

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Uomini e robot: uno studio sull'androide nella letteratura occidentale

Facoltà di
Dipartimento di Lettere e Filosofia
Corso di laurea in Filologia moderna

Gianluca Sperduti
Matricola 1611877

Relatore
Francesco Muzzioli

Correlatore
Francesca Medaglia

A.A. 2018-2019

Indice	3
Introduzione	3
1. Robot: ricerca terminologica, scientifica, economica e antropologica	6
1.1 Ricerca terminologica: automa, umanoide, androide, robot, cyborg	6
1.1.1 Automa, automatico, automatismo, automazione	7
1.1.2 Umanoide, androide.....	9
1.1.3 Robot, robotica, robotico, robotizzare	12
1.1.4 Cyborg, cibernetica.....	14
1.2 L'umanoide oggi: problemi e questioni sullo stato attuale delle scienze	16
1.2.1 Semplicità e morfologia computazionale: sfide teoriche per l'umanoide perfetto	17
1.2.2 Intelligenza e cervello: tecnologie dell'apprendimento e della coscienza in robotica	19
1.3 Robot, economia, società: dall'Eden all'Inferno	21
1.3.1. Breve storia economica e sociale delle prime macchine.....	23
1.3.2. L'avvento dell'Altro nell'economia: digitalizzazione, globalizzazione e robotizzazione oggi	28
1.3.3. Eden o Inferno: come reagiremo alla grande rivoluzione robotica in atto?	31
1.4 Ispirazione o contaminazione? Tra letteratura, scienza ed economia.....	32
2. L'automa nella letteratura del XIX secolo: donna, magia, tecnologia	34
2.1 Introduzione e cronologia.....	34
2.2 Eva, bambola, oggetto: automa-donna o donna-automa?.....	36
2.3 Scienziati, truffatori, maghi: l'automa a confine tra reale e fantastico	44
3. Da automa a robot: l'evoluzione degli androidi dal 1900 al 1960	51
3.1 Introduzione	51
3.2 Robot, lavoro e società: operai, professori, ingegneri	54
3.3 Robot, guerra e controllo: militari e segugi	65
3.3 Robot e uomo: i limiti della specie umana?	73
4. Da robot ad androide: l'evoluzione degli androidi dal 1960 al 1990	79
4.1 Introduzione e cronologia.....	79
4.2 Robot-uomini o uomini-robot: il senso dell'uomo di fronte agli androidi	81
4.3 Robot, sessualità e femminismo: fabbricare donne, fabbricare uomini	92
Conclusioni	98
Bibliografia e sitografia	99

Introduzione

Alla base di questa tesi vi è l'analisi del tema robotico all'interno del contesto letterario occidentale e, in particolar modo, dal XIX secolo fino al 1990.

L'idea di scrivere una trattazione che potesse studiare il ruolo che hanno avuto automi e robot nella letteratura occidentale è sorta da due spunti importanti: il primo è stato la lettura della quarta *Operetta Morale* di Leopardi, che già trattava del tema in tempi meno sospetti di quello attuale; Il secondo, la necessità di studiare un filone letterario che è stato considerato di nicchia fino a qualche tempo fa ma che, per evoluzioni storiche, diventerà per forza di cose sempre più protagonista di studi e attenzione.

Il fatto di non aver trovato analisi sistematiche e ben strutturate svolte fino ad oggi né nel panorama anglosassone né in quello italiano ha poi rafforzato la volontà di voler conoscere meglio le sinergie e le caratteristiche che questo tipo di materia porta in risalto.

Gli obiettivi che si è posta l'indagine sono stati molteplici: prima di tutto, quello di mappare il tema, cercando di comprenderne le sfumature storiche e i cambiamenti diacronici; poi, quello di analizzare contenuto e stile degli autori apparsi dalla ricerca come protagonisti, mettendo in relazione tra loro le varie opzioni creative in senso comparatistico; Infine, quello di comprendere il rapporto tra automa letterario e automa reale, in un momento storico, il nostro, in cui la rivoluzione robotica è alle porte, anche al fine di cercare di sperimentare, il più possibile, con l'interdisciplinarietà: i testi riguardanti gli androidi, infatti, trattano di economia, tecnologia, società, umanità, empatia.

È stato ritenuto importante, quindi, svolgere la ricerca in senso metodico: partendo prima da un'analisi dei lemmi centrali alla tematica e delle loro etimologie in italiano, inglese, francese e tedesco (le lingue più comuni all'interno del canone della letteratura sugli androidi), al fine di centrare al meglio possibile l'argomento semanticamente; poi, cercare di comprendere i problemi più superficiali della robotica di oggi e gli effetti della robotizzazione in economia, per esaminare più adeguatamente i possibili rapporti tra reale ed elaborazione letteraria; infine, ripercorrere un canone di realizzazioni tematiche dal XIX secolo al 1990 prendendo in considerazione prima di tutto la cronologia e poi le possibilità realizzative in senso applicato.

Per quanto riguarda la scelta del canone, appunto, considerata la vastità dei testi da cui selezionare, è stata operata una preferenza che, per forza di cose, in casi come questo, appare arbitraria, soprattutto senza ulteriori spiegazioni: si è cercato di trattare prima di tutto i testi che avessero l'androide o l'automa come personaggi centrali e fisici al loro interno, escludendo quindi intelligenze artificiali e bot virtuali. Sono stati esclusi dalla tesi, poi, tutti quei testi che sono storicamente stati

considerati minori: non c'è un'analisi completa delle storie di androidi dalle riviste d'appendice o dai *penny dreadful*, ad esempio, e allo stesso modo sono stati esclusi i racconti pubblicati nelle riviste di fantascienza per ragazzi negli anni '40 e '50 da autori come i fratelli Binder.

Non ci sono, inoltre, analisi e studi per quanto riguarda il transumanesimo e la letteratura che più ne tratta.

Dal canone, infine, è stata esclusa l'analisi poetica: sia per la complessità che avrebbe raggiunto lo studio inserendo questo tipo di possibilità, sia per la relativamente stretta presenza di testi poetici che trattino di androidi e automi o li abbiano come protagonisti.

Altra importante premessa è quella sull'approccio critico al testo: molta attenzione è stata posta, dove possibile, a un'analisi diretta di testi e di brani, al fine di avere una comprensione il più possibile empirica rispetto all'argomento di discussione; molta attenzione è stata posta anche nell'analisi dello stile e, sempre dove possibile, sono stati inseriti testi in lingua originale.

La ricerca si è strutturata nelle seguenti modalità: nel primo capitolo, *Robot: ricerca terminologica, scientifica, economica e antropologica*, suddiviso in quattro sottocapitoli, si è svolta prima di tutto un'analisi lessicale, in particolare sulle parole Automa, Umanoide, Androide, Robot, Robotica, Cyborg. Poi, una brevissima analisi dei problemi e delle possibilità della robotica oggi, trattando di semplicità e di intelligenza artificiale. Successivamente, un veloce studio sulla storia e l'attualità economica per quanto riguarda l'automatizzazione e la robotizzazione in economia. Infine, un ulteriore capitolo riguardo il rapporto tra letteratura, scienze e antropologia.

Nel secondo capitolo, *L'automa nella letteratura del XIX secolo: donna, magia, tecnologia*, si è fatta un'introduzione all'automa come figura letteraria nel XIX secolo e si è svolta un'analisi in quelle che sono state riscontrate come le direzioni contenutistiche più significative: da una parte l'automa come donna-oggetto, dall'altra l'utilizzo della figura di scienziato come truffatore o mago. Nel terzo capitolo, *Da automa a robot: l'evoluzione degli androidi dal 1900 al 1960*, si è analizzata l'evoluzione letteraria del tema dal 1900 al 1960, ponendo l'accento sulle possibilità significative del tema in ambito di società, di guerra e distruzione e del rapporto tra androide e i difetti della specie umana.

Infine, nel quarto capitolo, *Da robot ad androide: l'evoluzione degli androidi dal 1960 al 1990*, si è studiato il tema nel periodo cronologicamente designato, ponendo particolare attenzione, da una parte alle direzioni di riflessione letterario-filosofica in riferimento ai limiti della definizione di umanità, dall'altra al rapporto tra letteratura sui robot e femminismo, tra cyborg e problemi di genere.

Infine, si sono tratte delle conclusioni: grazie al lavoro di tesi, difatti, è stato possibile riscontrare più di un dettaglio interessante. Ad esempio, lo stringente rapporto tra robot e questione di genere e lo stretto rapporto nominante e ispirazionale tra letteratura e scienza, nell'ambito della robotica.

1. Robot: ricerca terminologica, scientifica, economica e antropologica

1.1 Ricerca terminologica: automa, umanoide, androide, robot, cyborg

Il primo momento importante in una tesi tematico-letteraria, in letteratura, è senz'altro quello della ricerca terminologica. Comprendere le definizioni comuni della parola investigata e delle parole ad essa più contingenti aiuta a capire più a fondo qual è il campo di delimitazione principale dell'indagine, quali sono le origini linguistiche dei termini, qual è la storia delle parole all'interno delle lingue di riferimento, attraverso il passato dei lemmi si può avere una più profonda attenta comprensione della diffusione dei concetti nelle culture, ma anche del loro valore significativo e generale. L'analisi testuale, sfruttando anche questi mezzi, sarà propria e centrata.

Nel corso della tesi saranno presi in esame non soltanto testi di letteratura italiana, ma anche testi di letteratura inglese, americana e francese. Dove opportuno, quindi, la ricerca terminologica non si fermerà soltanto alla lingua italiana, ma avrà l'obiettivo di spiegare come una parola si è diffusa nelle altre lingue, al fine di avere una più chiara e concreta area semantica. Si può, infatti, anzitutto osservare che nelle lingue occidentali queste parole hanno origini etimologiche molto simili. Non esistono tantissimi lemmi drasticamente differenti o univoci per alcune di queste culture o lingue relative al robot, all'androide, all'umanoide. Difatti, la comparsa di molte di queste parole (o la loro larga diffusione nel lessico di uso comune) appartiene al Novecento: rispetto agli altri secoli, il Novecento, non solo ha visto una più vasta collaborazione tra culture e un più ampio numero di comunicazioni internazionali, ha anche visto una velocissima e drastica evoluzione delle tecnologie e delle scienze.

Questo, tuttavia, non ci tragga in errore: per quanto la maggior parte dei termini presi in esame appartenga al XX secolo, ciò non significa che prima non si trattasse e non ci si ponesse il problema di un uomo-macchina. Come vedremo nei capitoli successivi, in effetti, il tema fu discusso e analizzato, in modalità e possibilità differenti, anche nel corso del XVIII e del XIX secolo in moltissime opere. Apparirà ai lettori di questo capitolo abbastanza evidente il legame tra scienze robotiche e linguaggio letterario: le parole più comuni utilizzate dalla robotica sono spesso legate in modo drastico a invenzioni, diffusioni, esemplificazioni letterarie. Questo legame rende ancora più utile uno studio lessicale e rende necessaria una breve ma consistente analisi della scienza di riferimento (come proposta nel capitolo 1.2).

L'analisi lessicologica seguirà due criteri precisi: prima di tutto quello cronologico, cioè studierà i termini che dapprima sono entrati a far parte del lessico, in secondo luogo, si osserverà prima la parola nel suo valore semantico interno alla lingua italiana per poi trattarla nelle altre lingue (valore spesso molto simile e condiviso).

1.1.1 Automa, automatico, automatismo, automazione

La prima parola presa in analisi è Autòma. Se si prende in considerazione, prima di tutto, la definizione di Treccani:

autòma (ant. autòmato) s. m. [dal lat. automātus, gr. αὐτόματος, agg., «che si muove da sé»] (pl. autòmi, ant. autòmati). – 1. Macchina che riproduce i movimenti (e in genere anche l'aspetto esterno) dell'uomo e degli animali. Quindi, fig., persona priva di volontà propria, che agisce o si muove macchinalmente senza coscienza dei propri atti: camminava come un a.; sembrare, ridursi un automa.¹

Ci si rende conto di come, con la parola automa, ci si riferisca genericamente a un oggetto meccanico che tenta di imitare, copiare, riprodurre i gesti e l'aspetto degli esseri biologici. Da questo si evince già qualcosa di particolarmente interessante: automa semanticamente porta in sé il valore del plagio, del rifacimento blando, della contraffazione. È la prima parola attraverso la quale, nelle letterature moderne, ci si riferisce parlando di esseri umani meccanici, di marchingegni animali talmente ben costruiti da far impallidire chi li osserva, ma che pur sempre rimangono limitati in loro stessi. Il sentimento meraviglioso che producono dovrebbe essere puramente ingegneristico e tecnico.

Il lemma *automa*, per l'appunto, è privo già in sé del concetto di coscienza, di qualsiasi possibilità decisionale autonoma. Il solo fatto che esso possa muoversi senza aiuto umano lo distacca, però, dall'idea di statua, di descrizione artistica ferma e immobile.

Automa appartiene a un altro campo significativo, a un altro dominio della conoscenza e della realtà.

Dal dizionario etimologico Nocentini si legge:

autòma s.m. [sec. XVI]
~ macchina che riproduce i movimenti di un essere vivente.
PRESTITO LATINO DI ORIGINE GRECA: dal lat. automātus, dal gr. autómatos 'che si muove da sé, spontaneo', da autós 'stesso' e dalla radice di ménos 'forza, vitalità' ► fr. automate, sp. autómata.
◆ La forma autòmato, che compare per prima nei testi di traduzione, è stata sostituita da autòma, che si allinea agli altri grecismi in -òma del linguaggio scientifico.
– automàtico agg. [1819], dal fr. automatique, der. di automate.

¹ (2019). Voce: autòma, Vocabolario Treccani, da <http://www.treccani.it/vocabolario/automa/>.

- automatismo s.m. [1819], dal fr. *automatisme*.
- automazione s.f. [1955], dall'ingl. *automation*, der. di *automatic* 'automatico'.²

Il fatto che la parola appaia per la prima volta nell'italiano dal XVI secolo non è indubbiamente casuale: essa ha origine colta, di ambito scientifico, si figura come un prestito dalle lingue della classicità e si affaccia in un momento storico in cui scienze e scoperte umanistiche erano in grande fermento. Se l'automa per scienziati e studiosi era pura tecnologia, visto dalla popolazione, era percepito come magia: eresia, stregoneria, sacrilegio.

La parola per definirlo la prima volta risulta quindi artificiale e colta, proveniente dal latino e di origine greca.

Automa, da sé, ci apre verso il dualismo immaginario dei primi esseri artificiali delle letterature moderne: da una parte c'è l'inganno, il meccanico che ci illude di essere vivo, il sofisticato che cerca di essere naturale. Dall'altra, però, la parola, escludendo il senso di coscienza e indipendenza vitale delle macchine, lascia sottintendere non solo timori babelici della sostituzione dell'uomo a Dio, quanto anche il fatto che tutto ciò che è artificiale e ha coscienza e anima fuoriesce dal dominio mentale della meccanicità scientifica per entrare nel dominio della magia.

Automa porta una tensione semantica importantissima: automaticità senza coscienza, scienza senza magia, artificiale che imita il naturale.

Nel corso del tempo, poi, la parola ha esteso il suo significato per contrario: si chiama automa un uomo che sembra una macchina, che non ha capacità decisionale, senza alcun moto d'animo. Questo cambiamento paradossale include, a osservarlo attentamente, un legame diretto con l'ironia di fronte ai cambiamenti superficialmente non spiegabili della scienza e una duplicità contrastante che mette in evidenza, in modo ancora maggiore, la tensione interna al termine.

Se si osserva l'etimologia dal francese *automate*³ ci si rende conto della vicinanza e similarità con la storia e la significazione del termine italiano. Nel mondo anglosassone, invece, per quanto le sfumature significative che il lemma *automa* nella letteratura americana e inglese siano state dibattute e presenti nell'immaginario in modo solido fin dall'inizio, esso non appare: si parla di *machines*, macchine, e si esclude così qualsiasi tensione apparente, sebbene poi, come citato già in precedenza e come si osserverà nel secondo capitolo, sia nella forma che nel contenuto, in modo

² Nocentini, A. (2010), eLexico.com (versione software), Dizionario etimologico della lingua italiana, voce: autòma.
³ (2019), voce: automate, Le Trésor de la Langue Française informatisé, ET HIST. – 1. 1534 adj. «qui semble se mouvoir de soi-même, en obéissant à un mécanisme cach» (RAB., Gargant., ch. XXIV ds GDF. Compl: Bastissoient plusieurs petitz engins automates, c'est à dire soy mouvans eulx mesmes), attest. isolée; 1751 (M. d'Alembert ds Encycl: Le flûteur automate); 2. 1611 subst. «tout ce qui est mû par un mécanisme intérieur et imitant les mouvements d'un être vivant (en partic. en parlant d'une machine ou d'un appareil)» (COTGR.); 1669 fig. «homme qui agit comme une machine» (PASCAL, Pensées ds Dict. hist. Ac. fr.: Il ne faut pas se méconnoître, nous sommes automate autant qu'esprit). Empr. au gr. αὐτὸ μᾶτοϛ «qui se meut de soi-même» (Iliade 5, 749 ds BAILLY). - da <http://www.cnrtl.fr/etymologie/automate>.

costante, gli stessi dubbi e le stesse problematicità comuni all'italiano e al francese appaiono nella letteratura e nei dibattiti.

Dalla lingua francese, poi, derivano dalla stessa linea etimologica automatico e automatismo: termini nati nel XIX secolo di fronte a una costante necessità di definire processi meccanici e autogestiti.

Nella lingua inglese, invece, il suffisso si presta per la creazione della parola *automation*, dopo la Seconda guerra mondiale, in un periodo in cui la produzione industriale andava ancora più raffinandosi. Questo, in particolare, è un termine attuale ed utilizzato per definire molti di quei processi di automazione⁴ che sono in corso anche ai nostri giorni e porteranno, con alta probabilità, a grandissimi cambiamenti sociali, economici e culturali nel corso degli anni a venire.

Da questa parola, quindi, si evincono due importantissimi aspetti direzionali della tesi tematica: uno, legato al rapporto tra coscienza e macchina, elaborato in molte direzioni nella letteratura, l'altro, legato al timore e alla possibilità della scomparsa del lavoro (e di conseguenze sociali disastrose) in un mondo completamente dominato da macchine.

1.1.2 Umanoide, androide

umanòide s. m. [comp. di *umano* e *-oide*]. – Oggetto d'apparenza umana costruito artificialmente; talora, anche, primate i cui modi di comportamento sono molto vicini a quelli dell'uomo. Nella letteratura fantascientifica, essere extraterrestre d'aspetto simile agli esseri umani.⁵

La parola umanoide è composta dalla parola umano e dal suffisso di origine greca in *-oide*⁶, che indica «somiglianza», «affinità». Il termine umanoide è testimoniato per la prima volta nell'italiano negli anni '60 del Novecento: anche in questo caso, come si è detto nell'introduzione a questo sotto capitolo, il motivo è tanto di derivazione scientifico-tecnica quanto di diffusione internazionale delle tematiche relative alla robotizzazione.

Comincia ad essere presente nella società un maggior bisogno di definire tutti quegli esseri facenti parte dell'immaginario che sono umani ma non-umani al contempo: la rivoluzione robotica è alle porte, si tratta molto, nei giornali e in tutti gli spazi pubblici, di universo, viaggi spaziali e pianeti lontani. La fantasia popolare (spesso suffragata da molta letteratura) si muove verso la creazione di nuovi miti e leggende e necessita di sempre maggior lessico per parlarne e definirli.

⁴ (2019), voce: automation, Online Etymology Dictionary, da <https://www.etymonline.com/word/automation>.

⁵ (2019), Voce: umanòide, Vocabolario Treccani, da <http://www.treccani.it/vocabolario/umanoide/>.

⁶ Nocentini, A. (2010), eLexico.com (versione software), Dizionario etimologico della lingua italiana, voce: *-oide*.

Come sottolinea Treccani, in effetti, il termine è utilizzato anche per riferirsi ad alieni e a esseri extraterrestri, rientra nell'ambito semantico dell'ipotesi scientifica e dello sconosciuto, ma anche (ed è importante sottolinearlo) dell'aberrazione. Un umanoide è un essere che ha la forma di un umano, ne mostra in qualche modo le stesse linee fisionomiche (o lo stesso modo di sentire e di pensare), ma questa è solo un'apparenza: qualcosa devia dal percorso di umanità.

umanòide
agg. e s.m. e f. [1964], der. col suff. -òide; vedi sotto UMANO.⁷

In sé, la parola umanoide contiene, di fatto, un profondo giudizio su cosa sia umano e cosa non lo sia e molto spesso non è un giudizio legato al mero aspetto fisico.

L'umanòide inganna l'uomo sulla sua stessa natura: non c'è, come in automa, il legame tra movimento e tecnica, tra artificiale e biologico. Al contempo, però, l'uomo lo esclude da qualsiasi possibilità di eguaglianza: il suffisso esprime, in effetti, un giudizio differenziale se non peggiorativo. Spesso, infatti, con umanoide ci si riferisce a robot costruiti artificialmente dall'uomo: sue creazioni imperfette, a volte non volute, sicuramente a lui inferiori. Il lemma è utilizzato anche per riferirsi ai primati, storicamente considerati a lungo copie inferiori degli esseri umani.

andròide agg. e s. m. [comp. di *andro-* e *-oide*]. – 2. s. m. Automa (o anche, nella letteratura fantascientifica, essere extraterrestre) in forma approssimativamente d'uomo.⁸

Simili sono, in effetti, storia e significato della parola androide. Per Treccani, l'androide è un automa in forma approssimativamente d'uomo. Una macchina che si muove da sola, lontana da qualsiasi tipo di possibilità di similitudine con l'essere umano se non puramente fisionomica e distanziata.

andro-, -àndro
NEOLOGISMO GRECO: primo e secondo elemento di comp. col sign. di 'uomo, maschio', dal gr. *anér andrós* 'uomo': andròide [1919], andrologia [1974].
◆ Il gr. *anér* è connesso con sanscr. *nar-*, gallico *ner* e col nome proprio sabino Nero -*ōnis* 'Nerone'.⁹

Anche androide appare per la prima volta in Italia agli inizi del XX secolo per gli stessi motivi storici di umanoide, sebbene il prefisso si leghi maggiormente a una primaria dimensione maschile (questo dettaglio semantico si è perso con l'utilizzo sempre più diffuso della parola).

⁷ Nocentini, A. (2010), eLexico.com (versione software), Dizionario etimologico della lingua italiana, voce: umanoide.

⁸ (2019). Voce: andròide, Vocabolario Treccani, da <http://www.treccani.it/vocabolario/androide/>.

⁹ Nocentini, A. (2010), eLexico.com (versione software), Dizionario etimologico della lingua italiana, voce: andro-, -àndro.

Se si guarda invece alle lingue e culture francesi e inglesi ci si accorge di come le parole (in particolare *androïde/android*) abbiano una storia di prima diffusione ben più antica che quella del Novecento: venivano utilizzate in riferimento agli automi costruiti con più cura e attenzione ai dettagli che cominciavano a diffondersi nel XVIII secolo accanto a *machine* e *automate*. Appare evidente come la loro enorme diffusione e popolarità attuale si deve all'opera dei molti scrittori, in particolare di genere fantascientifico.¹⁰

Gli aspetti a cui si legano le parole androïde e umanoïde sono quelli relativi al rapporto umano con il simile ma diverso. Le grandi domande che includono in loro sono relative alla natura stessa dell'umanità: cosa è umano e cosa non lo è? Come posso riconoscere chi è umano da chi è umanoïde?

L'incrociarsi con il tema del doppio, dell'empatia e dell'identità appare particolarmente indistricabile.

¹⁰ (2019), voce: androïde, Le Trésor de la Langue Française informatisé, Étymol. ET HIST. – 1. xvii^es. subst. masc. «automate à forme humaine» (Naudé ds *Trév.* 1752: Henri de Vilaines avoit fait un androïde à Madrid, qui fut brisé par le commandement de Jean II); 2. 1958 adj., *supra*. Composé du rad. du gr. ἀνδρ-, ἀνδρ- «homme, mâle» et du suff. -oïde* da <http://www.cnrtl.fr/etymologie/androïde>; (2019), voce: android, Online etymologic dictionary, «automaton resembling a human being in form and movement» 1837, in early use often in reference to automated chess players, from Modern Latin androïdes (itself attested as a Latin word in English from 1727), from Greek andro- «man» (from PIE root *ner- (2) «man») + -eides «form, shape» (see -oid). Greek androdes meant «like a man, manly» compare also Greek andrias «image of a man», «statue. » Listed as «rare» in OED 1st edition (1879), popularized from c. 1950 by science fiction writers.» da <https://www.etymonline.com/word/android>.

1.1.3 Robot, robotica, robotico, robotizzare

robòt (o ròbot) s. m. [nel sign. 1, der., attrav. il fr. *robot*, dal ceco *Robot* «ròbot», nome proprio, der. a sua volta di *robot* «lavoro», con cui lo scrittore ceco Karel Čapek denominava gli automi che lavorano al posto degli operai nel suo dramma fantascientifico *R.U.R.* del 1920; nel sign. 2, der. direttamente dal ceco *robot* nel senso di «lavoro servile; servizio della gleba»]. – 1. a. Apparato meccanico ed elettronico programmabile, impiegato nell'industria, in sostituzione dell'uomo, per eseguire automaticamente e autonomamente lavorazioni e operazioni ripetitive, o complesse, pesanti e pericolose: *r. di manipolazione, di montaggio, di saldatura, di verniciatura*, ecc. Per estens., *r. da cucina*, nome dato a piccoli elettrodomestici in grado di eseguire più operazioni per la preparazione dei cibi (tritare, affettare, impastare, grattugiare, ecc.). In espressioni fig., per sottolineare la necessità e il diritto di un lavoratore di essere trattato come uomo, con i suoi limiti di affaticamento e resistenza, e non come una macchina: *un padrone insensibile che fa lavorare i dipendenti come r.; ogni tanto devo pur riposarmi: non sono un robot!* b. Con sign. più generico, sinon. meno com. di *automa*. 2. Come termine storiografico, l'obbligo di lavoro di origine servile, analogo alla *corvée*, imposto dal governo asburgico nei territorî slavi dell'Impero. TAV.¹¹

Il termine robot è, tra gli indagati, quello che ha la storia (tanto di diffusione quanto di utilizzo) più peculiare e atipica.

La parola appare oggi la più diffusa tra le esaminate: il suo valore semantico è esteso e vario. Come mostra Treccani, si utilizza tanto per riferirsi a ogni tipo di apparato meccanico ed elettronico programmabile (dal robot automatico di industria a quello domiciliare), tanto per riferirsi alle macchine letterarie, immaginarie e cinematografiche. Robot è un lemma derivazione letteraria: venne utilizzato per la prima volta nel dramma *R.u.r.* dello scrittore ceco Karel Čapek. Si tratta di un vero e proprio prestito slavo: nel Novecento, come accennato nell'introduzione, i rapporti tra culture e nazioni diventano sempre più vasti e complessi. La parola, in ceco *robot*, è un sostantivo ad indicare inizialmente schiavitù e lavoro, come si evince anche dalla voce robot in Treccani. In particolare si utilizzava per definire il fenomeno del lavoro servile nei territori slavi dell'impero asburgico: solo per questa enorme contingenza significativa Robot apre in sé una serie di prospettive analitiche importantissime.

Il robot è una macchina che lavora per noi, al posto nostro, ci sostituisce, ci facilita la vita: nel lessema non c'è alcuna idea di umanità, non c'è alcuna possibile coscienza. Come agli schiavi umani veniva negata qualsiasi possibilità di esistenza superiore, così nella parola robot, che proprio deriva da quel mondo, è negata qualsiasi altra apparente dimensione umana. La macchina è stata perfezionata, messa a punto nel corso del tempo, proprio per lavorare al posto nostro. Addirittura, poi, il termine si è esteso per contrario a definire quegli uomini che lavorano troppo, che sembrano instancabili e sempre operativi. «Un padrone insensibile che fa lavorare i suoi dipendenti come

¹¹ (2019). Voce: robòt, Vocabolario Treccani, da <http://www.treccani.it/vocabolario/robot/>.

robot»: c'è l'apertura verso temi sociali come quelli dello sfruttamento del lavoro, della produzione di massa, della modernità più pura.

Da robot, poi, sono derivati il sostantivo robotica, che si riferisce alla scienza interdisciplinare che ha come scopo quello di creare macchinari automatizzati e veri e propri umanoidi, che è un calco dall'inglese, e robotico: la nascita dell'aggettivo mette in evidenza anche la necessità di qualificare con le caratteristiche del robot elementi del mondo circostante in modo efficace.

Il verbo robotizzare, poi, che vede la sua prima diffusione nella seconda metà del Novecento (da robotizzazione), si cataloga nella stessa tipologia semantica di automazione: è assolutamente comodo per indicare processi di industrializzazione seriale in un periodo storico in cui questi vanno sempre più raffinandosi e perfezionandosi.

robòt s.m. [1940]

~ automa.

PRESTITO SLAVO: dal ceco robot, nome dato nel 1920 dallo scrittore K. Čapek agli automi nel dramma utopistico RUR (Rossum's Universal Robots) e tratto da robota 'lavoro, servitù' (⇒ ORBO).

– robòtico agg. [1968]; robòtica s.f. [1964], femm. sost. di robotico.

– robotizzàre v.tr. [1980]; robotizzazióne s.f. [1969], der. di robotizzare.¹²

La storia e i significati della parola robot nell'inglese e nel francese sono simili all'italiano, ma dal dizionario etimologico si evince un dato importantissimo:

robotics (n.)

1941, from robot + *-ics*. Coined in a science fiction context by Russian-born U.S. author I. Asimov (1920-1992), who proposed the "Three Laws of Robotics" in 1968.¹³

Robotics, utilizzato appunto per definire una scienza, tradotto in seguito nell'italiano robotica, deriva dal lavoro letterario di un autore fondamentale quando si tratta di robot: Isaac Asimov. Una scienza non trae il suo nome dal greco, non lo compone dal latino, ma lo assume direttamente dal lavoro letterario di uno scrittore. Robotica, immaginario e letteratura, in questo modo, sono drasticamente legate tra loro.

Questa parola, oltre a legarsi, ad aspetti quali lo sfruttamento del lavoro e l'alienazione, apre in modo evidente al rapporto diretto tra linguaggio scientifico e letterario nel tema robotico.

¹² Nocentini, A. (2010), eLexico.com (versione software), Dizionario etimologico della lingua italiana, voce: robot

¹³ (2019), voce: robotics, da https://www.etymonline.com/word/robotics#etymonline_v_37408

1.1.4 Cyborg, cibernetica

cyborg ⟨sàiboog⟩ s. ingl. [comp. di *cyb(ernetic)* «cibernetico» e *org(anism)* «organismo»] (pl. *cyborgs* ⟨sàiboogj⟩), usato in ital. al masch. – Nel linguaggio della fantascienza, automa dalle inesauribili ed eccezionali risorse fisiche e mentali, ottenuto con l’innesto di membra e organi sintetici su un organismo umano vivente.¹⁴

L’ultima parola ad essersi sviluppata nel corso del Novecento e ad essere strettamente contingente al contesto analitico di questa tesi è *cyborg*: si utilizza, per definire dei robot che hanno capacità umane incredibili: non eseguono solamente il lavoro, non sono delle macchine automatiche, né sono false copie di noi esseri umani. Il termine *cyborg* è un prestito dall’inglese di diretta derivazione da *cybernetics* (*cibernetica*): è un neologismo greco di natura colta introdotto, nel suo senso attuale, dal matematico statunitense Norbert Wiener, considerato padre della cibernetica. La cibernetica è una scienza che ha l’obiettivo di realizzare macchine che possano essere in stretta relazione con la biologia: si parte dal presupposto fondamentale che tutti gli esseri viventi siano sistemi e che lo siano allo stesso modo tutte le macchine.

cibernetica s.f. [1950]

~ ramo della scienza che si prefigge lo studio e la realizzazione di macchine capaci di riprodurre le funzioni del cervello umano.

NEOLOGISMO GRECO: dall’ingl. *cybernetics*, termine coniato nel 1947 dal matematico americano N. Wiener sul modello del gr. *kybernetikḗ (tékhne)* ‘arte del pilotare’ (⇒ GOVERNARE).¹⁵

Quando Wiener ha riproposto questo lemma, sfruttando la parola greca *kybernetike* (arte del pilotare, dalla cui radice nelle lingue moderne si arriva poi al verbo governare)¹⁶ lo ha fatto perché nella cibernetica la macchina è in grado di guidare, come fosse intelligenza biologica, altre macchine in modo autonomo, ma al contempo perché la scoperta di come queste macchine si muovono e sviluppano, a suo avviso, poteva aprire nuove possibilità per la comprensione del funzionamento del mondo umano e biologico.

Cyborg, quindi, si collega da una parte al concetto di transumano e transumanesimo e al concetto di postumanesimo, fuori dal dominio di questa tesi. Dall’altra però, quando si utilizza per delineare robot e esseri artificiali, lo fa ponendoli in posizione di superiorità rispetto a noi: non sono automi

¹⁴ (2019). Voce: robòt, Vocabolario Treccani, da <http://www.treccani.it/vocabolario/cyber/>

¹⁵ Nocentini, A. (2010), eLexico.com (versione software), Dizionario etimologico della lingua italiana, voce: cibernetica

¹⁶ Nocentini, A. (2010), eLexico.com (versione software), Dizionario etimologico della lingua italiana, voce: governare

LATINO PROVENIENTE DAL GRECO: lat. *gubernāre* ‘tenere il timone; dirigere, guidare’, dal gr. *kybernāō* ‘tenere il timone’ (da cui anche CIBERNETICA) ► fr. *gouverner* (da cui l’ingl. *govern*), occit. *goernar*, cat. *governar*, sp. *governar*, port. *governar*.

o androidi, nei quali il limite tra umanità, coscienza e artificialità è il punto stesso della riflessione, sono una fusione perfetta tra macchina artificiale (meccanica) e macchina naturale (corpo e cervello umano o animale). Non c'è alcun senso peggiorativo, anzi tutt'altro. La riflessione dietro a cyborg è lo specchio della riflessione dietro a androide: da una parte c'è una macchina a cui manca qualcosa per raggiungere la grandezza dell'essere umano, dall'altra c'è una macchina fusa alla biologia che ha del tutto surclassato le possibilità animali dell'essere umano.

1.2 L'umanoide oggi: problemi e questioni sullo stato attuale delle scienze

Come si è letto nello scorso capitolo, nel caso dell'automa, del robot e del cyborg scienze e letteratura sembrano condividere una particolare condizione esistenziale. È bene dunque, in una tesi tematica come questa, occuparsi rapidamente di robotica.

La robotica è una branca dell'ingegneria e delle scienze altamente interdisciplinare che si occupa della costruzione, della progettazione e dell'ottimizzazione dei robot.

Senza entrare nel merito storico della disciplina, risulta senz'altro utile comprendere lo stato attuale di questa scienza nelle sue sfide, problematiche e grandi questioni.

Oltre a conferire una maggiore interdisciplinarietà a una tesi letteraria, comprendere a grandi linee lo stato attuale della ricerca concede la possibilità di paragonare le scelte narrative e legate all'immaginario con lo sviluppo pragmatico della tecnologia di oggi e, in particolar modo, di comprendere più a fondo le derivazioni formali scelte nello stile di ogni autore: l'autore ha scelto un linguaggio più descrittivamente scientifico o si è curato di esprimere, nella forma, altri problemi? Fino a che punto linguaggio scientifico e letterario sono fusi e simili nella letteratura legata al tema del robot?

Scriva Starobinski nel saggio *Percepire le voci* che chiedono di noi da lontano:

Ebbene, per il romanziere, per il poeta, il dato attuale è che, in un mondo che pure è senza soluzioni di continuità, alle imprese del linguaggio si propongono due direzioni, si offrono due spazi. Il primo è quello che si è costituito con il dominio sempre più esteso della scienza e delle tecniche su realtà naturali e sociali che ne hanno ricavato profonde modificazioni: spazio in cui le facilitazioni sono comparabili solo all'accumularsi di ostacoli, in cui la rapidità della comunicazione, i mezzi di produzione e di riproduzione, le macchine intelligenti vedono i propri poteri liberatori controbilanciati esattamente dall'asservimento prodotto dall'inversione dell'uso di cui i nuovi, mirabili mezzi della tecnica sono suscettibili. In questo nuovo spazio popolato di risorse strumentali, poeti e romanzieri possono inventare le proprie strategie personali a seconda dell'attrazione o della repulsione per una modernità che, per l'essenziale, si è sviluppata senza di loro, imponendosi con la necessità di uno sviluppo apparentemente autonomo. Essi possono approvarla, esserne persino esaltati, adottare strumentalmente le macchine complesse e i nuovi materiali che permetteranno di produrre nuovi tipi di messaggi, nuove sensazioni, nuove strutture. Perché non cogliere l'occasione per abbandonare i vecchi supporti dell'opera d'arte (carta, tela, pellicola cinematografica), se d'ora in avanti ce ne sono altri su cui possono essere stracciati altri segni? Anche coloro che provano inquietudine di fronte a una simile ulteriore offerta possono comunque servirsi delle tecniche innovatrici, ma per pervertirle, metterle in questione, farle inceppare dimostrativamente. Ed è ancora a questo spazio che appartengono le opere, numerosissime, che denunciano il rovescio del successo delle tecniche dominanti: la solitudine sotto un cielo pieno di macchine per la telecomunicazione, la nuova povertà che si accumula come l'ombra delle nuove ricchezze.¹⁷

¹⁷ J. Starobinski, *Le ragioni del testo*, Mondadori, Milano, 2003, p. 105.

Comprendere a che punto di sviluppo oggi siano questi *mezzi di produzione e riproduzione e le macchine intelligenti* ci può rendere più coscienti nell'analisi della realtà letteraria legata all'umanoide, all'androide, al robot automatizzato o umanizzato. Si prenderanno in analisi le premesse teoriche delle sfide attuali della robotica e infine si tratterà (in modo superficiale) lo status attuale dell'intelligenza artificiale.

1.2.1 Semplicità e morfologia computazionale: sfide teoriche per l'umanoide perfetto

Il neologismo *simplicity*, tradotto recentemente nell'italiano semplicità, fonde le parole semplicità e complessità assieme. È stato introdotto in modo fondativo (e poi trasposto nella robotica, nelle scienze naturali e nelle scienze umane) dal fisiologo francese Alain Berthoz¹⁸. Con semplicità si intende la capacità degli organismi viventi di affrontare con semplicità la complessità a loro circostante: i sistemi viventi, trovandosi a confronto con il mondo reale, devono affrontare molteplici sfide. La realtà attorno a loro varia costantemente, spesso in modo casuale, cambia prerogative e prospettive e loro, con le sole loro funzioni biologiche, devono continuamente adattarsi a queste modificazioni.

Nel corso della propria storia evolutiva ogni essere vivente ha sviluppato una vera e propria architettura sensomotiva: ognuno di loro ha sensi e possibilità differenti e ognuno di loro, al contempo, deve sfruttarli in modo sempre nuovo e strategico in riferimento alla situazione fisica in cui si trova. Il mondo è complesso, variabile e cangiante.¹⁹

Nonostante la complessità profonda dell'ambiente, la reazione dei sistemi viventi agli stimoli posti dalla realtà è *pressoché istantanea, sulla base di una memoria e di un'esperienza del movimento e di un controllo eccezionale del corpo*.²⁰

Si può affermare, dunque, che i sistemi viventi, attraverso un agire rapido, istantaneo e di conseguenza "semplice" (o meglio dire sinergico) riescano a convivere e ad adattarsi alla complessità del mondo, altamente variabile.

Riprodurre in senso artificiale questa semplicità è, in effetti, il primo macro-obiettivo attuale della scienza robotica:

Il nesso fra corpo, cervello e ambiente in cui l'essere vivente agisce è molto complesso, e si basa innanzitutto sulla risposta sensoriale dell'essere che attraverso un'elaborazione mentale genera

¹⁸ R. Cingolani, G. Metta, *Umani e umanoidi: vivere con i robot*, Il mulino, Bologna, 2015, p. 22.; fisiologia e scienze robotiche sono spesso molto collegate (si veda capitolo 1.1.3 voce cibernetica).

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Ibidem*.

un'azione autonoma. [...] La stessa cosa non avviene nell'umanoide, in cui i diversi sistemi devono essere armonizzati e resi sinergici sulla base di una serie di principi fondamentali.²¹

I principi da considerare sono: 1. L'inibizione, cioè la capacità altamente dinamica di selezionare tutti gli avvenimenti pertinenti una sola azione ed escludere tutti gli altri considerati meno attinenti; 2. Il principio di specializzazione, cioè la facoltà degli esseri umani di sviluppare delle strategie individuali (e, di conseguenza, assolutamente personali) per ogni classe di azione; 3. L'anticipazione probabilistica, grazie alla quale gli umani e gli esseri viventi riescono a sviluppare un'azione valutando cosa accadrà in seguito ad essa in base alle precedenti esperienze; 4. Il principio di ridondanza, ovvero la capacità degli esseri umani di carpire informazioni sensoriali di vario genere e di vario tipo nello stesso momento (olfatto, tatto, vista); 5. Il principio della rappresentazione coerente di un oggetto o situazione, cioè la capacità di visualizzare, attraverso l'insieme di tutti i sensi, qualcosa in modo costituito nella nostra mente.²²

Riuscire a trasporre, a livello ingegneristico, questa serie di caratteristiche all'interno di un robot, significherebbe fare in modo che quest'ultimo possa compiere azioni complesse e costantemente adattive nei confronti dell'ambiente circostante: i luoghi in cui abitano gli esseri umani come le nostre case, i nostri istituti e i nostri giardini sono concepiti per essere occupati, vissuti e ospitati a nostra misura. Come tali, presentano mappature costantemente differenti: gli oggetti si dispongono nello spazio in modo differente e hanno sostanza e forma differente (basti pensare a quante tipologie di frigoriferi, letti ed elettrodomestici sono presenti attualmente in commercio). La massima versatilità è quindi necessaria se si vuole ottenere più che qualche robot automatizzato capace di compiere poche azioni semplici e meccaniche.

Il secondo macro-obiettivo a cui oggi aspira la robotica è quello della computazione morfologica²³: gli esseri umani e moltissimi degli esseri viventi in generale hanno la facoltà di compiere azioni fisiche vantando una portentosa simbiosi tra cervello e corpo:

Per esempio, mentre un robot che cammina deve attuare sia il movimento di estensione che quello di flessione della gamba con due azioni uguali e contrarie, la gamba umana dopo la compressione del muscolo sfrutta la sua naturale elasticità per "rimbalzare" e allungare il passo successivo.²⁴

Allo stato attuale i robot sono sempre legati ai tre elementi del motore, che attiva ed energizza l'azione, dall'attuatore, la leva con cui l'azione viene praticamente compiuta (spesso sinonimico

²¹ Ivi, p. 23.

²² Ivi, p. 24.

²³ Ivi, p. 25.

²⁴ *Ibidem*.

del motore) e, infine, il computer, dal quale l'entità contenutistica dell'azione si muove attraverso il software.²⁵ Questa separazione costante dei vari elementi che costituiscono l'azionamento robotico non permette un livello di azione tale da essere agile, rapido e ottimizzato per le esigenze di utilizzo comune e mercato. La computazione morfologica è, appunto, la creazione di un sistema *costituito da attuatori intelligenti e multifunzionali controllati da un'unità centrale che ne riceve costantemente il feedback adattandosi alle circostanze.*²⁶

Oltre al concetto e alla filosofia generale, si è rinnovato anche il modo di pensare all'intelligenza artificiale e al cervello dei robot, come si vedrà nel prossimo sottocapitolo.

1.2.2 Intelligenza e cervello: tecnologie dell'apprendimento e della coscienza in robotica

Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale deve i suoi ultimi progressi soprattutto all'avanzamento delle neuroscienze. Come citato precedentemente, la robotica è altamente interdisciplinare e il progresso nel campo dello studio approfondito del cervello ha permesso di comprendere a fondo il funzionamento dei meccanismi di apprendimento all'interno di quest'ultimo e ha dato la possibilità di tentativi di riproduzione artificiali ingegneristicamente e matematicamente.²⁷

L'apprendimento artificiale

Come nei sistemi biologici [...] è determinato da modifiche nella connettività tra i neuroni, così nei sistemi artificiali esso induce una modifica nell'algoritmo che regola il comportamento. La modifica può riguardare, per esempio, un insieme di parametri numerici i cui valori determinano il risultato dell'elaborazione dell'informazione sensoriale.²⁸

Allo stato attuale, infatti, è fondamentale l'utilizzo di un algoritmo detto algoritmo di apprendimento: l'algoritmo, tuttavia, deve essere il più generale possibile, di modo che da un insieme specifico di punti descritti matematicamente possa muoversi per variare automaticamente nelle situazioni più disparate.²⁹

Questo utilizzo molto sofisticato della matematica assieme alle nuove tecnologie neurobiologiche ha permesso di sviluppare l'idea del deep learning: si fonde la base altamente rigorosa, che fornisce

²⁵ *Ibidem.*

²⁶ Ivi, p. 26.

²⁷ R. Cingolani, G. Metta, *Umani e umanoidi: vivere con i robot*, Il mulino, Bologna, p. 76.

²⁸ I. R. Nourbakhsh, *Robot Futures* (2013), trad. it. *Robot fra noi: le creature intelligenti che stiamo per costruire*, Bollati Boringhieri, Torino, 2014, p. 75.

²⁹ Ivi, p. 78.

solidità di calcolo, alla creazione di nuove reti neurali artificiali o neuromorfe per l'imitazione diretta del cervello umano.³⁰

Tuttavia, più la ricerca matematica avanza con gli algoritmi, più il costo e la potenza dei processori in grado di elaborarli e sfruttarli al meglio si eleva. Questo, ovviamente, non è accettabile se si pensa che un umanoide necessita di un prezzo relativamente basso per il mercato e della capacità di elaborare le complesse informazioni che riceve dal mondo circostante in modo rapido e conciso (proprio come noi uomini).³¹

Per questo tipo di esigenza si sono presentate alcune ipotesi realizzative: una è quella dell'apprendimento con rinforzo che, sfruttando l'idea di semplicità, utilizza un algoritmo adattivo che permette, da una base di addestramenti umani, una costruzione di informazioni autonoma più elaborata e raffinata;³² l'altra, particolarmente considerata oggi, si basa sull'idea di utilizzare internet come piattaforma elaborativa e contenitiva³³: è più attiva che mai l'idea di un grandissimo cloud online che contenga informazioni di ogni genere che una rete di robot, in tutto il mondo, si possa costantemente scambiare al fine di ottimizzare la necessità di memoria e di hardware.³⁴

La possibilità di sfruttare le avanzatissime tecnologie della rete per risolvere il problema di sostenibilità e velocità dell'intelligenza artificiale è una delle più esplorate nei tempi recenti dallo studio della robotica e porta con sé moltissimi vantaggi possibili:

La fondamentale importanza della connettività tra robot deriverà dal fatto che inizialmente non avranno grandi capacità di percezione e interazione con il mondo fisico. Per vedere il mondo e capire un dato segnale percettivo il meglio possibile, i robot dovranno ricorrere alle risorse online, che certamente includeranno servizi per il riconoscimento visivo e specifici database di oggetti e informazioni.³⁵

La possibilità di collegare intelligenza artificiale e le informazioni del world wide web, se da una parte apre prospettive di sostenibilità economica di ampio spessore, dall'altra crea una serie di problemi etici e sociali fondamentali: di questi, però, si discuterà nel prossimo capitolo.

Inoltre, se le grandi sfide della robotica qui riassunte fossero vinte (come in parte già sta accadendo) si aprirebbero nuovi orizzonti economici e culturali per l'umanità. Se l'automazione sta avvenendo

³⁰ R. Cingolani, G. Metta, *Umani e umanoidi: vivere con i robot*, Il mulino, Bologna, p. 78.

³¹ Ivi, p.79.

³² *Ibidem*.

³³ Ivi, p. 20; I. R. Nourbakhsh, *Robot Futures* (2013), trad. it. *Robot fra noi: le creature intelligenti che stiamo per costruire*, Bollati Boringhieri, Torino, 2014, p. 69.

³⁴ M. Ford, *Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future* (2015), trad. it. *Il futuro senza lavoro: accelerazione tecnologica e macchine intelligenti: come prepararsi alla rivoluzione economica in arrivo*, Il Saggiatore, Milano, 2017, p. 67; I. R. Nourbakhsh, *Robot Futures* (2013), trad. it. *Robot fra noi: le creature intelligenti che stiamo per costruire*, Bollati Boringhieri, Torino, 2014, p. 68.

³⁵ *Ibidem*.

fattualmente nei grandi settori produttivi dei servizi, è facile pensare che si potrà ben presto estendere perfino ai nostri più intimi spazio vitali.

1.3 Robot, economia, società: dall'Eden all'Inferno

Nel pieno XVI secolo, in Veneto, un mugnaio di nome Menocchio fu accusato dalla Chiesa di essere eretico. In più occasioni l'uomo aveva espresso idee e visioni completamente opposte a quelle trentine e papali. Non soltanto idee generiche o piccoli errori nella dottrina, ma una vera e propria individuale versione della Creazione, del cristianesimo e della realtà. Per questo motivo, prima nel 1584 e poi nel 1590, venne interrogato e processato. La sua storia finì con una condanna a morte, ma i dettagli del suo processo, il suo linguaggio e le sue visioni teologiche furono riscoperte dallo storico Carlo Ginzburg che ne ha raccontato nel libro *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*.³⁶

Menocchio era un gran lavoratore che per la sussistenza della sua famiglia faticava moltissimo: come falegname, mugnaio, muratore e, per brevi periodi, grazie alla sua alfabetizzazione, anche come podestà. Quando gli Inquisitori gli chiesero, in un'interrogazione sulle sue idee dottrinali, se credesse o meno al Paradiso Terrestre, Menocchio rispose:

«io credo il paradiso terrestre sia dove sono delle gentilhuomini che hanno della roba asai e vivano senza faticarsi».³⁷

Iniziare questo capitolo, che tratta del rapporto attuale tra economia e robot, con questo aneddoto è, per il fine di questa tesi, estremamente utile.

Una società in cui l'uomo non è più costretto a faticare per ottenere cibo e benessere, in cui l'uomo può sopravvivere a lunghissimo e concentrarsi sulle arti e sui grandi piaceri della vita, è da sempre presente nell'immaginario collettivo Occidentale e mondiale, soprattutto di stampo popolare. La maggior parte degli autori trattati nella tesi e dei loro testi si chiede e valuta costantemente il peso dei robot in un contesto sociale: possono portare a un Eden, a un paradiso della Cuccagna, tale e quale come quelli che sognano da ere i nostri avi, oppure al contrario l'automa nasconde un enorme e spaventoso inganno, che conduce a schiavitù e sofferenza?

La rivoluzione robotica, iniziata già negli anni '70 e ora vicina al momento della sua completa esplosione, costringe gli analisti a immaginare un mondo in cui moltissimi dei lavori considerati manuali e pratici sono destinati, nel giro di due o tre decenni, a essere quasi del tutto sostituiti da

³⁶ C. Ginzburg, *Il formaggio e i vermi: il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino, G. Einaudi, 2009.

³⁷ Ivi, p. 98.

macchine. Non solo: come vedremo, con l'invenzione del machine learning e del deep learning e la loro applicazione nell'ambito dei servizi, anche i lavori legati al terzo settore appaiono a rischio di sostituzione.

Avere chiare le attuali prospettive economiche sulla robotizzazione, secondo esperti ed economisti, aiuterà a comprendere meglio i testi presi in esame: sia per individuare quando questi trattano temi legati al sociale, all'evoluzione economica e all'automazione, sia per vedere fino a che punto l'immaginazione letteraria sia riuscita a varcare i propri tempi. Comprendere l'importanza della rivoluzione robotica in atto mette in evidenza quanto sia importante analizzare i rapporti tra robot e letteratura nel nostro contesto storico.

In particolare, si prenderanno in analisi due libri che oppongono due prospettive opposte sugli effetti della rivoluzione robotica, sebbene concordino su dati e cause: *Il futuro senza lavoro*, di M. Ford e *The Globotics Upheaval: globalisation, robotics and the Future of Work* di Richard Baldwin.

1.3.1. Breve storia economica e sociale delle prime macchine

Il divario tra i più ricchi e tutti gli altri si è dilatato costantemente a partire dagli anni Settanta. Tra il 1993 e il 2010 più della metà dell'incremento del reddito nazionale degli Stati Uniti è andato alle famiglie appartenente all'1 per cento che sta al vertice della distribuzione dei redditi.³⁸

Non solo questo, scrive e spiega M. Ford: nel 1973 il salario medio dei lavoratori del settore privato ammontava a circa 767 dollari alla settimana, tenendo conto dell'inflazione.³⁹ Nel 2013 questo stesso salario è diminuito a 664 dollari. Grazie alla possibilità, per i lavoratori, di accedere a tecnologie di altissimo spessore, in tutti i paesi dell'Occidente la produttività è cresciuta a dismisura, ma questo non è affatto stato bilanciato con un aumento del reddito mediano. Nello stesso periodo, poi, gli utili delle aziende sono cresciuti in modo molto elevato, tanto che, per esempio, tra 2007 e 2011 (quindi entro un lasso di tempo ridotto, nel quale c'è da contarsi anche la Grande Crisi del 2008) le grandi imprese statunitensi hanno fatturato l'11% in più.⁴⁰

Questo, e altri moltissimi dati, rendono chiaro a qualsiasi analista che qualcosa è avvenuto: un impoverimento della classe media occidentale. Questo impoverimento fattuale ha prodotto, nello specifico, uno dei più importanti movimenti di protesta degli ultimi 20 anni: *Occupy Wall Street*.⁴¹ Mentre in Occidente, in questi 50 anni, c'è stata una costante e fortissima sensazione di declino, confermata anche dai dati, in Oriente c'è stata una crescita importantissima, tanto dei PIL nazionali, quanto del PIL pro capite a parità di potere d'acquisto.⁴²

Questo sentimento generale di declino, oltre a movimenti di protesta quali *Occupy Wall Street*, ha provocato, con molta probabilità, la grande reazione alla globalizzazione catturata a livello elettorale da figure quali Donald Trump, da eventi come la Brexit e in generale dal movimento sovranista.⁴³

È chiaro, tuttavia, che il problema della disuguaglianza e della stagnazione dei redditi non sia legato solamente al problema globale.

³⁸ M. Ford, *Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future* (2015), trad. it. *Il futuro senza lavoro: accelerazione tecnologica e macchine intelligenti: come prepararsi alla rivoluzione economica in arrivo*, Il Saggiatore, Milano, 2017, p. 68.

³⁹ Ivi, p. 50.

⁴⁰ Ivi, p. 54.

⁴¹ Per maggiori informazioni sul movimento *Occupy Wall Street* e la sua evoluzione cfr. <https://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/06/the-triumph-of-occupy-wall-street/395408/>.

⁴² Per uno storico accurato del PIL della Cina, si veda: <https://tradingeconomics.com/china/gdp>; per uno storico accurato del PIL pro capite in base a parità di potere d'acquisto della Cina, si veda: <https://tradingeconomics.com/china/gdp-per-capita-ppp>; per uno storico accurato del PIL dell'India, si veda: <https://tradingeconomics.com/india/gdp>.

⁴³ R. Baldwin, *The globotics upheaval: globalisation [!], robotics, and the future of work*, London, Weidenfeld & Nicolson, 2019 p. 10.

Nel 2018, Carrier, la più grande azienda produttrice e distributrice di sistemi di riscaldamento e condizionamento al mondo, aveva deciso di chiudere uno dei suoi stabilimenti a Indianapolis per spostarlo in Messico: una delocalizzazione in piena regola. Donald Trump, che ha fatto in campagna elettorale uno dei suoi cavalli di battaglia la fine della delocalizzazione, ha offerto 60 milioni di soldi pubblici all'azienda per rimanere in suolo statunitense al fine di proteggere i lavoratori dello stabilimento. Carrier ha accettato i fondi, ma, poco dopo, ha rivelato di aver speso quei soldi

Figura 1 - Da un'elaborazione di Richard Baldwin, da "Class Structure and Inequality during the Industrial Revolution: Lessons from England's Social Tables, 1688-1867," *Economic History Review* 00, 0 (2018): 1-38.

cambiamenti sociali.

Le rivoluzioni industriali hanno fuso tra loro due aspetti per aumentare la produttività delle industrie e cambiare completamente il mondo: robotizzazione da una parte, globalizzazione dall'altra.⁴⁵ Durante la prima rivoluzione industriale, ad esempio, attraverso l'invenzione e la diffusione delle macchine a vapore, il costo di produzione degli attrezzi

per l'automatizzazione dell'intero sistema produttivo della fabbrica, al fine di mantenere alta la competitività dei prezzi: i lavoratori hanno perso il posto in ogni caso.⁴⁴

Se si analizza rapidamente la storia, infatti, ci si rende conto di come globalizzazione e robotizzazione siano andate di pari passo: si prendano rapidamente in considerazione la Prima e la Seconda rivoluzione industriale. Ognuna di queste rivoluzioni, a sua volta, ha prodotto enormi rivolte e

Figura 2 - Disuguaglianza economica tra il 1688 e il 2009.

⁴⁴ Per avere maggiori dettagli sulla storia dello stabilimento di Carrier a Indianapolis si veda <https://www.nytimes.com/2018/08/10/business/economy/carrier-trump-absenteeism-morale.html>.

⁴⁵ M. Ford, *Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future* (2015), trad. it. *Il futuro senza lavoro: accelerazione tecnologica e macchine intelligenti: come prepararsi alla rivoluzione economica in arrivo*, Il Saggiatore, Milano, 2017, p. 126; R. Baldwin, *The globotics upheaval: globalisation [!], robotics, and the future of work*, Weidenfeld & Nicolson, London, 2019 p. 30- «Robert Gordon, a professor of economics at Northwestern University, argues that the Second Industrial Revolution -what he calls the «special century» (1870-1970)- dropped a cluster bomb of innovations on the advanced economies. The economic «bomblets» exploded over a wide area, with each explosion producing a chain reaction of innovation, rising productivity, and income growth [...] As we have seen, digital technology has launched a new four-step progression: transformation, backlash, and resolution. The first step-economic transformation- is already underway and is driven by the familiar dynamic-duo of economic change: automation and globalization.»

per l'industria diminuì, in Inghilterra (e poi nel resto dell'occidente), in modo vertiginoso.⁴⁶ Dal 1770 al 1840, quindi, la capacità di costruire oggetti in modo seriale, aumentando precisione, velocità e numero si acuì in modo drammatico. Allo stesso tempo, la rivoluzione tecnologica permise, in un crescendo di applicazione, di costruire treni e navi a vapore, che resero possibile lo spostamento di materie prime tra nazioni molto distanti tra loro e lo scambio commerciale nel mondo molto più vasto di prima. Da un mondo in cui i ricchi e i potenti erano possessori di terre, la ricchezza si spostò completamente nelle mani di chi possedeva il capitale industriale: i capitalisti. Dalla terra, l'importanza venne nei mezzi di produzione e negli oggetti (figura 1).

La Prima rivoluzione industriale provocò una serie di problematiche e sofferenze sociali probabilmente senza precedenti: l'enorme urbanizzazione, la costante necessità di comprare il cibo (invece che produrlo direttamente come si faceva nelle campagne), con il rischio di grandi carestie e fame, l'orribile condizione delle case dei lavoratori, le *workhouses*, descritte in letteratura da Charles Dickens, che hanno ispirato la grande opera filosofica di Marx e Engels.⁴⁷ La società urbanizzata e del primo capitalismo si profilò agli uomini che vi vissero come un Inferno in piena regola.

La disuguaglianza continuò a crescere e toccò livelli mai visti prima della grande rivoluzione tecnica, fino al 1867, per poi avviarsi verso una decrescita lenta ma sostenuta (Figura 2).⁴⁸

Queste enormi trasformazioni, legate proprio alla robotizzazione di moltissime mansioni e all'estensione del mercato globale, causarono una serie di reazioni in varie parti del mondo, dall'inizio del XIX secolo fino agli inizi del XX: nel 1811, quando il settore tessile dell'Inghilterra entrò in crisi per via delle guerre napoleoniche, molte proteste vennero spente nel sangue.⁴⁹

In particolare, tra il 1811 e il 1813, nacque un movimento destinato a segnare il linguaggio e l'immaginario tecnologico fino ad oggi: Ned Ludd, uomo del popolo, cominciò a compiere attentati e atti violenti nei confronti delle industrie. Proprio dalle azioni di Ludd e del suo gruppo di rivolta

⁴⁶ Ivi, pp. 22, 24, 36. - «At first, steam technology mostly fostered mechanization and industrialization, or what we would call automation today. The trend started with the biggest industries of the time—textiles, coal, and iron—but it spread to other sectors over the decades. Soon enough, the self-fueling spiral created a new linchpin industry—machine tools. Between 1770 and 1840, the British machine tool industry made great strides. This was a critical step since it lowered the cost of making the machines that helped automate production in general. The machine tool industry back then—like machine learning today—was a technology that accelerated technology's advance.»

⁴⁷ Ivi, p. 34.

⁴⁸ Da un'elaborazione di Richard Baldwin, in *Globotics upheaval*, p. 35 SOURCE: Author's elaboration of data provided privately by Max Roser (*Our World in Data*). His sources are Peter Lindert «Three Centuries of Inequality in Britain and America,» in *Handbook of Income Distribution*, ed. A. Atkinson and F. Bourguignon (Amsterdam: Elsevier, 2000); A. Atkinson, «The Distribution of Top Incomes in the United Kingdom 1908–2000,» in *Top Incomes over the Twentieth Century. A Contrast Between Continental European and English-Speaking Countries*, ed. A. Atkinson and T. Piketty (Oxford: Oxford University Press, 2007); and B. Milanovic, P. Lindert, and J. Williamson, «Ancient Inequality,» *The Economic Journal* 121, no. 551 (2008): 255–272, March 2011.

⁴⁹ Ivi, p. 38.

nasce la parola luddismo, che indica un approccio o una filosofia che nega la tecnologia e i suoi sviluppi più invasivi. Si tratta di uno dei primi esempi, nella storia umana, di rivolta relativa agli effetti di una tecnologia e dei suoi risvolti sociali, sebbene il significato della protesta di Ludd sia stato spesso modificato a favore di una lettura astorica: quello che i luddisti chiedevano non era l'abolizione delle macchine in quanto tali, ma proprio una paga più giusta per il loro lavoro. Tra loro vi erano molti bambini e uomini ampiamente sotto la soglia di povertà.

Nel 1848 dello stesso secolo, poi, moltissime rivolte colpirono l'Europa, causate anche da una crisi economica e dei raccolti. Lo stesso anno uscì alle stampe Il manifesto del partito comunista, testo che da solo avrebbe cambiato l'intera storia dell'umanità.⁵⁰ Nonostante questo, il mondo borghese e liberista riuscì a resistere e il nuovo sistema economico impostosi soprattutto dal 1770, in gran parte basato su sfruttamento della forza lavoro, rimase invariato.⁵¹

La scossa al sistema, che lo storico Eric Hobsbawm chiama *La caduta del liberismo*⁵², si ebbe a partire dalla Prima guerra mondiale: con l'avvento dell'Unione Sovietica nel 1918, dei regimi totalitari e del *New Deal* Rooseveltiano, il sistema economico cambiò completamente. Gli impulsi tecnologici delle due rivoluzioni industriali avevano provocato una condizione di sfruttamento senza precedenti, avevano cambiato attraverso automazione e globalizzazione la vita delle persone provocando un'enorme serie di reazioni. La spesa pubblica degli Stati Uniti, nel periodo di Roosevelt, crebbe dal 5 al 20% e così è rimasta fino ad oggi. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, il *New Deal* fu modello per tutti gli stati occidentali democratici e liberali ricostruiti: non solo aumentò la spesa generale del welfare a protezione delle fasce più deboli e in difficoltà, vennero anche combattuti i monopoli e venne facilitato l'accesso all'istruzione per tutti.⁵³ Tantissime innovazioni tecniche nacquero: innovazioni riguardanti oggetti e il modo di venderli e distribuirli. La globalizzazione, nel frattanto, grazie agli enormi progressi tecnici partiti dalla Seconda Rivoluzione industriale (1870-1914) si era sempre più accresciuta.

L'avvento del consumismo e la grande decrescita di disuguaglianza economica nei paesi occidentali tra il 1948 e il 1978 (si veda sempre Figura 2) furono il miracolo storico di tutta questa serie di processi politici, tecnologici e sociali fusi assieme. La società del consumo permise a uomini semplici e senza particolari abilità di ottenere ricchezza tale che gli permettesse di acquistare case,

⁵⁰ Ivi, p. 41.

⁵¹ Ivi, p. 42.

⁵² E. J. Hobsbawm, *The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991* (1994), trad. It. *Il secolo breve*, BUR, Milano, 2013, p. 135.

⁵³ R. Baldwin, *The globotics upheaval: globalisation [!], robotics, and the future of work*, Weidenfeld & Nicolson, London, 2019 p. 50.

macchine e di viaggiare. La tecnologia formatasi attraverso le due rivoluzioni aveva senz'altro portato a un'automazione su larga scala, ma le macchine e le industrie necessitavano comunque di ampia manodopera. Nacque così la classe media per come la conosciamo oggi.⁵⁴

Nello stesso periodo, anche i paesi del blocco comunista crebbero notevolmente, costituendo un'alternativa in costante lotta a quella di natura capitalista. Ancora oggi, sistemi modificati (attraverso l'economia di mercato) di comunismo quali quello cinese e vietnamita, prosperano. Si potrebbe dire, sempre citando Richard Baldwin:

In essence, communism only survived by becoming more like capitalism while capitalism survived only by become more like communism.⁵⁵

⁵⁴ *Ibidem.*

⁵⁵ Ivi, p. 46.

1.3.2. L'avvento dell'Altro nell'economia: digitalizzazione, globalizzazione e robotizzazione oggi

Nel 1973 due impiegati semplici della *Texas Instrument*, inserirono, per la prima volta nella storia, un computer all'interno di un Cip. Questo evento è considerato da tutti gli storici della tecnologia e della robotica come la vera e propria pietra miliare di quella che viene definita ormai, quasi da tutti, come la nuova rivoluzione tecnologica.

Come si è descritto nell'inizio dello scorso capitolo, da quel momento in poi è cominciata anche

Figura 3

la crisi della classe media occidentale. È dunque importante cercare di comprendere che cosa è cambiato, a livello effettivo, dai trent'anni del miracolo economico ai cinquant'anni seguenti.⁵⁶ Uno dei fattori più importanti da osservare è senz'altro lo spostamento, in tutte le società occidentali, del lavoro dal settore manifatturiero a quello dei servizi. Al contempo, tuttavia, l'output (cioè il numero di prodotti effettivamente creati) mondiale è cresciuto in modo consistente. Questi dati mostrano due cambiamenti eccezionali: il mondo occidentale ha spostato la sua economia nei servizi, abbandonando la manifattura, e lo ha fatto delocalizzando il proprio prodotto all'estero. Perché questo è avvenuto proprio dopo gli anni '70 e non prima? Come per le altre rivoluzioni avvenute precedentemente, la tecnologia ha giocato il ruolo chiave: la possibilità di comunicare e coordinare in modo sempre più preciso e rapido (attraverso computer sempre più potenti che hanno permesso a internet di tra le varie sedi delocalizzate in tutto il mondo).⁵⁷ In tutto questo, come scritto a inizio del Capitolo 1.3.1 di questa tesi, la disuguaglianza è cresciuta a dismisura: cosa sappiamo su chi si è arricchito?

Uno dei fattori più importanti da osservare è senz'altro lo spostamento, in tutte le società occidentali, del lavoro dal settore manifatturiero a quello dei servizi. Al contempo, tuttavia, l'output (cioè il numero di prodotti effettivamente creati) mondiale è cresciuto in modo consistente. Questi dati mostrano due cambiamenti eccezionali: il mondo occidentale ha spostato la sua economia nei servizi, abbandonando la manifattura, e lo ha fatto delocalizzando il proprio prodotto all'estero. Perché questo è avvenuto proprio dopo gli anni '70 e non prima? Come per le altre rivoluzioni avvenute precedentemente, la tecnologia ha giocato il ruolo chiave: la possibilità di comunicare e coordinare in modo sempre più preciso e rapido (attraverso computer sempre più potenti che hanno permesso a internet di tra le varie sedi delocalizzate in tutto il mondo).⁵⁷ In tutto questo, come scritto a inizio del Capitolo 1.3.1 di questa tesi, la disuguaglianza è cresciuta a dismisura: cosa sappiamo su chi si è arricchito?

Figura 4

⁵⁶ Ivi, pp. 3, 60.

⁵⁷ M. Ford, *Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future* (2015), trad. it. *Il futuro senza lavoro: accelerazione tecnologica e macchine intelligenti: come prepararsi alla rivoluzione economica in arrivo*, Il Saggiatore, Milano, 2017, pp. 67, 125, 124-130.

Contrariamente a quanto si possa credere, ad essersi arricchito drasticamente da questi nuovi cambiamenti non è stato il classico possessore di capitale, tutt'altro. Il 5% dei guadagni è andato soprattutto in mano a persone con un altissimo livello di istruzione.⁵⁸ È chi ha un certo tipo di conoscenza ad essere avanzato nel capitalismo di oggi: anche per questo motivo, la classe media, composta da persone con un'istruzione per l'appunto nella media, ne è uscita enormemente colpita. Mentre nella manifattura tutti potevano dare il loro contributo in modo solido e sostanziale, con le nuove tecnologie digitali e robotiche questo non sembra essere vero allo stesso modo.⁵⁹

Dal 2006 ad oggi, come si racconta nel libro di di Jonathan Haskel *Il capitalismo immateriale*, c'è stata una vera e propria ascesa del capitale non-materiale: dalle grandi industrie, le aziende più ricche sono state quelle che tendono a investire in cose immateriali, quali software, design, loghi.⁶⁰ La tecnologia dei computer, facendo affidamento sulla legge di Moore⁶¹, ha aumentato in modo drastico la velocità con cui la tecnologia è andata ad evolversi.

Non solo il manifatturiero è ormai completamente eliminato dai nostri stati e si è spostato in Cina, è anche grandemente minacciato dai robot:

Behrokh Khoshnevis, professore di ingegneria all'università del Southern California, sta costruendo una stampante 3D enorme in grado di fabbricare una casa in sole 24 ore.⁶²

La storia del *New York Times* riportata nel capitolo 1.3.1 mette in evidenza una tendenza del futuro: anche la delocalizzazione sta per concludersi, in favore dell'avvento di un nuovo tipo di robot, coordinati attraverso le nuove tecnologie digitali, più efficienti e sicuri.

⁵⁸ R. Baldwin, *The globotics upheaval: globalisation [!], robotics, and the future of work*, Weidenfeld & Nicolson, London, 2019 p. 55 - «A new technological impulse kicked in when computers and information technology became practicable. The new technology produced a new type of automation in the early 1970s, and—twenty years later—a new type of globalization. This new «tech-trade team» plays by a very different set of rules than the last one did. The new technology provides better tools for those who work with their heads, but better replacements for those who work with their hands. The new technology—Information and Communication Technology (ICT)—focuses on intangibles, not tangibles. It is all about processing, transmitting, and storing information. This difference matters.»

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ Ivi, p. 73; J. Haskel, *Capitalism without capital: the rise of the intangible economy*, Princeton University press Princeton, Oxford, 2018.

⁶¹ R. Baldwin, *The globotics upheaval: globalisation [!], robotics, and the future of work*, Weidenfeld & Nicolson, London, 2019 p. 93 «Digital technology is really quite unusual. The way it progresses is so remarkable that it has special names. Moore's law, which is one of these special names, states that computer processing speeds grow exponentially, doubling every 18 months or so. There are three other «Laws» that explain the unusual nature of digital technology. The one about the growth in data transmission is called Gilder's law, the one about the growth in the usefulness of digital networks is called Metcalf's law, and the one that explains the insane pace of innovation is called Varian's law. The people behind the laws are as interesting as the laws themselves.»; M. Ford, *Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future* (2015), trad. it. *Il futuro senza lavoro: accelerazione tecnologica e macchine intelligenti: come prepararsi alla rivoluzione economica in arrivo*, Il Saggiatore, Milano, 2017, p. 84.

⁶² Ivi, p. 190.

Se tutti i dati storici e attuali riportati fino ad ora non bastassero a comprendere fino a che livello siamo in un punto di svolta, si tenga conto che anche il mondo del lavoro legato al settore dei servizi è sempre più a rischio di sostituzione da parte di macchine e delocalizzazione: ad esempio, l'azienda *Narrative Science*, aperta nel 2010 da ricerca della *Northwestern University*, ha creato un software di nome *Quill*. Sfruttando le potenzialità del deep learning questo software è riuscito a creare dei veri e propri articoli automatici perfettamente comprensibili:

La situazione sembra difficile per gli Angels quando, domenica a Fenway Park, sono rimasti indietro di due punti al nono inning, ma la squadra di Los Angeles si è ripresa grazie a un singolo decisivo di Vladimir Guerrero, battendo i Boston Red Sox per 7 a 6.

Guerrero ha permesso a due corridori degli Angels di segnare. Ha finito con un 2-4 sul piatto.

«Visto che si trattava di commemorare Nick Adenhardt, dopo ciò che è successo a Anaheim in aprile, sì, probabilmente è stato il colpo più importante della mia carriera]» ha dichiarato Guerrero. «Perché lo dedico a un ex compagno di squadra, una persona che ci ha lasciato.

Guerrero è stato bravo sul piatto per tutta la stagione, in particolare nelle partite non giocate di sera. In queste partite ha una Ops (presenza sulla base di colpi pari a 794). Ha battuto cinque fuoricampo e ha permesso a 13 corridori di segnare in 26 partite giocate di mattina o pomeriggio.⁶³

Certo, non si tratta di uno stile erudito o particolarmente importante, ma pensare che sia stato fatto da una macchina fa comprendere a che livello è giunta la tecnologia. Ad oggi, importanti riviste quali *Forbes* e *Wired* ammettono di utilizzare *Quill* a più livelli.⁶⁴

Altro modo per testare la potenza dei nuovi sistemi è semplicemente chiedere qualsiasi traduzione a *Google Translate*, soprattutto verso la lingua inglese. Quello che era uno strumento ridicolo è un po' sghembo fino a qualche anno fa, ha raggiunto una qualità di traduzione automatica senza precedenti.⁶⁵

Appaiono quindi protetti davvero pochissimi settori del mondo del lavoro attuale. Da robot che puliscono la casa e costruiscono case, a robot che scrivono articoli e traducono rapidamente: e tutto questo senza contare le possibili evoluzioni nella costruzione di un vero e proprio automa, come mostrato nel Capitolo 1.2.

Robotizzazione, globalizzazione e tecnologie digitali stanno portando il mondo verso quella che probabilmente è una nuova rivoluzione industriale (o forse, visto che la produzione industriale sta diventando sempre meno centrale in questo processo, sarà bene dire digitale), che causerà (e in parte ha già iniziato a causare) grandissime reazioni come le prime due.

⁶³ Ivi, p. 185.

⁶⁴ Ivi, p. 186.

⁶⁵ R. Baldwin, *The globotics upheaval: globalisation [!], robotics, and the future of work*, Weidenfeld & Nicolson, London, 2019 p. 126.

1.3.3. Eden o Inferno: come reagiremo alla grande rivoluzione robotica in atto?

A questo punto è opportuno chiedersi come reagirà l'umanità e quali sono le prospettive di queste rivoluzioni tecnologiche che sconvolgeranno, e in gran parte hanno già sconvolto, il mondo per come lo si conosce oggi. Come anticipato nell'Introduzione, M. Ford e R. Baldwin prospettano due posizioni antitetiche tra loro in riferimento a quali potrebbero essere le soluzioni e la gestione della rivoluzione robotica in atto. Secondo Baldwin, la sostituzione degli uomini nella manifattura e nei servizi produrrà un mondo in cui l'essere umano sarà valorizzato in quanto tale.

Questo perché le Intelligenze artificiali e in generale i robot non saranno programmati (come confermato anche da capitolo 1.2) per imitare gli uomini emotivamente, ma per svolgere lavori e compiti specifici. Tutti i lavori che richiedono gentilezza, abilità sociale, capacità di comprendere le emozioni e collaborare in una stanza con molte persone diventeranno più retribuiti e soddisfacenti. Il mondo avrà sempre meno bisogno di lavori individualisti in grandi stanze d'ufficio e di grandi spostamenti e diventerà molto più locale. Se i governi avranno la capacità di gestire al meglio questa evoluzione importantissima proteggendo i lavoratori in difficoltà e producendo manovre di welfare efficienti, si eviteranno grandi reazioni sociali e la disuguaglianza, con buona probabilità tornerà a scendere, in un mondo in cui tutto sarà più efficiente, ben prodotto, ricco e sviluppato. Insomma, se ci riallaccia all'introduzione, un vero e proprio Eden in cui il lavoro sarà meno faticoso e la vita più lunga.⁶⁶

La visione di M. Ford, invece, è completamente opposta. Lavori come quelli prospettati da Baldwin rischiano di non apparire e di non crearsi, la disuguaglianza continuerà a salire fino a livelli mai immaginati e quasi tutta la ricchezza sarà in mano dei grandi magnati della nuova rivoluzione digitale e tecnologica. La soluzione, secondo Ford, è quella di istituire un Reddito Minimo Garantito per ogni cittadino, tassando maggiormente aziende e imprese. Il rischio, secondo Ford, è quello che si crei un vero e proprio tecno-feudalesimo, in cui chi ha nelle mani il capitale robotico, possa controllare e imporsi su tutti gli altri.⁶⁷

Questa visione, in particolare, è assolutamente già presente nella letteratura di alcuni autori che saranno trattati nei capitoli a seguire, in particolare nel romanzo *Piano Meccanico* di Kurt Vonnegut.⁶⁸ Nel prossimo sottocapitolo, infatti, sarà subito descritta l'importanza assolutamente preponderante della letteratura nell'immaginare i robot e il mondo robotico.

⁶⁶ Ivi, p. 279.

⁶⁷ M. Ford, *Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future* (2015), trad. it. *Il futuro senza lavoro: accelerazione tecnologica e macchine intelligenti: come prepararsi alla rivoluzione economica in arrivo*, Il Saggiatore, Milano, 2017, p. 275.

⁶⁸ K. Vonnegut, *Player Piano* (1952), trad. It. *Piano Meccanico*, Dial Press Trade, New York, 2006.

1.4 *Ispirazione o contaminazione? Tra letteratura, scienza ed economia*

Nei due sotto capitoli precedenti si è analizzata superficialmente la problematica del robot nell'attualità prima dal punto di vista meramente scientifico e poi da quello economico-sociale, ma già dal primo sottocapitolo, quello relativo alla terminologia, si è rivelato evidente l'enorme contatto tra immaginario letterario e scienza: la maggior parte delle parole utilizzate per parlare tanto di economia quanto di tecnologia provengono da autori letterari e dal loro linguaggio. Nel libro dell'antropologo Antonio Marazzi *Uomini, cyborg e robot umanoidi*⁶⁹ si legge, nel secondo capitolo, una lamentela nei confronti di scienza e scienziati:

Questo è l'argomento su cui si basa chi considera la fantascienza un'utile anche se visionaria "anticipazione" di ciò che potrebbe diventare realtà in seguito al lavoro della ricerca scientifica e delle sue applicazioni tecnologiche. Utile agli scienziati per immaginare un futuro possibile; utile agli artisti per trovare una stimolante e sempre nuova fonte di ispirazione. [...] Sarebbe anzitutto un errore metodologico se la scienza nel suo operare utilizzasse le categorie concettuali che sono proprie di un altro sistema di pensiero. [...] L'incompatibilità dovrebbe essere ancora più evidente per quanto riguarda i rapporti con le opere dichiaratamente di finzione.⁷⁰

La protesta di Marazzi, secondo il quale non è assolutamente pensabile che scienziati e uomini di tecnologia possano ispirarsi ai lavori letterari, dimostra che avviene ed è avvenuto, da molti decenni a questa parte, l'esatto opposto: come si evince dai capitoli precedenti, difatti, tutte le invenzioni, i timori e le scoperte relative a scienza e società per quanto riguarda il robot non hanno potuto far a meno di contare proprio sull'immaginario letterario che, fin dal XIX secolo, con metodi e stili diversi, riflette su un androide dalla complessità umana che possa essere creato attraverso le tecnologie pervenuteci grazie alle grandi rivoluzioni industriali.

Si tratta quindi di ispirazione o di contaminazione?

Quando gli scienziati decisero di assumere il nome *Robotics*, letto negli scritti di Asimov, come quello della loro scienza, fu perché l'arte li aveva ispirati, svolgendo quindi un ruolo positivo nel loro lavoro, o al contrario, li aveva portati verso una direzione distante da progresso e tecnica? A queste domande è impossibile trovare una risposta coerente e univoca, per la quale servirebbero altre migliaia di pagine. Ma è senz'altro utile segnalarle al fine di comprendere a meglio il valore di questo tipo di ricerca in questo esatto momento storico: se, nonostante le sfide segnalate nelle scorse pagine, ci troviamo vicinissimo alla costruzione di androidi e automi dal volto umano, pronti ad aiutarci nel nostro mondo di tutti i giorni; se, al contempo, l'economia sta per essere

⁶⁹ A. Marazzi, *Uomini, cyborg e robot umanoidi: antropologia dell'uomo artificiale*, Carocci, Roma, 2012.

⁷⁰ Ivi, p. 29.

sconvolta da una meccanicizzazione e robotizzazione sempre più incalzante che darà vita a nuovi equilibri tra le varie forze sociali; se tutto questo è stato anticipato e discusso dalla letteratura nel corso degli ultimi secoli, allora la letteratura a riguardo assume un ruolo pionieristico, ispirazionale ed estremamente rilevante, probabilmente unico nella sua stessa storia.

2. L'automa nella letteratura del XIX secolo: donna, magia, tecnologia

2.1 Introduzione e cronologia

Sebbene nei secoli precedenti all'Ottocento si possano trovare moltissimi esempi di automi sparsi tra leggende, filosofia e testi scientifici, è con l'avvento delle due grandi rivoluzioni industriali che importanti autori letterari cominciano a inserire, per la prima volta, veri e propri uomini artificiali nelle loro opere. Accanto alla scrittura di letterati importanti, tra i quali si annoverano Leopardi, Hoffmann ed Edgar Allan Poe, una serie di opere più folcloristiche (tra cui molteplici *dime novel*, non tutte rintracciabili) trattano del tema in senso più pulp e con uno stile popolare.⁷¹

Probabilmente proprio per via dell'enorme popolarità di questo tipo di storie nelle riviste per ragazzi, un grande pregiudizio critico riguardo la letteratura che tratta di automi e robot si sviluppa fin da quest'epoca.

Quello dell'automa, nell'Ottocento, appare come un tema primordiale, si lega a fonti molto più antiche (ad esempio è citato molteplici volte Alberto Magno)⁷², viene trattato genericamente in modo ingenuo ed embrionale.

Si tratta in effetti di un gruppo di testi che sperimentano con l'idea di poter creare, dal nulla, un uomo meccanico identico all'uomo biologico: il tema prometeico, esattamente come nel Frankenstein di Mary Shelley⁷³, è un'evidente costante. Altra materia di notevole interesse è quella riguardante il rapporto tra questi testi e la figura femminile: moltissime volte ad essere replicata, come automa, è proprio una donna bellissima e dai tratti affascinanti. C'è senz'altro desiderio di possesso femminile, ma anche molta attenzione alla rappresentazione di un'idea di donna ben precisa che possa rientrare in modo conforme nei canoni della dominazione e fascinazione maschile dell'epoca.

L'altro grande tema è quello della magia: l'automa appare come un'invenzione che oltrepassa i limiti naturali della realtà. Come in tutti i primi autori di fantascienza, la grande contingenza che

⁷¹ *Dime novel* sono da considerare testi come quelli inseriti nella cronologia di Edward Ellis e Harry Enton. In questa tesi tematiche e problematiche relative a questo particolare tipo di letteratura non saranno approfondite. Per ulteriori informazioni, si consiglia la consultazione di J. Radolph Cox, *The dime novel companion: a source book*, Greenwood Press, 2000.

⁷² Per una storia degli automi precedenti a quelli delle fonti letterarie analizzate in questa tesi, cfr. la pratica voce nell'Enciclopedia Treccani: [http://www.treccani.it/enciclopedia/automa_\(Enciclopedia-dell-Arte-Medievale\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/automa_(Enciclopedia-dell-Arte-Medievale)/) (2019).

⁷³ Le contingenze tra *Frankenstein* e il tema degli automi sono molteplici: la creazione di un uomo dalla materia ferma e immobile, il tema prometeico, la negazione di Dio.

c'è tra stupore e tecnologia è assolutamente preponderante nell'analisi di questi testi. La fisica e la metafisica si legano profondamente e domande sull'esistenza dell'io umano, sulla legittimità della scienza e della tecnologia, sono continuamente presenti.⁷⁴

Gli scritti che trattano di robot non sono ancora molti nel XIX secolo: l'esplosione del tema avverrà tra la fine della Prima guerra mondiale e la fine della seconda, per poi continuare, a varie fasi e in differenti modalità, nel dopo guerra. Di seguito fornisco una funzionale cronologia delle opere più note che hanno l'automa come personaggio o oggetto d'analisi e discussione⁷⁵ nell'Ottocento, sebbene non tutte saranno analizzate nel dettaglio in questo capitolo:

Cronologia

E. T. A. Hoffman – L'uomo della sabbia	1815
G. Leopardi – Operette Morali	1827
M. Shelley - Frankenstein	1831
E. A. Poe – Maelzel's Chess-Player	1836
E. A. Poe - Von Kempelen e la sua scoperta	1849
Edward S. Ellis - The Steam Man of the Prairies	1868
Harry Enton - Frank Reade and the Steam Man of the Plains	1876
A. de Villiers de L'Isle-Adam – L'Eva Futura	1887
J. K. Jerome – Compagno di ballo	1893

⁷⁴ In questo senso, altre opere assolutamente importanti appaiono quelle di Wells e Verne alla fine dell'Ottocento.

⁷⁵ La cronologia, cercando di essere il più completa possibile, include anche opere estremamente contingenti al tema, nonostante l'assenza di automi, ad esempio il *Frankenstein* di Mary Shelley.

2.2 *Eva, bambola, oggetto: automa-donna o donna-automata?*

Nel racconto *L'uomo della sabbia* di Hoffmann, primo cronologicamente nell'Ottocento ad avere un automa come personaggio, Nataniele, il protagonista, arriva ad innamorarsi di Olimpia, donna bellissima, figlia del suo professore di fisica Spallanzani.

Inizialmente la fascinazione di Nataniele verso la ragazza appare impossibile o improbabile:

Ultimamente, salendo le scale, noto che la tendina, di solito tirata su una porta a vetri, lascia libera una fessura. Non so neppure io come arrivai a gettarvi dentro un'occhiata curiosa. Nella stanza sedeva dinanzi a un tavolino, su cui appoggiava le braccia, le mani giunte, una donna alta, snella, molto ben fatta e magnificamente vestita. Essa sedeva di fronte alla porta. Cosicché potevo vedere perfettamente il suo viso angelico. Sembrava che non si fosse accorta di me e i suoi occhi avevano qualcosa di rigido, potrei anzi dire che non vedesse: era come se dormisse a occhi aperti. La cosa mi fece paura e scivolai subito nell'Auditorium, lì vicino. Seppi poi che quella strana creatura era la figlia di Spallanzani, Olimpia, che egli certo in modo malvagio tiene segregata perché nessuno possa avvicinarla.⁷⁶

Olimpia appare agli occhi di Nataniele come *molto ben fatta, alta, snella e magnificamente vestita*, con un *viso angelico*, ma con uno sguardo rigido, sperso nel vuoto, come se non si accorgesse delle presenze attorno a lei. Il protagonista ne è spaventato: in lui vi è la consapevolezza dell'inganno. Non ha, tra i suoi pensieri, quello che Olimpia possa essere un automa, tuttavia si rende conto che qualcosa non va in lei. Immagina possa essere tenuta segregata da suo padre per gelosia.

Olimpia, il primo automa ad apparire nella letteratura del XIX secolo, è una donna bellissima ma senza anima e senza sguardo.

Nataniele è promesso sposo a Clara, donna non bella ma arguta e rispettosa, caratteristica che Hoffmann presenta sfruttando l'ironia, centrale anche in altri momenti del racconto:

Non si poteva dire che Clara fosse bella; questo lo riconoscevano tutti coloro che per professione si intendono di bellezza. Ma gli architetti lodavano le belle proporzioni della sua statura, i pittori trovavano fin troppo caste le forme delle sue spalle, del collo e del busto, ma quasi tutti erano innamorati dei magnifici capelli alla Maddalena e fantasticavano sul colorito degno di Batoni. [...] Ed era veramente così. Clara possedeva la vivace fantasia della fanciulla serena, ingenua, un'anima veramente femminile, un'intelligenza limpida e acuta. Le persone complicate e confusionarie non avevano buon gioco con lei, perché pur parlando poco (Clara in genere era silenziosa per natura), per lei parlava quel suo sguardo limpido e quel suo ironico sorriso che sembrava dire: "Amici cari, come potete aspettarvi che io prenda queste vostre immagini inconsistenti per reali figure dotate di vita e movimento?". Perciò da molti Clara era considerata un tipo freddo, senza sentimenti, prosaica;⁷⁷

La platea di artisti ed intellettuali pronti a descrivere Clara a fondo, in ogni dettaglio, vogliono senz'altro prendere in giro un modo di raccontare e narrare la figura femminile tipico dell'epoca,

⁷⁶ E.T.A. Hoffmann, *Der Sandmann (1815)*, trad. it. *L'uomo della sabbia e altri racconti*; Rizzoli, Milano, 1994, p. 13.

⁷⁷ *Ibidem*.

esageratamente pomposo, tuttavia le caratteristiche di Clara appaiono evidenti: apprezzata dall'autore, figura positiva che cerca di riportare sempre Nataniele alla ragione, *Clara è prosaica, limpida, ingenua e veramente femminile*.

Nel racconto si contrappongono quindi due idee di donna: da una parte una bambola dal viso angelico ma dall'anima fredda e disattenta, dall'altra una donna prosaica dalle forme *fin troppo caste di spalle, del collo e del busto*.

Nataniele si sente minacciato da Giuseppe Coppola, un ottico, che gli ricorda drammaticamente Coppelius, avvocato al quale imputa la morte di suo padre, l'Uomo della Sabbia dal quale prende avvio il racconto.

Quando comunica a Clara di queste sue paure, questa cerca di riportarlo alla ragione: Coppelius è *un principio maligno*⁷⁸ nel cuore del protagonista, qualcosa che si muove dalla sua interiorità e non un essere vivente. Proprio perché la donna non gli dà ragione in senso assoluto, Nataniele si sente tediato e tradito da lei. Tenta di leggerle le sue poesie, i suoi racconti, di parlare di argomenti sempre più mistici. Clara, donna pragmatica, è esausta da queste idee di Nataniele e lo intima di tornare alla razionalità. Il protagonista non accetta i consigli di Clara e si trova completamente in rotta con lei:

Il dispetto di Nataniele per l'anima fredda e prosaica di Clara aumentò sempre più, Clara d'altra parte non riusciva a vincere il suo malumore per le noiose, oscure astruserie mistiche di Nataniele, e così senza accorgersene si allontanavano sempre più l'uno dall'altra.⁷⁹

Il momento della rottura definitiva arriva alla lettura di una nuova fiaba scritta da Nataniele, il quale, nel leggerla, sembra completamente posseduto dalla sua stessa arte e dalla maledizione che comporta. In questo senso il personaggio dello scrittore anticipa un modo di concepire l'arte e i pittori tipico del romanticismo: l'arte non è più un qualcosa per ispirare in modo freddo o distacco, ma qualcosa che divora l'anima di chi decide di operare attraverso essa.

Ironia della sorte, prima di fuggire via, urla a Clara: «Tu. Automa maledetto e senza vita!»⁸⁰

L'ironia è praticamente instillata in tutto il racconto: Nataniele, completamente accecato dai suoi fantasmi, definisce Clara automa, robot senza anima, perché questa non lo adula e non ascolta acriticamente i suoi sfoghi poetici e le sue preoccupazioni su Coppelius, ma è pronto ad innamorarsi di Olimpia, l'automa creato dal professore di fisica Spallanzani. Da questo momento, in modo

⁷⁸ Ivi, p. 18.

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ Ivi, p. 20.

definitivo, ironia situazionale, follia, realtà e fantasia si fondono assieme nella fase conclusiva del racconto.

Notò infine che Olimpia stava per lunghe ore nella stessa posizione in cui l'aveva vista la prima volta attraverso la porta a vetri, e sedeva là, al piccolo tavolo, senza occuparsi di nulla, guardando con occhi fissi verso di lui. Dovette riconoscere di non aver mai visto una creatura più bella, ma siccome aveva Clara nel cuore, quella dura e rigida Olimpia gli era indifferente.⁸¹

Hoffmann costruisce un giudizio sempre più mediato nei confronti di Olimpia, l'automa che appare in effetti come la creatura più bella mai vista, ma non riesce a conquistare definitivamente Nataniele, che, grazie al ricordo di Clara, rimane per poco ancora attaccato alla ragione. L'ottico Coppola entra nella stanza del ragazzo, gli offre i suoi prodotti. Questa volta il protagonista cede all'ottico, facendo riferimento alla razionalità a cui sempre lo aveva invitato Clara, al fine di allontanarlo da sé. Compra un cannocchiale, che assume un valore significativo particolare, allegorico: in qualunque momento e qualunque cosa Nataniele guarderà con quel cannocchiale, lo porterà in errore, lo ingannerà e lo confonderà. Utilizza il cannocchiale e finisce ad osservare la stanza di Olimpia:

Solo ora Nataniele vide il viso meraviglioso di Olimpia. Gli occhi solamente gli parvero stranamente morti e fissi. Ma aguzzando lo sguardo attraverso il cannocchiale, gli parve che gli occhi di Olimpia si illuminassero di umidi raggi di luna. Sembrava che per la prima volta avessero la capacità di vedere; e gli sguardi fiammeggiavano sempre più vivi.⁸²

Nataniele, che aveva dato dell'automa a Clara, attraverso il cannocchiale, da lui stesso comprato, confonde per viva e fiammeggiante l'esistenza dell'automa Olimpia, diventando vittima di se stesso, della sua irrazionalità e di una fortissima oscura ironia che permea tutto il racconto. La trasformazione è avvenuta: il primo automa ad apparire nella letteratura occidentale moderna è una donna che tra tutte è la più bella delle creature, che mostra una bellezza celestiale e fuori da ogni confine. Ma in Hoffmann questa bellezza è destata da un'illusione e dallo sprofondamento nella pazzia di Nataniele, il personaggio principale.

Nataniele appare ridicolo agli occhi dei suoi compagni e del professore, che gli lascia frequentare la figlia, della quale è fiero creatore. La donna automa Olimpia rappresenta una bellezza illusoria, che inganna e porta sulla strada irrazionale e folle: ma l'automa di Hoffmann non è immaginato come perfetto nei suoi movimenti e nella riproduzione del corpo umano. È l'occhio dell'uomo a essere ingannato da se stesso:

Di nascosto estrasse perciò il cannocchiale di Coppola e guardò la bella Olimpia. Ah! Allora si accorse come essa lo guardasse con passione e ogni nota scaturiva di sicuro da quello sguardo amoroso che bruciante gli penetrava nel cuore. [...] come stretto tra braccia ardenti non riuscì a contenersi e gridò con dolore ed entusiasmo: "Olimpia!". Tutti guardarono verso di lui, parecchi risero. L'organista del duomo fece il viso scuro e si limitò a dire "Via, via".⁸³

Abbandonandosi al cannocchiale di Coppelius/Coppola, quindi alla sua paura più intima e costante, Nataniele scorge vita dove c'è solo movimento, rendendosi ridicolo di fronte al mondo. Ma è impossibile non leggere, in questi passi, anche il tema della fascinazione nei confronti di una donna

⁸¹ *Ibidem.*

⁸² Ivi, p. 23.

⁸³ Ivi, p. 26.

bambola, della volontà maschile che si lascia ingannare dalle adulazioni e in generale il tema prometeico:

Sedette presso Olimpia, la mano nella mano, e le parlava estasiato del suo amore con parole che nessuno capiva, né lui né Olimpia. Quest'ultima forse sì; giacché lo guardava negli occhi continuamente sospirando "Ah, ah, ah", e subito Nataniele esclamava: "Donna sublime e divina, raggio della terra promessa dell'amore, tu, anima profonda in cui si specchia tutto il mio essere..." e altre cose simili, ma Olimpia semplicemente e continuamente sospirava "Ah, ah".⁸⁴

Al lettore, allo scrittore e ai personaggi accanto a Nataniele è piuttosto evidente che si tratti di una farsa e che Olimpia sia un automa. L'ironia si fonde al comico con grande abilità. La storia tra la bambola e l'uomo si conclude nel peggiore dei modi: Spallanzani, il perfido fisico creatore di Olimpia, pronto a prendersi gioco del ragazzo attraverso la sua creazione, e Coppola, l'uomo della Sabbia, colui che incarna le paure del protagonista, si contendono il corpicino della donna, ognuno di loro tenta di tirarla a sé e questa si spezza:

[...] ma in quel momento Coppola con tutte le sue forze strappò la figura femminile dalle mani del professore e con essa gli menò un colpo tremendo facendolo barcollare e cadere all'indietro sul tavolo, dove stavano fiale, storte, bottiglie e tubi di vetro: [...] Nataniele rimase impietrito... aveva visto troppo bene che il volto di cera di Olimpia, pallido come la morte, non aveva occhi: al loro posto caverne buie. Era una bambola senza vita.⁸⁵

Olimpia, l'automa bellissimo dal viso d'angelo, viene alla fine trattato come un oggetto fine a se stesso, una bambola di legno da tirare e lanciare via. Dal desiderio di possessione di Nataniele, al desiderio di Coppola e del professore, la figura di Olimpia lascia trarre inquietanti conclusioni sul ruolo della donna nel XIX secolo.

Lo stesso Hoffmann, infatti, si muove riflettendo a lungo sul rapporto uomo-donna dalla storia dell'innamoramento di Nataniele: c'è un capovolgimento totale delle prospettive raccontate fino a quel punto. Si racconta che in realtà in moltissimi erano stati catturati e illusi dalla figura di Olimpia, che questa aveva addirittura l'abilità di starnutire e sbadigliare:

Ma molti signori rispettabili non si fermarono a questo, la storia dell'automa aveva messo profonde radici nel loro cuore e infatti in loro si insinuò una paurosa diffidenza verso tutte le figure umane.⁸⁶

La paura di confondere la propria donna con una bambola o di avere una bambola come partner si diffonde in tutta la società Hoffmanniana, rendendo questo passaggio del racconto un esempio di

⁸⁴ Ivi, p. 27.

⁸⁵ Ivi, p. 32.

⁸⁶ Ivi, p. 33.

satira sociale. Gli uomini controllano costantemente che la propria donna non sia di legno pretendendo che *cantasse, suonasse qualcosa non a tempo e che durante le letture ricamasse [...]ma che soprattutto non stesse soltanto ad ascoltare, bensì qualche volta parlasse in modo però che il loro discorso desse prova di intelligenza* e in particolare nella quarta Operetta Morale, ci si ricollega in modo diretta con il tema della donna-automa. Leopardi immagina, sempre in tono grandemente ironico, un concorso indetto da un'immaginaria accademia detta Accademia dei Sillografi. Chi riuscirà a costruire tre automi che saranno non tanto forieri di tecnologia, quanto moralmente corretti ed elevati, otterrà «importanti» premi. L'ultimo di questi è proprio la donna perfetta:

La terza macchina debbe essere disposta a fare gli uffici di una donna conforme a quella immaginata, parte dal conte Baldassar Castiglione, il quale descrisse il suo concetto nel libro del Cortegiano, parte da altri, i quali ne ragionarono in vari scritti che si troveranno senza, e si avranno a consultare e seguire, come eziando quello del Conte. Né anche l'invenzione di questa macchina dovrà parere impossibile agli uomini dei nostri tempi, quando pensino che Pigmaliione in tempi antichissimi ed alieni dalle scienze si poté fabbricare la sposa colle proprie mani, la quale si tiene che fosse la miglior donna che sia stata insino al presente. Assegnasi all'autore di questa macchina una medaglia d'oro in peso di cinquecento zecchini, in sulla quale sarà figurata da una faccia l'araba fenice del Metastasio posata sopra una pianta di specie europea, dall'altra parte sarà scritto il nome del premiato col titolo: INVENTORE DELLE DONNE FEDELI E DELLA FELICITÀ CONIUGALE.⁸⁷

In Leopardi diventa ancora più evidente il filone misogino: si citano la donna del libro del *Cortigiano* di Baldassare da Castiglione e la donna costruita da Pigmaliione, la cui leggenda vuole essersi innamorato di una statua, la quale Leopardi definisce come la migliore mai esistita.

L'innamoramento delle statue è quindi un topos proveniente dall'antichità, ma completamente rinnovato grazie alle possibilità magiche delle nuove tecnologie. La donna modello immaginata da Leopardi è fedele, segue le virtù descritte dal Castiglione in un libro del XVI secolo, è destinata al matrimonio. Ma ancora più evidente appare la critica ai suoi tempi, attraverso la forza dell'ironia: le donne non sono fedeli e non garantiscono la fedeltà coniugale. Appare rivoluzionario, nonostante il contesto misogino, che Leopardi sfrutti l'idea di automa per parlare di vizi e virtù morali degli uomini: l'automa, nonostante descritto attraverso il mezzo ironico, ha delle vere e proprie caratteristiche morali, si comporta come una donna: non è, come l'automa-donna hoffmaniano, una mera bambola che ride, canta e inganna.

⁸⁷ Giacomo Leopardi, *Operette Morali*, Mondadori, Milano, 2017, pp. 37, 38.

A sviluppare al massimo il tema della donna-automa, tuttavia, sarà, verso la fine del secolo, Villiers de L'Isle d'Adam, scrittore simbolista ampiamente legato a Mallarmé e apprezzato da Baudelaire. Nel suo romanzo pubblicato per la prima volta nel 1887, *L'Eve Future*⁸⁸, de L'Isle d'Adam mette in scena un Edison immaginario, scienziato e inventore, che, nella segretezza dei suoi laboratori, riesce a creare un automa femminile. Nel libro è citato direttamente il racconto di Hoffmann, che si pone dunque come antecedente diretto al suo cospetto.⁸⁹

Edison decide di creare l'automa dopo aver perso suicida un suo caro amico per colpa di una "perfida" donna che aveva deciso di lasciarlo:

Si raccolse un momento, poi disse: "Avevo un tempo, nella Luisiana, un amico, il signor Edward Anderson, un compagno d'infanzia. Era un giovane dotato di notevole buon senso, una fisionomia simpatica e un cuore a tutta prova. [...] Fui testimone alle sue nozze felici con una donna amata da molto tempo. Passarono due anni. I suoi affari si sviluppavano. Nel mondo del commercio era stimato una mente equilibratissima e un uomo attivo. [...] Divenne ricco. Una situazione consolidata, due figli, una vera compagna, coraggiosa e gioiosa, erano la felicità per quel degno ragazzo, non è vero? [...]"⁹⁰ Anderson marito esemplare e lavoratore mattiniero, si attendeva molto raramente, e sempre con fastidio, fuori di casa sua. [...]

Già da queste premesse si evince un'idea di modellazione femminile e maschile del tutto lontana da quella dei nostri tempi: il personaggio, positivo dal punto di vista di Edison, è un investitore borghese che lavora con il cotone, dotato di *buon senso*. Se il testo è del 1887 e come riferimento storico della narrazione vi è la guerra di Secessione americana⁹¹ è facile immaginare che questa persona dalla *fisionomia simpatica*, come tutti i commercianti e produttori di cotone, utilizzasse schiavi e sfruttasse crudelmente persone per la sua ricchezza. Già qui viene da dubitare della statura morale di Lord Edward.

Edison racconta che Anderson si diresse a teatro senza un vero e proprio motivo. Dopo lo spettacolo fa la conoscenza di una ballerina, Evelyn⁹²:

A tavola accadde che Evelyn, avendo osservato attentamente il contegno poco comunicativo e silenzioso di Anderson, ricorse con subdola abilità alle cortesie più seducenti. Un atteggiamento modesto dava al suo volto tanto grazioso un risalto che al sesto bicchiere di spumante, l'idea, oh! Appena una scintilla, nient'altro! Ma, in fondo, la vaga possibilità di un capriccio sfiorò la mente del mio amico Edward. [...] Egli cercava di trovare, con uno scherzoso puntiglio sessuale, nonostante la sua iniziale avversione per il fisico, in generale, di Evelyn, un piacere possibile proprio a causa di questa avversione, all'idea di possederla.⁹³

⁸⁸ A. Villiers de l'Isle Adam, *L'Ève future* (1886), trad. it. *Eva futura*, con un saggio di Stéphane Mallarmé, Fabbri-Bompiani-Sonzogno, Milano, 1992.

⁸⁹ Ivi, p. 34.

⁹⁰ Ivi, p. 151.

⁹¹ La guerra di Secessione americana avvenne tra il 1861 e il 1865. – «Una sera a New York, alla fine di una riunione dove si era celebrata fra gli urrah la fine della famosa guerra di Secessione, due dei suoi vicini di tavola fecero la proposta di concludere la festa a teatro» – Ivi, p. 150.

⁹² In tutto il romanzo Villiers de l'Isle d'Adam restituisce un'immagine delle donne di scena affatto positiva: sono tutte affabulatrici, prostitute e oltremodo mediocri. – Ivi, p. 151.

⁹³ Ivi, p. 152.

Il personaggio raccontato da Edison come maledetto dalle perfidie di una donna, è un uomo che, dopo un piccolo litigio con sua moglie, decide di andare a teatro, si ubriaca e ha strani desideri di possessione nei confronti di una delle attrici: la vuole avere perché non le piace. Nonostante questo, il narratore cerca, attraverso tutta una serie di forme retoriche, di mettere in evidenza l'innocenza dell'uomo (*l'idea, oh! Appena una scintilla, nient'altro!*). A fine serata Anderson è di nuovo incastrato dal caso, è costretto ad accompagnare a casa Evelyn, abbandonato da solo con lei dai suoi compagni. Si trova chiuso in casa con la ragazza, questa per non lasciarlo andare via lancia le chiavi della sua stanza dopo averla chiusa. Decide di tradire sua moglie con la donna. Sua moglie, al suo rientro, lo scopre immediatamente e da subito *il focolare domestico si fa freddo*.⁹⁴ Così il marito perde immediatamente l'amore per la sposa e torna dall'amante, abbandonando nozze e figli:

In breve tempo il tetto coniugale, per il solo fatto che egli vi si sentiva colpevole, gli divenne prima noioso, poi insopportabile, poi odioso: è il solito corso delle cose.⁹⁵

La punizione divina arriva su di lui e in tre anni perde tutta la sua fortuna e viene abbandonato anche dalla nuova compagna. A questo punto, nella totale miseria, decide di porre fine alla sua vita. La lussuria e, soprattutto, le donne, mettono a rischio uomini onesti tanto quanto uomini oziosi dal punto di vista di de L'Isle d'Adam: la donna viene incolpata della fine di Anderson e di intere schiere di uomini. Proprio per questo motivo, quindi per la colpevolezza della donna, Edison decide di creare un'altra Eva, per l'appunto *l'Eve Future*, e si lascia andare in un lungo monologo misogino:

No, quell'essere non fu affatto per lui l'ingenua Eva che l'amore, fatale certo, ma amore tuttavia, spinge irresistibilmente verso la Tentazione dalla quale, secondo lei, il suo compagno di paradiso doveva essere potenziato fino alla divinità. Fu l'intrusa cosciente, anelante in modo segreto e congenito, per così dire involontariamente, alla semplice regressione verso le più sordide sfere dell'Istinto, verso l'ottenebramento definitivo dell'anima di colui... [...] Sì, sono così queste femmine! Giocattoli senza conseguenza per il passante, ma terribili soltanto per uomini come Anderson, perché una volta che li abbiano accecati, contaminati, stregati con il lento isterismo che emanano, queste vanesse portano a compimento la loro tenebrosa funzione nella quale non possono evitare di realizzare se stesse.⁹⁶

Le donne sono giocattoli, scrive de L'Isle d'Adam attraverso Edison. È dunque importante chiederci se la maggior parte dei primi testi sui robot non si riferiscano tanto ad automi-donne, ma a donne-automati: che dovrebbero esser costrette e relegate al ruolo di mogli silenziose e pazienti,

⁹⁴ Ivi, p. 156.

⁹⁵ *Ibidem*.

⁹⁶ Ivi, p. 163.

senza proferire parola e accettando tradimenti e abusi. La colpa non è dell'uomo, che tradisce la moglie e compie atti illeciti sbagliando per se stesso, ma sempre e solo del carattere della donna. La soluzione della nuova Eva è perfetta: un robot freddo e immobile per i desideri di tutti gli uomini. Scrive il critico Angelo Mainardi:

Cattolico con molti impulsi di empietà, Villiers de l'Isle-Adam mescola tradizione romantica, simbolismo, filosofia idealistica e occultismo. Nella sua narrativa coltivò mostruosità sessuali e motivi sadici, prendendo a modello le invenzioni di Poe che complicò con storie macchinose. [...] E la procreazione in un mondo di Eve future? Il misogino Villiers de l'Isle-Adam non ha dubbi in proposito: spetterà alle "dolci spose" la funzione di fare figli, e dai tradimenti inoffensivi con le donne-robot l'amore coniugale uscirà rafforzato.⁹⁷

Se nell'*Eva Futura* l'automa-donna diventa modo perfetto per salvare gli uomini dalla seduzione femminile e dai suoi orrori, nel racconto *Compagno di ballo* di Jerome K. Jerome l'automa di un ballerino modello colpisce in modo diretto delle ingenuie giovinette. Ambientato nella Foresta Nera, *The Dancing Partner* racconta di un grande meccanico, Nicholau Geibel, che, dopo aver ascoltato alcune ragazze lamentarsi degli uomini per la loro pigrizia nel ballare, decide di costruire un ballerino-automa instancabile:

"Oh, I never mind how they talk," said a fourth. "If a man dances well he may be a fool for all I care."
"He generally is," slipped in a thin girl, rather spitefully.
"I go to a ball to dance," continued the previous speaker, not noticing the interruption. "All I ask of a partner is that he shall hold me firmly, take me round steadily, and not get tired before I do."
"A clockwork figure would be the thing for you," said the girl who had interrupted.
"Bravo!" cried one of the others, clapping her hands, "what a capital idea!"
"What's a capital idea?" they asked.
"Why, a clockwork dancer, or, better still, one that would go by electricity and never run down."
"The girls took up the idea with enthusiasm."⁹⁸

Le giovani vengono mostrate da Jerome in tutta la loro ingenuità, desiderose di un qualcosa che alla fine del racconto si rivelerà fatale: l'idea di donna che trapela da questo passaggio è quella della bisbetica, incapace di domare i propri desideri e i propri capricci. Il costruttore di automi, quindi, decide di ingannarle: e quando si presenta a un nuovo balletto con il suo amico automatizzato capace di ballare in modo perfetto senza mai stancarsi, una delle ragazze vi cede immediatamente. Geibel sistema il manichino nel modo migliore possibile all'altezza e alle fattezze della ragazza. Cominciano a ballare, attirando l'attenzione di tutti per il grande spettacolo. Il folle ballo della morte, che rimanda sicuramente per soggetto e stile al ballo tra Nataniele e Coppelius in Hoffmann, è descritta attraverso le emozioni e le preoccupazioni dei giovani e degli anziani:

⁹⁷ A. Mainardi, *Humour nero*, Barbieri, Manduria, 2005.

⁹⁸ Jerome K. Jerome, *The dancing partner*, 1893, fonte: https://en.m.wikisource.org/wiki/The_Dancing_Partner (2019).

Madder and madder became the waltz. The music lagged behind: the musicians, unable to keep pace, ceased, and sat staring. The younger guests applauded, but the older faces began to grow anxious.

"Hadn't you better stop, dear," said one of the women, "you'll make yourself so tired."

But Annette did not answer.

"I believe she's fainted," cried out a girl who had caught sight of her face as it was swept by.⁹⁹

La giovane, quindi, muore nel caos del ballo: ma la causa primaria della sua morte è stata la sua ingenuità e il suo voler pretendere dagli uomini qualcosa di diverso che questi potessero offrire. Come abbiamo visto dagli esempi analizzati in questo sottocapitolo, che vanno a toccare un grandissimo numero dei testi letterari riguardanti robot ed automi nel XIX secolo, il tema dell'automa come bambola femminile che soddisfi i desideri maschili è uno dei più diffusi e presenti in questo tipo di letteratura. Anche nel caso in cui l'automa sia uomo, tuttavia, la donna ne è colpita per caratteristiche morali che le vengono attribuite. La donna-automa è una categoria così presente nell'immaginario che *la denuncia della Carter (e delle altre che hanno ricostruite altre individualità femminili) è chiara: molte, se non tutte, delle donne costruite dalla tradizione (delle fiabe) e dalla letteratura non sono che degli artificiali automi, delle bambole in cui si concentra in fantasia dell'immaginario maschile.*¹⁰⁰

2.3 Scienziati, truffatori, maghi: l'automa a confine tra reale e fantastico

Se si prendessero come termine di paragone linguistico e descrittivo i sottocapitoli 1.2 e 1.3 di questa tesi, che trattano di scienze economiche e di tecnologia, e si mettessero in paragone testuale con le idee e le descrizioni degli automi nei testi dell'Ottocento, il risultato sarebbe quello di notare una differenza stilistica a dir poco radicale.

Per gli scrittori dell'Ottocento l'automa appare come una sorta di eredità culturale dal passato (gli automi di Leonardi, di Alberto Magno ecc.), come una statua movente, ma qualsiasi possibilità di immaginarlo in modo più concreto e plausibile sembra ridicola e inadatta; il robot si fonde a idee mistiche e fantastiche, a timori babelici e biblici, alla Genesi e a Prometeo.

Creare un essere identico all'uomo, che imita i suoi movimenti, che svolge ruoli tali e quali alla creazione di Dio, è una violazione del sacro e delle regole primarie dell'esistenza.

Proprio per questo, ad esempio, Edison si trasforma nel *mago del secolo*¹⁰¹ nell'*Eva futura* di Villiers de L'Isle d'Adam.

⁹⁹ *Ibidem.*

¹⁰⁰ P. Orvieto, *Misoginie: l'inferiorità della donna nel pensiero moderno*, Salerno Editrice, Salerno, p. 33.

¹⁰¹ A. Villiers de l'Isle Adam, *L'Ève future* (1886), trad. it. *Eva futura*, con un saggio di Stéphane Mallarmé, Fabbri-Bompiani-Sonzogno, Milano, 1992, p. 3.

Ma al contempo, proprio perché la categoria degli uomini robotici appare tanto surreale e improbabile, in testi come quelli di Edgar Allan Poe (*Maelzel's Chess-Player* e *Von Kempelen e la sua scoperta* soprattutto), vi si trova lo svelamento della falsità: l'automa è occasione di inganno, di truffa, di incantamento.

Se si riprende a modello il racconto di Hoffman, tanto importante per il suo ruolo di iniziazione e il suo valore artistico, ci si accorge di questa tensione dualistica, presente fin dal principio del secolo:

Ma già sulle scale, dal vestibolo, udì uno strano fracasso; pareva che venisse dallo studio di Spallanzani. Un pestare... un urtare... un tintinnare... colpi contro la porta e bestemmie e maledizioni "Lascia andare... lascia andare... infame... maledetto... per questo ci avevo messo anima e corpo!... ah, ah, ah, ah... non avevamo scommesso così... io, io ho fatto gli occhi... io l'orologeria... al diavolo con la tua orologeria... maledetto cane d'un orologiaio... via da me... Satana... ferma... maledetto burattinaio... bestia infernale... ferma... via... lascia andare!" Erano le voci di Spallanzani e dell'odioso Coppelius che si intrecciavano furibonde. Nataniele si precipitò dentro, preso da un'indicibile angoscia. Il professore aveva afferrato per le spalle una figura femminile, l'italiano Coppola per i piedi e la tiravano e la stiracchiavano qua e là lottando furiosamente per il possesso.¹⁰²

Nel momento in cui nell'Uomo di Sabbia Coppelius e Spallanzani si contendono Olimpia, il tema magico-esoterico si esprime massimamente: Coppelius si vanta di averle fatto gli occhi. Egli è lo stesso personaggio ad aver ingannato Nataniele attraverso i suoi cannocchiali, è colui che ruba occhi ai bambini per darli alle civette sulla luna, è una sorta di uomo nero. Potrebbe essere interpretato come l'allegoria della follia, di un trauma, come un personaggio oscuro e fantastico. Certo, però, non può appartenere al mondo naturale in senso stretto. Si fondono, nel discorso, magia e reale: se la creazione ad orologeria di Spallanzani si può collegare alla realtà fisica e naturale, la presenza di Coppola, che strattona e pretende di avere controllo sulla donna, si lega a un discorso di anima, esoterico e spirituale.

Tutto il racconto di Hoffmann, in effetti, segue questa precisa via mediata. L'automa non è una creazione meramente scientifica, ma nasconde in sé la presenza di Satana (direttamente citato nel testo) e di Dio.

In Leopardi, l'utilizzo del registro ironico all'interno della quarta Operetta Morale, e in particolare nei momenti in cui l'Accademia spiega che costruire automi che possano portare grandi virtù morali non è affatto impossibile, dimostra quanto, in realtà, l'autore stimasse davvero poco possibile l'esistenza di questi robot:

¹⁰² E.T.A. Hoffmann, *Der Sandmann (1815)*, trad. it. *L'uomo della sabbia e altri racconti*; Rizzoli, Milano, 1994, p. 31.

L'Accademia pensa che l'invenzione di questa così fatta macchina non debba essere giudicata né impossibile, né anche oltre modo difficile, atteso che, lasciando da parte gli automati del Regiomontano, de Vaucanson e di altri, e quello che in Londra disegnava figure e ritratti, e scriveva quanto gli era dettato da chiunque si fosse; più di una macchina si è veduta che giocava agli scacchi per se medesima. Ora a giudizio di molti savi, la vita umana è un giuoco, ed alcuni affermano che ella è cosa ancora più lieve, e che tra le altre, la forma del giuoco degli scacchi è più secondo ragione, e i casi più prudentemente ordinati che non sono quelli di vita.¹⁰³

Se queste parole si devono leggere, per effetto dell'ironia, attraverso il capovolgimento, il giudizio sulla possibilità che gli automi possano appartenere al dominio della realtà non è affatto positivo, e l'automa può facilmente apparire come un qualcosa di surreale, se non una vera e propria truffa. Prima di tutto non è vero che la vita è un gioco ed è lieve, ma anzi, come si evince dalle altre scritture del recanatese, è quantomeno giudicata dall'autore astrusa e difficile.

Secondo poi, di certo, se gli scacchi fossero più ragionevoli della vita, sarebbe negata l'affermazione precedentemente detta sulla vita come gioco, o quantomeno illogica rispetto a queste nuove creazioni. Leopardi, insomma, si fa scherno della scientificità dei robot attraverso l'utilizzo di fini giochi stilistici.

Se non è impossibile crearne, è quantomeno *oltre modo difficile*.

Non sono dunque i già mostrati automi del Vaucanson e del Regiomontano ad essere esempi della grandezza del secolo, anzi tutt'altro.

Di truffa e inganno, invece, tratta in modo certo l'indagine di E. A. Poe nel suo articolo sull'automa di Maelzel, che si presentava come perfetta copia di essere umano nelle città americane, riscuotendo successo e procurando enormi guadagni al suo possessore.

L'automa si mostrava come la statua di un turco capace di vincere qualunque partita a scacchi meccanicamente. La macchina di Maelzel, ereditata dal suo creatore, il leggendario Von Kempelen¹⁰⁴, fu un caso che alimentò moltissime discussioni tra gli uomini dell'epoca. Fu proprio l'intervento giornalistico di Poe a svelare definitivamente, per i più, il mistero che vi si nascondeva.

Poe si muove come un vero e proprio detective tra la storia degli automi e il racconto dell'evento:

In 1789 a book was published at Dresden by M. I. F. Freyhere in which another endeavor was made to unravel the mystery. Mr. Freyhere's book was a pretty large one, and copiously illustrated by colored engravings. His supposition was that "a well-taught boy very thin and tall of his age (sufficiently so that he could be concealed in a drawer almost immediately under the chess-board)" played the game of chess and effected all the evolutions of the Automaton. This

¹⁰³ Giacomo Leopardi, *Operette Morali*, Mondadori, Milano, 2017, p. 34.

¹⁰⁴ Von Kempelen, come segnalato dalla cronologia all'inizio di questo capitolo, sarà protagonista anche di un racconto più tardo dello stesso autore. Sebbene nel racconto l'automa di Von Kempelen-Maelzel sarà citato solo di sfuggita, e il soggetto centrale riguarderà la scoperta meravigliosa della pietra filosofale, la ricomparsa nella letteratura di Poe del nome di questa particolare figura storica, conosciuta soprattutto proprio per la creazione del fantomatico Turco, dimostra una certa sensibilità nei confronti del tema del robot-automa, che deve aver colpito l'immaginario di Poe proprio da questa indagine.

idea, although even more silly than that of the Parisian author, met with a better reception, and was in some measure believed to be the true solution of the wonder, until the inventor put an end to the discussion by suffering a close examination of the top of the box.¹⁰⁵

Dopo aver elencato tutti gli automi della storia e aver descritto benissimo il turco, Poe comincia a enumerare tutte le possibili ipotesi per risolvere il mistero che vi è dietro. Maelzel fa di tutto per convincere i propri spettatori e per difendersi da accuse quali quella di nascondere *un ragazzo ben addestrato* tra i meccanismi di modo che potesse muovere l'automa.

Poe espone 17 punti attraverso i quali, dopo attente analisi, si dimostra che, per forza di logica, è impossibile che l'automa del turco sia effettivamente una macchina capace di vincere a scacchi autonomamente: ad esempio, questi non vince tutte le partite e non riesce a muovere autonomamente anche il braccio destro oltre a quello sinistro; inoltre, si vede spesso, prima delle dimostrazioni, una piccola donna apparire e scomparire dal luogo dell'esibizione. Questo articolo, con le sue conclusioni, costerà non pochi guai a Maelzel, che sarà costretto a fuggire lontano dagli Stati Uniti con il suo automa:

The circumstance of the Automaton's playing with his left hand cannot have connexion with the operations of the machine, considered merely as such. Any mechanical arrangement which would cause the figure to move, in any given manner, the left arm — could, if reversed, cause it to move, in the same manner, the right.¹⁰⁶

Hoffmann tratta di automa ponendolo in una dimensione magica, Leopardi e Poe ne declassano la possibilità reale. L'automa è un personaggio al limite dello sconosciuto, come fosse un alieno o, addirittura, un fantasma¹⁰⁷. La sua esistenza è negata dagli uomini razionali e immaginata negli scritti irrazionali: in essa si racchiudono desideri, spiriti e paure del proprio tempo.

Nell'*Eva Futura* di Villiers de l'Isle d'Adam questo aspetto è presente e portato alle sue estreme conseguenze:

Sotto la luce delle lampade che proiettavano su di loro un pallore terribile, le cose intorno a lui, mostri di un mondo scientifico, prendevano un rilievo luminoso e inquietante. Il laboratorio sembrava veramente un luogo magico, tutto quello che altrove si sarebbe detto straordinario, qui diveniva normale.¹⁰⁸

¹⁰⁵ E. A. Poe, *Maelzel's chess player*, Souther literary messenger, 1836, fonte: <https://www.eapoe.org/works/essays/maelzel.htm> (2019).

¹⁰⁶ *Ibidem*.

¹⁰⁷ Non a caso, proprio in questo periodo storico, nascono testi come quelli di H.G. Wells e non a caso, la maggior parte degli stessi autori che tratta il tema dell'automa in questo periodo storico scrive anche di fantasmi e altre entità sconosciute, appartenenti al misterioso e all'esoterico.

¹⁰⁸ A. Villiers de l'Isle Adam, *L'Ève future* (1886), trad. it. *Eva futura*, con un saggio di Stéphane Mallarmé, Fabbri-Bompiani-Sonzogno, Milano, 1992. p. 82.

Il laboratorio di Edison, definito nella premessa *magò del secolo*¹⁰⁹ dall'autore, appare illuminato dal mistero: mostri di un mondo scientifico ne popolano gli anfratti e meraviglie di ogni potenziale sono nascoste nei suoi angoli. Edison, da scienziato puramente positivista, si mostra più che altro come una sorta di alchimista, di magò degli elementi della terra e del cielo. Nonostante questo, Villiers de l'Isle d'Adam, in più occasioni, sfrutta un linguaggio parascientifico per raccontare le fattezze di Hadaly, l'automa creato dal grande inventore al fine di salvaguardare la vita del suo amico Lord Ewald dalle insidie della donna della quale quest'ultimo si era innamorato:

Tutte le lampade, bruscamente, concentrarono i loro raggi su quel punto. Là, contro le pareti concave e semicircolari, una cascata di raso nero scendeva fastosamente da un arco di giada fino al marmo bianco del suolo. [...] In piedi su quello sfondo, appariva una visione e ne emanava un profondo senso di mistero. Pareva avesse un volto di tenebre: un filo di perle cingeva, all'altezza della fronte, il cerchio di un velo di lutto che le nascondeva tutto il capo nella sua oscurità. Una armatura femminile di lamine di argento fuso di un bianco radioso e opaco, rivelava, modellate con sfumature perfette, forme snelle e virginali. I lembi del velo si incrociavano sul collo intorno alla gorgieretta di metallo, poi, gettati sulle spalle all'indietro, si annodavano fluendo leggeri. Ricadevano sul dorso dell'apparizione come una capigliatura e scendevano fino a terra, fusi con l'ombra della sua presenza.¹¹⁰

Descrivendo la prima apparizione di Hadaly, l'autore mette in risalto tutti gli elementi materiali da cui è composta: vi è tanto *un volto di tenebre* quanto, a coprirlo tutto attorno, *una armatura femminile di lamine di argento fuso di un bianco radioso e opaco*.

C'è la necessità letteraria di descrivere in modo approfondito e corretto il corpo reale e realistico dell'automa, al contempo quella di mettere in evidenza i suoi tratti mistici e irreali, quali *il volto di tenebre e l'ombra della sua presenza*. Lo stile simbolista di Villiers de l'Isle d'Adam diventa testimonianza importantissima di questo tipo di approccio al tema, caratteristico di questa prima fase embrionale.

Altro momento ad apparire importante sotto questi punti di vista è quello della descrizione, attenta e particolareggiata, degli elementi costitutivi dell'androide¹¹¹.

“Prima di tutto la chioma fiammante dell'Erodiade: fluido metallo siderale, splendori di sole tra il fogliame d'autunno, prodigio dell'ombra rossa sul musco, il ricordo di Eva la bionda, la giovane antenata, l'eternamente radiosa! Quale ebbrezza, scuotere questi raggi!” E agitava in aria infatti un'orribile coda di capelli posticci e stinti nei quali si vedevano affiorare fili d'argento, ciocche violacee, un sordido arcobaleno di peli sfibrati e ingialliti dall'azione degli acidi. “Abbiamo la tinta di giglio, le rose del pudore virginale, la seduzione delle mobili umide labbra, gonfie di desiderio, infiammate d'amore!” E allineava, su uno sporto circolare del muro, vecchi vasetti stappati pieni di cosmetico rosso, barattoli di belletto grasso da teatro, di tutte le sfumature, consumati a metà, scatolette di nei eccetera. [...]”¹¹²

¹⁰⁹ Ivi, p. 3.

¹¹⁰ *Ibidem*. P. 89.

¹¹¹ La parola androide è utilizzata per la prima volta, in un romanzo, proprio nel libro di Villiers de l'Isle d'Adam.

¹¹² Ivi. P. 175.

Da una parte vengono messe in scena le caratteristiche ideali che appartenevano alla donna imitata come automa, alla sua figura superficiale, reale, dall'altra i materiali con i quali l'automa è stato costruito, prodotto, che appaiono *orribili* e sporchi.

L'attenzione alla realtà fisica dell'automa ha, in questo caso, anche lo scopo di mostrare tutte quelle che sono le debolezze della carne e della materia secondo l'autore.

Ma è certo la questione dell'anima di Hadaly a rendere ancora più vicino all'esoterismo questo testo e più evidente la sua permeabilità in temi legati al magico e allo spirituale.

L'automa, difatti, verso la parte finale del romanzo, si rivela molto più di quello che in realtà avrebbe dovuto essere, di un ammasso imitatorio di metalli e materiali. Prima di tutto, questa si lancia in un lungo e complesso monologo dai toni mistici:

Così tu mi hai chiamata e tu mi respingi. Uno solo dei tuoi pensieri poteva animarmi, ma inconsciente sovrano delle forze del mondo, non osi disporre della tua potenza. Preferisci a me una coscienza che disprezzi. Indietreggi dinanzi alla tua propria divinità. L'ideale imprigionato ti intimidisce. Il Senso Comune ti riafferma. Schiavo della tua specie, cedi e mi distruggi. Creatore che dubita della creatura, tu annienti l'opera appena evocata, prima di aver compiuto la tua opera.¹¹³

Questo monologo, che si riallaccia per stile a tematiche ai monologhi delle creazioni al cospetto dei propri dei, insospettisce Lord Ewald nel profondo. Come può un automa, che è solamente una macchina fatta, (come visto prima) di metallo, stoffe e freddi materiali, tanto vezzeggiati perfino da Edison, parlare, riflettere, emozionarsi e piangere? Cosa la anima fino al punto di arrabbiarsi con il proprio creatore?

Dopo un lungo momento di pensieri muti, lord Ewald riprese: "Vorrei farle una sola domanda. Mi ha parlato di un aiuto femminile, di una persona chiamata Any Sowana... la quale, mi pare, ha modellato, misurato, ricalcato in ogni particolare, durante i primi giorni, la nostra tediata vivente. Secondo la descrizione di Alicia, sarebbe una donna pallidissima, di mezza età, poco loquace, sempre vestita a lutto, che certo deve essere stata molto bella un tempo: i suoi occhi sono costantemente quasi chiusi e non è possibile saperne il colore. Eppure ci vede chiaro. Miss Alicia Clary aggiunge che, per una mezz'ora, su questa predella, la misteriosa scultrice l'ha manipolata da capo a piedi, silenziosamente, come una massaggiatrice di bagni russi. Si fermava soltanto di quando in quando, per scribacchiare a matita cifre e righe su fogli di carta e immediatamente li porgeva a lei, Edison."¹¹⁴

Edison non è stato dunque il solo a dare, attraverso il suo genio, la possibilità di creare un automa tanto perfetto. Ad aiutarlo è stata un'altra entità, una donna, che diventa la chiave della risoluzione misteriosa dell'intero romanzo. Il suo nome è Sowana: si rivela essere l'ex-moglie del suo amico Anderson, caduta in depressione, la quale ha stabilito un contatto tra il magico e l'elettromagnetico

¹¹³ Ivi. P. 289.

¹¹⁴ Ivi, p. 298.

con Edison, con l'aiuto due anelli di metallo. Ecco dunque che Edison, lo scienziato, diventa definitivamente una sorta di alchimista, un mago, per sua stessa ammissione:

Allora la signora Any Anderson divenne il mio segreto. Per effetto dello stato di torpore vibrante, iperacuto, in cui si trovava la nostra ammalata, quell'attitudine che mi è d'altronde naturale, a proiettare la mia volontà, si sviluppò rapidamente fino a un grado probabilmente intensissimo, poiché oggi mi sento capace di emettere a distanza una quantità di influsso nervoso sufficiente per esercitare un dominio quasi illimitato su certi temperamenti e questo non in pochi giorni, ma in poche ore. Giunsi dunque a stabilire una corrente tanto sottile tra questa eccezionale dormiente e me, che, avendo penetrato con una accumulazione di fluido magnetico il metallo congenere (e lo fusi io stesso) di due anelli di ferro (non è proprio magismo puro?, ora basta alla signora Anderson, o meglio a Sowana, infilare a un dito uno degli anelli, se anch'io infilo l'altro al mio, per subire istantaneamente non soltanto la trasmissione veramente occulta della mia volontà, ma per trovarsi mentalmente, fluidamente e realmente accanto a me, tanto da udirmi e da ubbidirmi, anche se il suo corpo addormentato si trovasse lontano venti miglia.¹¹⁵

Il contatto elettromagnetico e magico che Edison stabilisce con Sowana, la risvegliata moglie del suo amico ormai perso, ha tutte le caratteristiche tipiche del magico: non è l'abilità razionale ed intellettuale di Edison ad aver dato vita a questo tipo di comunicazione, bensì la sua *forza nervosa*, una sorta di potere. L'automa non è, dunque, un risultato meramente scientifico, non è il risultato di nuovi utilizzi della materia, ma una fusione fantastica tra elementi di un mondo, quella della reale possibilità scientifica, e un altro, quello dello spirituale, del divino e del magico, cioè del soprannaturale.

Questa tensione nella letteratura embrionale riguardo gli automi non sparirà del tutto, per la grande contingenza che c'è tra testi del genere e tematiche prometeico-spirituali, tuttavia l'approccio generale degli scrittori abbandonerà l'esoterico e il fantastico: gli automi, bambole inspiegabili per gli uomini dell'Ottocento, diventeranno sempre più reali e plausibili.

¹¹⁵ Ivi, p. 300.

3. Da automa a robot: l'evoluzione degli androidi dal 1900 al 1960

3.1 Introduzione

È nella letteratura del Novecento che il tema del robot assume i suoi connotati più complessi e sfaccettati.

Questo, probabilmente, per vari motivi: tra il 1900 e il 1960 la seconda rivoluzione industriale dà la maggior parte dei suoi frutti, i rapporti sociali ed economici all'interno delle nazioni cambiano drasticamente. Vi sono enormi eventi che mettono in evidenza i limiti e le possibilità della tecnologia.

La filosofia della scienza diventa sempre più centrale nel discorso intellettuale: le due grandi guerre mondiali, il consumismo e la corsa allo spazio vengono accompagnati dalla tecnologia sconvolgono completamente la cultura occidentale e l'umanità tutta.

Ecco che quindi dai fermi e improbabili automi in forma di bambola del XIX secolo, in letteratura, si passa a veri e propri robot costruiti in forma industriale, in grandi quantità, esseri perfettamente simili agli uomini: possono privarlo delle sue mansioni, creare imperi economici e utopie/distopie di ricchezza o povertà assoluta; possono essere investigatori, assassini e militari; possono avere la forma di cani, animali generici o essere impressi nei muri come enormi cervelli elettronici. La letteratura sui robot interesserà moltissimi scrittori e sarà al centro dell'opera di autori fondamentali per la storia del genere fantascientifico e della letteratura del XX secolo, quali I. Asimov, R. Bradbury e K. Vonnegut.

L'anello di congiunzione letterario tra queste due diverse concezioni immaginarie dell'automa-robot è l'opera di K. Čapek, *R.U.R. (Rossum's universal Robots)*, dramma fantascientifico che, per la prima volta nella storia dei linguaggi umani, include in sé la parola Robot¹¹⁶: esso, come analizzeremo più tardi, tratta ancora il tema prometeico-religioso in riferimento agli androidi (che scomparirà perlopiù in tutte le altre opere a riguardo scritte in questo periodo). Sempre in questo testo, poi, c'è un leggero riferimento all'idea di donna-automa (e del desiderio, da parte dell'uomo, di possederla), che sarà assente completamente dai testi di altri autori quali Binder, Asimov, Bradbury, Wright e Vonnegut.

¹¹⁶ Per ulteriori chiarificazioni lessicali si vada a pagina 7 di questa tesi.

Di robot, in effetti, tratteranno ormai solo autori legati (o considerati vicini) al genere fantascientifico: gli automi diventeranno protagonisti costanti dei loro racconti e, man mano, dagli anni Cinquanta in poi, dei loro romanzi.

Questo completo spostamento verso la fantascienza avviene, in effetti, non solo nella letteratura, quanto anche nel cinema.¹¹⁷

Per quanto riguarda la distribuzione, dalle *dime novel* e dai *Penny Dreadful* si passa alle riviste di fantascienza vendute a poco prezzo¹¹⁸, riferite soprattutto a un pubblico di ragazzi: questo è in particolare vero per il periodo tra il 1920 e il 1950. Si scrivono moltissimi racconti, forme brevi adatte ad essere inserite in riviste veloci da sfogliare.

Poi, piccole case editrici¹¹⁹ cominciano a richiedere e pubblicare i romanzi di Asimov e Bradbury. Tra il 1960 e il 1990, nella terza fase della letteratura robotica analizzata nel prossimo capitolo di questa tesi, i testi presi in esame saranno ormai in gran maggioranza solo romanzi, anche per via di questo cambiamento di politica editoriale.

Anche per questi motivi, quindi, i testi letterari da rivista fantascientifica e fantastica non sono mai stati considerati molto dalle accademie e dai critici, in prima fase (e in parte fino ai nostri giorni). Per quanto riguarda la prima metà del Novecento, la figura chiave e centrale è senz'altro quella di Isaac Asimov, che con la sua letteratura sui robot cambierà completamente la concezione stessa dell'automa e la descriverà in tutte le sue possibili sfaccettature: è grazie a lui che la scienza della robotica, tutt'oggi, si chiama robotica.¹²⁰

La letteratura, quindi, in questo periodo, attraverso due suoi notevoli rappresentanti, dà il nome comune prima alla figura dell'immaginario, il robot, poi alla scienza che ne studia le possibilità e le fattezze, la robotica.

La complessità delle questioni toccate dai testi in questa seconda fase è esponenziale rispetto all'epoca precedente: vi è prima di tutto la questione del robot come schiavo e del robot come forza lavoro, che depreda gli esseri umani di ogni possibilità di operare con dignità, diventa metafora stessa dello sfruttamento oppure migliora le loro condizioni lavorative, ne migliora le competenze, cambia i rapporti tra aziende e lavoratori (in particolare in Čapek, Asimov e Vonnegut). Questa interpretazione del robot permette di discutere di tematiche sociali simili a quelle descritte

¹¹⁷ Si pensi al rinomato capolavoro di Fritz Lang, *Metropolis*.

¹¹⁸ Asimov, ad esempio, scopre la lettura e la letteratura attraverso riviste fantascientifiche all'età di nove anni. - I. Asimov, *The Complete Robot* (1982), trad. it. *Tutti i miei robot*, Mondadori, Milano, 1989, p. 2.

¹¹⁹ I. Asimov, *The Complete Robot* (1982), trad. it. *Tutti i miei robot*, Mondadori, Milano, 1989, p. 4.

¹²⁰ Per ulteriori chiarificazioni lessicali si vada a pagina 7 di questa tesi; Asimov si dimostra particolarmente consapevole di tutti i suoi meriti. Scrive un'introduzione a *Tutti i robot*, l'opera magna che racchiude i più importanti racconti di robot da lui scritti, in cui scrive *Questo fatto mi ha dato soddisfazione, e per molti anni, anzi addirittura per decenni, ho ammesso apertamente in più di una circostanza di essere «il padre della moderna storia di robot.»* - I. Asimov, *The Complete Robot* (1982), trad. it. *Tutti i miei robot*, Mondadori, Milano, 1989, p. 12.

nel capitolo 1.3 di questa tesi, enormemente vicine anche a problemi e questioni attualmente sempre più centrali nella nostra società.

Poi si scrive di robot che fungono da agenti di controllo, come macchine da guerra o militari, che possono schiacciare gli uomini e renderli schiavi e servire il potere in tutte le sue sfaccettature (gli autori che si occuperanno di questa problematica sono in particolare Čapek, Asimov e, più di tutti, Bradbury). Dal momento in cui grandi montagne di metallo di terra o cielo sono state capaci di compiere massacri di intere città e delle loro popolazioni civili, non è impossibile semplicemente immaginare eserciti di robot, cani da guerra o macchine sanguinose e pronte a uccidere per un interesse o l'altro. Scrivere di robot in questo senso equivale, perlopiù, a riflettere sull'essenza dell'uomo e delle sue qualità morali: un uomo che spregevolmente e senza alcuna riflessione può compiere massacri ed è pronto ad utilizzare ogni arma possibile per schiacciare e opprimere i propri avversari.

V'è poi il tema del robot come superuomo, che sostituisce di gran lunga il tema prometeico: non è il limite dell'uomo nel creare altri uomini che si analizza, quanto il limite dell'uomo in quanto tale. Cosa rimane dell'anima, dell'intelligenza, delle capacità umane, di fronte a giganti che riflettono rapidissimamente, industrie automatizzate o veri e propri androidi? A trattare questa tematica saranno soprattutto Čapek, Asimov e Vonnegut.

Di seguito inserisco una cronologia non dissimile a quella del secondo capitolo della tesi, resa il più possibile riassuntiva e semplificata di tutti i testi del periodo trattato, al fine di avere una comprensione più mappata ed efficiente dell'argomento.

Cronologia

L. Frank Baum – Ozma of Oz	1907
K. Čapek – R.u.r.	1921
F. Wright – Automata	1929
L. del Rey – Helen O' Loy	1938
Eando Binder – I, Robot	1939
I. Asimov – Prima fase del Ciclo dei Robot	1940-1954
K. Vonnegut – Piano Meccanico	1952
R. Bradbury – Fahrenheit 451	1953

3.2 Robot, lavoro e società: operai, professori, ingegneri

Come anticipato nell'introduzione, la prima grande innovazione che il Novecento ha apportato al tema dell'automa è stata proprio quella di trattarlo in senso sociale, con particolare attenzione per la discussione, molto comune all'epoca, sui diritti dei lavoratori e sui pro e contro della tecnica e della tecnologia, che crescevano in velocità sempre più costante.

Il robot non è più soltanto la creazione di qualche folle scienziato per stupire il mondo, sfidare Dio o il locus dove proiettare i desideri maschili di una donna perfetta.

È prima di tutto un'opera tecnico-ingegneristica di larga scala, che produce a costo zero e che si pone come motrice di utopie o distopie economiche.

La complessità del tema raggiunge la sua prima vetta nel già citato *R.U.R (Rossum's universal robots)*¹²¹ di K. Čapek. Si tratta di un dramma teatrale che venne messo in scena per la prima volta nel 1921 a Praga, ed è utile quanto opportuno osservare come, già fin dal prologo e dall'allestimento della scena, sia possibile comprendere alcune questioni rilevanti:

Prologo

Ufficio centrale della R.U.R.

L'entrata è sul fondo a destra. Dalla finestra si vedono file senza fine di edifici. Harry Domin è seduto alla sua scrivania, illuminato da una lampada elettrica. C'è un telefono, della corrispondenza ecc. Sul muro di sinistra c'è una grande mappa che mostra un percorso ferroviario, un grande calendario ed un orologio che segna pochi minuti prima di mezzogiorno. Sul muro di destra ci sono delle pubblicità: "Lavoro più economico: i robot di Rossum", "Robot tropicali – Una nuova invenzione – 150 dollari l'uno", "Compra il tuo robot personale", "Cerchi di abbattere i costi di produzione? Ordina un Robot di Rossum."¹²²

La società che viene mostrata in Čapek è ampiamente massificata: *dalla finestra si vedono file senza fine di edifici.*

Fin dal primo sguardo che lo spettatore è portato a prestare alla scenografia, questa trasmette un senso di spersonalizzazione, dispersione e industrializzazione.

Čapek mette abilmente in evidenza altri protagonisti tecnologici che avevano partecipato al cambiamento della cultura umana nei cinquant'anni precedenti alla pubblicazione del suo dramma: telefono, lampada elettrica, ferrovia, orologio elettronico.

¹²¹ K. Čapek, *Rossumovi univerzální roboti (1929)*, trad. it. *R.U.R.: Rossum's Universal Robots*, Marsilio, Venezia, 2015.

¹²² Ivi, p. 2.

Infine, ad essere ulteriormente rappresentative nello scenario, sono le pubblicità che invitano all'acquisto di un nuovo prodotto: il robot.

La prima cosa da evidenziare, in questo esordio del testo, è la natura lessicale di Robot, che significa, nel ceco, lavoratore, colui che lavora di forza.¹²³

Per chi legge il testo oggi la parola robot rimanda a un essere di metallo che svolge i compiti dell'uomo in modo seriale e al suo posto, ma nel caso di *R.U.R.* è la prima volta che il lemma viene utilizzato: Čapek ne è l'inventore.

Quindi, in effetti, l'ambiguità è chiara, produce un gioco di parole non eludibile: il robot è ciò che ogni grande industriale deve desiderare per un lavoro più economico, per abbattere i costi di produzione.

Ma per un lettore che non poteva conoscere il senso originale che l'autore avrebbe, da lì a poche pagine, assegnato alla parola robot, questa poteva tradursi in «lavoratore di forza». Ecco che anche il «lavoratore di forza tropicale» assume tutto un altro doppio senso che si riferisce in modo affatto velato allo schiavismo coloniale.

Il tipo di approccio di Čapek alla questione, dunque, appare fin da subito molto chiaro.

Uno dei personaggi principali del dramma è Helena, donna caparbia che si finge figlia di Glory, capo dell'industria e che, una volta dentro lo stabilimento, cerca di sovvertire i robot al fine di far in modo che essi compiano una rivoluzione:

HELENA (saltando su): Questo è ridicolo: lei è un ciarlatano! Silla non è un robot, Silla è una ragazza come me! Silla, è orribile: perché continui questa farsa?

SILLA: Io sono un robot.

HELENA: No, no stai mentendo! Oh, Silla, perdonami, io capisco: ti hanno condizionata ad agire come un divertimento vivente per loro! Silla, sei una ragazza come me, capisci? Dimmi che lo sei!

[...] ¹²⁴

C'è il mancato riconoscimento, da parte di Helena, di cosa effettivamente sia un robot: la rivoluzionaria non riesce a comprendere la differenza tra umano e macchina. Se Silla, questa giovane donna, è completamente identica a lei, non c'è assolutamente la possibilità che possa trattarsi di un oggetto.

C'è grande incredulità rispetto all'idea stessa che un essere umano possa essere riprodotto con tale precisione all'interno di una fabbrica.

¹²³ Si veda p. 7 di questa tesi.

¹²⁴ K. Čapek, *Rossumovi univerzální roboti (1929)*, trad. it. *R.U.R.: Rossum's Universal Robots*, Marsilio, Venezia, 2015. p. 10.

Questo tipo di narrazione rende possibile, in effetti, una tripla interpretazione: prima di tutto, la facoltà di produrre, all'interno di una fabbrica e artificialmente, esseri meccanici completamente uguali agli uomini, pone di nuovo in risalto il tema prometeico, lo stupore che viene dalla volontà di voler imitare lo spirito creatore divino. Questo, come accennato nell'*introduzione*, mette in diretto collegamento *R.U.R.* e i testi sugli automi dell'Ottocento e ne fa un anello di congiunzione vero e proprio tra due diverse concezioni di androide.

In secondo luogo, si riflette su quanto il robot, inteso ambigualmente anche come lavoratore, venga creato dagli industriali in modo omogeneo: uguale agli uomini visivamente, ma tutto dedito al lavoro e agli interessi altrui.

Infine, come ultima chiave di lettura, è importante notare l'accento che, in poche battute, si riesce a collocare sull'idea di lavaggio del cervello.

Silla è pienamente consapevole di essere un robot e non vuole in nessun modo avere alcuna possibilità di liberazione da parte di Helena. Il suo scopo è produttivo, e lì si conclude la sua parabola, all'interno dell'industria e del lavoro alienante.

Se da una parte Čapek mostra evidentemente la parabola fantascientifica dei primi robot da produzione, delle prime macchine automatizzate, dall'altra sembra voler evidenziare uno schema di cose ampiamente presente nel suo mondo: lavoratori omologati e dediti soltanto al processo produttivo, senza alcuna volontà di protestare o rivoltarsi di fronte a queste ingiustizie. È chiaro, al lettore, che il progetto rivoluzionario di Helena sia costretto a fallire. I robot sono nati, fatti, immaginati come il perfetto capitale umano desiderato da ogni produttore. Così tutto svanisce nella commedia dell'equivoco. Se Helena ha pensato, in prima fase, che Silla fosse umana, non riesce a riconoscere che gli altri protagonisti del dramma, Fabry, Busman, Gall ed Hallemeier, i dirigenti della *R.U.R.*, siano in realtà uomini:

HELENA: Fratelli, non sono venuta come figlia del Presidente, ma come rappresentante della Lega per l'Umanità. Fratelli, la Lega ha ormai più di 200 mila membri, tutte persone che vi stanno davanti e vi offrono aiuto.

BUSMAN: 200 mila persone! È veramente eccezionale.

FABRY: Le ho sempre detto che non c'è niente di meglio della buona vecchia Europa. Come vede non ci hanno dimenticato e ci offrono aiuto.

GALL: che genere di aiuto? Ci faranno un teatro?

HALLEMEIER: Ci daranno un'orchestra sinfonica?

HELENA: Fratelli, non sono venuta come figlia del Presidente, ma come rappresentante della Lega per l'Umanità. Fratelli, la Lega ha ormai più di 200 mila membri, tutte persone che vi stanno davanti e vi offrono aiuto.[...]

HELENA: Grazie, sapevo che vi sareste schierati con me.

DOMIN: Mi scusi, signorina Glory, ma lei crede di star parlando con dei robot?

HELENA (dopo una pausa): Ma certo, e con chi altro?

DOMIN: Sono spiacente: questi gentiluomini sono persone vere, come lei... e come tutti gli europei!

HELENA (rivolta agli altri): Voi non siete robot?

BUSMAN (ridendo forte): Buon Dio...

HALLEMEIER: Robot, bah!

GALL (sorridente): Grazie tante!

HELENA: Ma... è impossibile!

FABRY: Ma signorina Glory, noi non siamo robot.¹²⁵

Con un abile gioco di scambi comici, Čapek instaura una situazione ironica: la rivoluzionaria non capisce i robot, il «proletariato» al quale si vuol riferire, e lo scambia con i dirigenti, i nemici che vuole abbattere.

Non soltanto il personaggio è abbassato dal suo ruolo di capo della rivoluzione, ma la stessa idea di rivoluzione e lotta per i diritti svanisce in un bicchier d'acqua.

Non si può discutere di diritti e robot, i diritti appartengono agli uomini in carne ed ossa: ed essi, nel caso dei dirigenti, assomigliano più a vizi, quali un'orchestra sinfonica o un teatro. Le 200 mila persona della lega per l'Umanità (nome che instaura un altro livello di ironia: la lega per gli uomini si spende per difendere i diritti delle macchine) sono magari direzionate da una buona volontà, ma si perdono nell'attuazione pratica del loro progetto.

È importante, poi, sebbene esca fuori dal tema, notare l'accento di Čapek su Europa ed europei. Capaci della Prima guerra mondiale, di devastazione e morte¹²⁶, questi continuano a considerarsi gli unici uomini "possibili".

Nei momenti seguenti del dramma, i dirigenti offrono a Helena la possibilità di parlare con i robot, di entrare nel magazzino: nessuno teme minimamente che questi possano rivoltarsi.

In breve, si apre ad un altro e nuovo tipo di problematica, e sarà possibile, ai lettori, comprendere cosa anima gli spiriti dei dirigenti-industriali-scienziati che lavorano nell'industria:

BUSMAN: Aumenterebbero i costi di produzione. Benedetta ragazza: la bellezza del nostro prodotto è che costa poco! 120 dollari ad esemplare, completo di vestiti: dieci anni fa ne costavano diecimila. Cinque anni fa compravamo ancora i vestiti per loro, mentre oggi abbiamo il nostro reparto tessile dove produciamo cinque diversi tipi di vestiario a prezzi più vantaggiosi delle altre fabbriche. Mi dica, signorina Glory, quanto paga al metro la stoffa per i vestiti?

HELENA: Non so, al momento non mi viene in mente.

BUSMAN: Buon Dio, e lei fa parte della Lega per l'Umanità! I nostri costi sono un terzo degli altri, signorina Glory, e tutti i prezzi di oggi sono solo un terzo di quanto erano anni fa, e stanno ancora calando. Quindi?

HELENA: Non capisco.

BUSMAN: Gesù, signorina, questo vuol dire che abbiamo tagliato i costi del lavoro. Perché un robot costa solo tre quarti di centesimo all'ora. Molte fabbriche che stavano fallendo si sono salvate quando hanno comprato un robot per abbattere i costi.

HELENA: Sì, ed i lavoratori umani sono stati licenziati.

BUSMAN: Ah, certo, va da sé. Ma allo stesso tempo abbiamo rilasciato 500 mila robot tropicali nelle pampas argentine per occuparsi del grano. Mi dica, la prego, quanto paga per il pane?¹²⁷

¹²⁵ Ivi, p. 15.

¹²⁶ Il testo è del 1921, scritto tra le due guerre e dopo gli orrori della Grande Guerra. Lo nota anche I. Asimov nell'introduzione di *The Caves of Steel*, il suo primo romanzo, Panther Books, London, 1958.

¹²⁷ K. Čapek, *Rossumovi univerzální roboti* (1929), trad. it. *R.U.R.: Rossum's Universal Robots*, Marsilio, Venezia, 2015. p. 20.

Il problema dell'abbattimento dei costi del lavoro e della conseguente perdita di posti di impiego era previsto da Čapek. Helena, che ormai ha poche argomentazioni dalla sua parte per controbattere agli industriali, accusa Busman di aver fatto perdere posti di lavoro a moltissime persone. Questi, e gli altri produttori, spiegano prima che grazie ai loro robot moltissime fabbriche in fallimento si sono salvate.

Poi, che la loro intenzione è quella di abbattere quasi completamente il prezzo di qualsiasi prodotto: se si rivede il capitolo 1.3.3 di questa tesi, ci si accorge che è la prospettiva della robotica edenica, capace di creare un paradiso in cui l'uomo non deve più lavoro e può godere solo della sua vita all'infinito e senza alcuna paura o sforzo. Alquist, Busman, Gall e gli altri personaggi sono mossi da un nobile disegno, non da prospettive orribili di sfruttamento: vogliono un'umanità più ricca e felice.

Questo, quantomeno, li qualifica come uomini, come esseri umani sognanti.

Sembra che Čapek voglia sottolineare che ogni impresa, comporti essa conseguenze estremamente negative o estremamente positive, possa in realtà muoversi dai più buoni intenti.

Lo sfruttamento del robot-lavoratore e la scomparsa dell'impiego come forma di dignità sono i due grandi problemi sociali che vengono trattati all'interno di questo testo fondamentale per il tema del robot.

Nell'universo di Asimov, invece, il problema dei robot e la società assume una fisionomia estremamente complessa e ricca.

Scritto e immaginato dagli anni '40 in poi del XX secolo, il mondo asimoviano si muove da prospettive culturali e mentali profondamente diverse rispetto a quello di Čapek.

Il tema del lavoro e dei robot non è mai banalizzato, così come quello dei rapporti che intercorrono tra uomini ed esseri meccanici: prima di tutto perché aldilà dei lavori di fabbrica, Asimov prevede che i robot possano diventare a tal punto intelligenti da sostituire quelli legati ai servizi e ad attività ben più importanti, come sta più o meno accadendo ai nostri giorni.

Poi, perché ha l'intuizione di costruire un mondo in cui l'innovazione tecnologica di per sé si mostra e si evolve in modo perlopiù neutro, distaccato e immobile.

Sono le capacità e le scelte degli uomini a manovrare, nel bene o nel male, la questione robotica nella società:

“Lo sapete bene quanto poco l'apprezzi” disse Lanning. “Una volta alla settimana il lavoro va a farsi benedire. Considerate le ore di attività perse, quel che si guadagna in cambio non è certo una compensazione sufficiente.”

“Allora le domande di impiego non sono aumentate?”

“Un pochino sì, ma non solo nei settori dove non ce n’è molto bisogno. Sono i ricercatori che ci occorrono, lo sapete. Il guaio è che, con tutte le restrizioni imposte all’uso dei robot sulla Terra, il mestiere robotologo è abbastanza impopolare.”

“Il maledetto “complesso di Frankenstein” disse Bogert, ricorrendo apposta a una delle espressioni preferite di Lanning. Lanning ignorò quella provocazione amichevole. “Oramai avrei dovuto abituarvi a tutto questo” disse, “ma credo che non ci riuscirò mai. Al punto in cui siamo sarebbe logico pensare che l’intera popolazione della Terra abbia capito che le Tre Leggi rappresentano un meccanismo di sicurezza perfetto e che i robot semplicemente non sono pericolosi. Ma guardate invece quella masnada.” Abbassò gli occhi, osservando torvo il pubblico. “Guardateli bene. La maggior parte di loro si aggira per la sala soltanto per gustare il brivido della paura. È come se andassero sulle montagne russe. Poi, quando entra nella stanza del modello MEC... Perdio, Peter, non sa fare altro al mondo che avanzare di due passi, dire “Piacere di conoscervi, signore”, stringere la mano e tornare tranquillo al suo posto, e quelli quando se lo trovano davanti indietreggiano tutti intimoriti, mentre le madri stringono a sé i bambini. Come possiamo aspettarci che in mezzo a questo branco di idioti ci sia qualcuno capace di aiutarvi attivamente nella ricerca?”¹²⁸

Nel racconto *Lenny*¹²⁹, appartenente al ciclo della dottoressa Susan Calvin¹³⁰, Lanning, geniale imprenditore a capo della più grande azienda di robot al mondo (la *U.S. Robots*), è costretto a invitare turisti all’interno della sua fabbrica. Questo perché l’utilizzo dei robot non ha affatto eliminato lavori, ne ha semplicemente richiesti di maggiormente qualificati nell’ambito della robotica. Per la scienza dei robot, tuttavia, le persone hanno grandissimi pregiudizi: vi sono leggi contrarie agli automi in tutti gli stati del mondo e gli studenti promettenti preferiscono offrire la loro abilità in altri campi.

Insomma, nel mondo immaginario di Asimov testi quali *R.U.R.*, *Frankenstein*, *L’Eve Future* e gli altri citati nello scorso capitolo, hanno sortito i loro effetti più drastici: l’umanità è spaventata, allarmata e distante dall’idea stessa di androide, ma al contempo non può farne a meno.

Il lettore, però, sa per certo che, grazie alle Tre Leggi della robotica inserite all’interno del cervello dei robot in modo compatto e costante, gli androidi non possono in nessun modo ferire o danneggiare gli esseri umani. Vi è quindi un grande distacco culturale dalla realtà dei fatti. I robot non possono nuocere nessuno, sono un freddo oggetto di scienza, come le macchine, i computer, i cellulari e i televisori.

Possono essere utilizzati per la migliore delle ragioni, o per la peggiore. Possono aiutare la società a progredire come essere del tutto inutili.

¹²⁸ I. Asimov, *The Complete Robot* (1982), trad. it. *Tutti i miei robot*, Mondadori, Milano, 1989, p. 379.

¹²⁹ Il racconto è datato 1957, *Ibidem*.

¹³⁰ Susan Calvin è uno dei personaggi principali della narrativa di Asimov. È donna di ingegno che deve riparare e sistemare tutti i possibili problemi degli automi mandati in noleggiatura dalla sua azienda per le galassie. Insieme a Elijah Riley e a Donovan e Powell, è il personaggio più importante del ciclo dei Robot.

La collettività non conosce i robot, non sa effettivamente quali siano i pro e i contro che questi comportano: ne è semplicemente spaventata, vede in loro dei mostri, qualcosa di aberrante e contronatura. La lamentela di Lanning sul *complesso di Frankenstein* è il rovesciamento, nella letteratura di Asimov, degli scritti dei due secoli precedenti a lui riguardo agli automi.

È opportuno, in questo momento della tesi, analizzare le Tre Leggi della robotica immaginate da Asimov:

1. Un robot non può recare danno agli esseri umani, né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, gli esseri umani ricevano danno.
2. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani tranne nel caso che tagli ordini contrastino con la Prima Legge.
3. Un robot deve salvaguardare la propria esistenza, purché ciò non contrasti con la Prima e la Seconda Legge.¹³¹

All'interno della sua narrativa, queste leggi sono quasi sempre presenti e ineluttabili. I robot sono macchine con cervelli positronici e nulla può impedire che questi tre comandi siano drasticamente impressi nei comportamenti degli androidi.

Le leggi sono state incentivate dalla comunità, dai governi e dagli stati, il controllo sulla *U.S. Robots* da parte dello stato è molto forte. È praticamente impossibile, esclusi casi rarissimi, che queste non vengano impresse nei cervelli positronici.

Quindi, infine, le problematiche (siano esse sociali, lavorative o antropologiche) che derivano dal rapporto uomo-robot, sono, in Asimov, sempre derivate dalle mancanze umane, dai vizi morali, dall'incapacità di utilizzare la tecnologia e la scienza in modo corretto.

Nel racconto *Il correttore di bozze*¹³² si narra di una diatriba giuridica tra la *U.S. Robots* e la *Northeastern University*.

La *U.S. Robots* ha ceduto in noleggio all'università un nuovo robot con capacità sorprendenti: questo può correggere bozze (scritte a mano e non solo) rapidissimamente e in modo perfetto. Lo stesso professore di lingua inglese dell'università ne ha tessuto le lodi.

Simon Ninheimer, professore di sociologia, accusa tale automa di avergli causato un incidente internazionale, che gli ha rovinato per sempre la carriera: nel correggere le bozze della sua opera magna, il robot ha manomesso e manipolato alcune delle citazioni, causando l'ira degli eminenti studiosi fraintesi.

Già dalla trama, descritta rapidamente, si evincono una serie di caratteristiche completamente nuove per il tema: il robot non è un mero operaio che produce cose fisiche, ha anche un "cervello"

¹³¹ I. Asimov, *The Complete Robot* (1982), trad. it. *Tutti i miei robot*, Mondadori, Milano, 1989, p. 213.

¹³² Ivi, p. 396.

che gli permette di operare sul linguaggio meglio di qualsiasi essere umano. Come tutti i robot dell'Asimov maturo, risponde alle Tre Leggi.

Se le premesse sono queste, o il robot ha avuto un malfunzionamento, il che appare piuttosto improbabile, oppure il professore mente. Si scopre, dopo alcune indagini, che Simon Ninheimer è ideologicamente contro i robot e lo era da ben prima del suo utilizzo dell'automa come correttore di bozze.

Dopo svariate domande brillanti dell'avvocato della difesa, consigliate anche dalla dottoressa Susan Calvin, Ninheimer cade nell'errore di ammettere di aver ordinato lui stesso al robot di scrivere delle cose scorrette nel suo stesso libro.

Il professore di sociologia aveva elaborato il piano per screditare l'azienda e distruggere il dominio e la fortuna dei robot nella società umana.

Alla fine del processo perde il proprio posto di lavoro e viene allontanato con forza dall'università.

La dottoressa Susan Calvin, presa dalla sua grande curiosità da scienziata, decide di fargli visita prima della sua partenza:

“Allora qual è il motivo della vostra visita?”

“Il motivo è che non ho ancora ottenuto tutto quello che volevo. Vorrei sapere ad esempio perché odiate tanto i robot. Anche se aveste vinto la causa la vostra reputazione sarebbe stata comunque rovinata. Il denaro che avreste intascato come risarcimento non sarebbe valso a compensarvi di un danno così grave. Vi avrebbe forse compensato l'aver dato pieno sfogo al vostro odio per i robot?”

“Vi interessate alla mente umana, dottoressa Calvin?” la sfotté Ninheimer.

“Quando i suoi meccanismi minacciano di pregiudicare il benessere dei robot, sì. Solo per questo motivo mi sono occupata di un po' di psicologia umana.”

[...] “... Accecato dal vostro odio per i robot, eravate certo che Easy si sarebbe comportato come si comportano di solito gli esseri umani e che avrebbe cercato di difendersi accusando voi. Così, preso dal panico, siete sbottato inveendogli contro, e vi siete dato la zappa sui piedi.”

“Spero che un giorno i vostri robot vi si rivoltino contro e vi uccidano!” esclamò Ninheimer, con furia.¹³³

Quando la dottoressa Calvin cerca di intuire qual è stato il motivo che ha spinto il professore a danneggiarsi così tanto, si trova di fronte al grande pregiudizio causato dal complesso di Frankenstein. Ninheimer non sopporta le macchine robotiche in nessuna delle loro sfaccettature, sebbene queste si siano dimostrate ottime nell'utilizzo e moralmente più ligie degli uomini. Il suo invito alla rivolta dei robot, in effetti, ricorda molto la conclusione di *R.U.R.* di Čapek, che Asimov conosceva bene.

Per motivazioni personali, ideologiche e culturali, l'uomo rifiuta il grande aiuto dei robot, rifiuta di utilizzarli per migliorare la qualità della vita di tutti.

¹³³ Ivi, p. 440.

Il professor Ninheimer rappresenta l'uomo attaccato a un sistema di vecchi privilegi sociali (il rispetto, la riverenza come esperto) e intellettuali (l'indiscutibilità del sapere e del proferire da parte del colto):

“In due secoli e mezzo” disse “le macchine hanno preso a poco a poco il posto dell’Uomo e distrutto il valore dell’artigianato. La ceramica viene fabbricata con stampi e presse. Copie insignificanti delle opere d’arte vengono prodotte tecnicamente attraverso una matrice. Chiamatelo progresso, se credete! L’artista è costretto a occuparsi solo di teoria, è confinato al mondo delle idee. [...] Ma prima o poi lui o altri robot come lui si assumeranno il compito di esaminare gli originali, cercare le fonti, controllare e ricontrollare i vari brani e magari anche trarre le conclusioni. Che cosa resterà da fare a noi studiosi? Solo decidere quali ordini dare di volta in volta ai robot! Avrei voluto salvare i futuri ricercatori da una simile catastrofe. Un tale obiettivo mi stava ancora più a cuore della mia reputazione, ed è per questo che mi sono proposto di far guerra con qualsiasi mezzo alla U.S. Robots.” [...] La Calvin voltò le spalle e uscì. Fece del suo meglio per non provare alcun moto di comprensione per quell’uomo distrutto. Ma non ci riuscì completamente.¹³⁴

Il problema del lavoro e dei robot è quindi, anche qui, esplicitato in modo diretto. Se le macchine sono in grado di fare qualunque cosa, che compito resterà agli studiosi, agli operai, perfino ai pensatori?

La visione di Asimov si avviluppa, i suoi robot sono drasticamente più vicini a quelli dei nostri tempi: sono algoritmi che risolvono problemi prontamente e sostituiscono ogni sorta di impiego.

E se perfino la dottoressa Susan Calvin, che è conosciuta dai suoi colleghi come donna-robot per la sua vicinanza alle macchine, porta dentro di sé un *moto di comprensione* per *quell’uomo distrutto*, allora è chiaro: anche il più ottimista dei tecnologi e dei robotologi, perfino nell’universo asimoviano, raccoglie nel suo cuore il dubbio. La scomparsa del lavoro e l’avvento delle macchine sono un qualcosa di positivo per la società umana, o la porteranno effettivamente verso l’oblio?

La scomparsa degli impieghi, come si nota dai testi di questi due grandi autori, comporta timori di enorme portata: se l’uomo è in buonissima parte definito dal suo operare, cosa ne resta dopo che è stato reso inutile e sostituito da macchine e meccanismi tecnologici automatizzati?

Prima gli uomini sono stati sfruttati fino all’osso, gli è stata tolta qualsiasi possibilità di vita sociale e felicità. Non appena la scienza ha reso possibile la rinuncia all’uomo, il potere non ci ha riflettuto per due volte prima di compiere questo passo.

Infine, appare importante citare in questa sede il romanzo *Piano Meccanico* di Kurt Vonnegut.

In *Piano Meccanico* i robot non sono umanoidi: sono le stesse fabbriche e industrie ad essere state roboticizzate da un uomo ingegnoso, Proteus, che grazie alla sua attività imprenditoriale è arrivato

¹³⁴ Ivi, p. 442.

a controllare quasi completamente gli Stati Uniti e *New York*, che prende nella storia il nome di *Ilium city*.

Descrivendo la società che consegue questa evoluzione, Vonnegut gioca con le categorie di utopia e distopia con risultati completamente capovolti rispetto a Čapek:

“Doctor,” said the man, desperately now, with no tinge of baiting, “isn’t there something the boy could do at the Works? He’s awfully clever with his hands. He’s got a kind of instinct with machines. Give him one he’s never seen before, and in ten minutes he’ll have it apart and back together again. He loves that kind of work. Isn’t there someplace in the plant -?”

“He’s got to have a graduate degree,” said Paul. He reddened. “That’s policy, and I didn’t make it. Sometimes we get Reconstruction and Reclamation people over to help put in big machines or do a heavy repair job, but not very often. Maybe he could open a repair shop.”

The man exhaled, slumped dejectedly. “Repair shop,” he sighed. “Repair shop, he says. How many repair shops you think Ilium can support, eh? Repair shop, sure! I was going top one when I got laid off. So was Joe, so was Sam, so was Alf. We’re all clever with our hands, so we’ll all open repair shops. One repairman for every broken article in Ilium. Meanwhile, our wives clean up as dressmakers – one dressmaker for every woman in town.”¹³⁵

L’uomo del popolo che va parlare con il protagonista, l’ingegnere imprenditore Paul Proteus, gli chiede se almeno suo figlio possa ottenere lavoro all’interno delle fabbriche robotizzate. Ha un grande talento, può *fare a pezzi e rimettere assieme* praticamente ogni macchina che vede, è bravissimo con le proprie mani. Ma Paul gli risponde, con molto imbarazzo, che posti per chi ha grandi capacità manuali non ce ne sono. Ormai, tutto è ampiamente automatizzato, quindi se *il ragazzo* vuole pensare di avere un posto di lavoro, deve laurearsi o tentare di aprire un negozio da solo.

Questa non è la prima volta che le persone comuni ricevono questa risposta.

Nel 1952 Vonnegut con *Piano Meccanico* aveva ampiamente anticipato ciò che è effettivamente avvenuto, come descritto precedentemente in questa tesi.

Il problema, per come ne tratta Vonnegut, è di stampo squisitamente sociale: non è la preoccupazione di essere stati sostituiti completamente da robot ad angosciare le persone comuni di *Ilium* (come accade invece in *R.U.R.*) oppure la paura di perdere i propri privilegi sociali dati dal lavoro (come accade in Asimov). La questione centrale è che alcuni, coloro dotati di un’intelligenza manuale, sono esclusi da qualsiasi tipo di lavoro dignitoso, mentre altri, gli ingegneri e i tecnici soprattutto, ottengono posizioni di enorme potere e fortuna: è la creazione di nuove classi sociali e disuguaglianze, in questo caso però non dettate dalla fortuna del nascere o meno con il capitale e nella borghesia più importante, bensì dalla biologia di ognuno di noi.

¹³⁵ K. Vonnegut, *Player Piano* (1952), trad. It. *Piano Meccanico*, Dial Press Trade, New York, 2006, p. 31.

In Vonnegut, come nel nostro mondo, a sopravvivere sono solo alcune tipologie di intelligenza, mentre le altre vengono dimenticate, lasciate a loro stesse ai confini della città, a riflettere sul nulla. I prospetti economici e sociali di una civiltà completamente automatizzata e in cui l'uomo diventa sempre meno necessario sono solo uno degli aspetti più importanti del robot nella letteratura da inizio Novocento fino a tutto il secondo dopoguerra.

Se il robot può sostituire l'uomo nel lavoro e nelle mansioni produttive, può sostituirlo anche in quelle distruttive.

3.3 Robot, guerra e controllo: militari e segugi

Nella prima metà del Novecento moltissimi sono stati gli eventi storici brutali e violenti che ebbero come protagonista non solo la crudeltà umana, quanto la tecnologia stessa.

Quando gli autori di fantascienza cominciarono ad immaginare i nuovi robot, creature artificiali molto spesso intelligenti e del tutto simili all'uomo, non poterono fare a meno di trattare questa possibilità: e se robot, droidi, androidi e macchinari fossero utilizzati non soltanto per tagliare costi di produzione, aiutarci nei lavori di tutti i giorni, cambiare la società, ma per fare guerra e controllare in modo violento altri uomini?

Il robot, essendo un oggetto, è sempre posseduto da qualcuno. In tutti gli scritti che trattano del robot come agente dispotico c'è, in effetti, la volontà, da parte di una classe sociale o di un gruppo di persone assetate di potere, di schiacciare una popolazione o una nazione (sia questa la propria o straniera).

Già in *R.U.R.* il tema è trattato con particolare maturità: la protagonista, Helena, è ammaliata dalla furbizia e dalla genialità degli scienziati-imprenditori e, sconfitta nelle sue volontà di protesta, decide non solo di rimanere nella fabbrica, ma di sposare Harry Domin, il capo dell'entourage di tecnici presenti nella struttura.

Si chiude così il primo atto. All'avvio del secondo atto, gli spettatori vengono avvisati che sono passati 10 anni dall'arrivo della donna-rivoluzionaria.

La tensione nella narrazione, a questo punto, è molto elevata: la fabbrica, situata in un'isola lontana dalla civiltà, non riceve notizie dal mondo esterno da una settimana. È quasi certo che sia scoppiata una rivoluzione: i robot si sono ribellati ai propri padroni.

A questo punto c'è un dialogo importante tra Helena e suo marito Domin, che ci permetterà di comprendere alcuni degli avvenimenti storici precedenti:

HELENA (sedendosi accanto a lui): Oh, e tutti voi mi avete impressionato. Mi sono sentita come una bambina che si è persa fra...

DOMIN: Fra cosa, Helena?

HELENA: Fra alberi enormi. Eravate tutti così sicuri di voi stessi, così potenti. E puoi vedere, Harry, come in questi dieci anni questa... questa ansietà, o quello che sia, non è mai andata via. Tu invece non hai mai avuto dubbi, neanche quando tutto è crollato.

DOMIN: Cosa è crollato?

HELENA: I tuoi piani, Harry. Quando i lavoratori sono insorti contro i robot e li hanno distrutti, e quando la gente ha dato delle armi ai robot per autodifesa e questi hanno ucciso così tante persone. E quando i politici hanno cominciato ad usare i robot come soldati e ci sono state tutte quelle guerre e tutto il resto. Ricordi?

DOMIN (alzandosi): Avevamo previsto tutto, Helena. Vedi, è solo un momento di transizione verso un nuovo sistema.¹³⁶

Nello scorso capitolo si era potuto notare come, inizialmente, negli scienziati e ingegneri della *Rossum Universal Robots* non era fondamentale la volontà di profitto o di denaro, bensì quella di voler creare una società edenica e di migliorare la condizione dell'essere umano.¹³⁷

Attraverso questo passaggio, tuttavia, ci si rende conto che dagli intenti apparentemente positivi da cui si mosse l'entourage inizialmente, si è passati a tutt'altro: lavoratori hanno perso il loro lavoro e si sono ribellati alle macchine, che sono state armate e hanno, senza scrupoli, ucciso esseri umani.

I robot, che dovevano portare la società a un livello superiore, sono stati causa di tensioni sociali, ma soprattutto, e questo conta particolarmente nel contesto di questo capitolo, portatori di morte. I robot sono diventati capitale. A dover difendere il capitale, tuttavia, non c'è stato bisogno di picchiatori o forze militari: essi stessi hanno avuto la facoltà distruttiva di uccidere chi protestava. Non solo, poco dopo *politici* li hanno utilizzati per i loro più fini scopi. Sono nate guerre, morte e distruzione.

Da un freddo oggetto tecnologico, nato con lo scopo di salvare e migliorare la vita umana, i robot sono diventati una vera e propria arma di distruzione di massa e di controllo, per reprimere e assassinare.

Nonostante ciò, gli scienziati non si sono arresi né hanno mollato un minimo il loro sogno: non un sogno altruistico per l'umanità, né di profitto o ricchezza, bensì di gloria personale e potere.

È dal dialogo tra Helena e la badante umana Nana, poi, che comprendiamo fino a che punto la crudeltà tecnologica ha raggiunto vette elevate nel mondo di Čapek. Nana, una donna semplice, che simboleggia la voce popolare, è sconcertata dagli ultimi avvenimenti come da sempre è stata sconcertata nei confronti dei robot, quasi in modo assiomatico: l'uomo non può né deve porsi aldilà di Dio.

Questa donna, dotata anche della saggezza degli anziani, lavora per Helena e Domin, quasi come non potesse farne a meno, ma ad ogni occasione possibile cerca di ricordare agli abitanti della *Rossum Robots* la loro umanità, la loro piccolezza di fronte al creato di Dio e alla loro stessa opera:

NANA (sillabando le parole): "Combattimenti nei Balcani". Gesù, un'altra punizione divina! È lontana quella guerra da qui?

HELENA: Molto lontana. Oh, non leggere: è sempre la stessa cosa, una guerra dopo l'altra.

NANA: Che altro si aspetta? Perché altrimenti comprare migliaia e migliaia di quei pagani come soldati? Oh, Gesù, è una calamità!

HELENA: No, basta leggere: non voglio sapere niente!

¹³⁶ K. Čapek, *Rossumovi univerzální roboti (1929)*, trad. it. *R.U.R.: Rossum's Universal Robots*, Marsilio, Venezia, 2015. P. 30.

¹³⁷ P. 43 di questa tesi.

NANA (leggendo come prima): “I soldati robot non risparmiano nessuno dei territori occupati. Hanno ass... assassinato più di 700 mila civili”... Persone, Helena!
HELENA: Questo è impossibile! Fammi vedere (afferra il giornale e legge) “Hanno assassinato più di 700 mila civili, apparentemente seguendo un ordine del loro comandante. Sale così la cifra...”
Vedi, Nana, è la gente che l’ha ordinato loro!¹³⁸

Per Nana tutto è punizione divina, dalle guerre ai robot stessi. Ma nella sua semplicità la badante si rivela decisamente più umana di Helena. Per Helena il solo interesse è quello di assicurarsi che i robot non siano autonomamente in rivolta.

Una guerra si è susseguita all’altra, i robot non hanno risparmiato alcun civile: c’è anche un numero sul giornale. 700 mila morti, ovvero un vero e proprio genocidio.

L’ordine per lo sterminio è stato dato da un *comandante*, ma non è questo ovviamente il dettaglio rilevante ed è la badante ad accorgersene. La donna sottolinea con una naturalezza tutta popolare: «*Persone, Helena!*»

Per la moglie del grande inventore, invece, è importante che *glielo abbiano ordinato loro*. Non c’è l’elaborazione del dramma della morte, della distruzione apocalittica, ma solo un tentativo di discolparci di fronte a noi stessi.

Balcani e stermini, così, attraverso l’elemento tecnologico dell’androide, Čapek fa rivivere gli orrori della Grande Guerra da poco passata. E senza saperlo intuisce una sceneggiatura conosciuta fin troppo bene dalla storia dell’Occidente post-1921: ad esempio, quella della forza creatrice e distruttrice del nucleare.

Alla fine di *R.U.R.* la ribellione dei robot si rivelerà reale e la cecità dei protagonisti di fronte alle violenze e ai segni descritti precedentemente li destinerà a una fine orribile. E porterà l’umanità all’estinzione di massa.

Anche in *Fahrenheit 451* di Ray Bradbury il tema del robot come agente di autorità e controllo è trattato con molta attenzione, in particolare attraverso la figura del segugio meccanico, un sofisticato cane-androide che, dopo aver annusato rapidamente un qualsiasi odore, riesce a stanare e annientare nemici politici del regime.

È certo che, nel nostro tempo, in cui droni automatizzati possono raggiungere bersagli prefissati con ampia facilità, il segugio meccanico di Bradbury appaia inquietantemente reale.

C’è poi da notare che, nella struttura dell’intero racconto, il Segugio Meccanico appare una sorta di leit motiv. All’inizio, infatti, vi è una sua prima descrizione:

¹³⁸ K. Čapek, *Rossumovi univerzální roboti* (1929), trad. it. *R.U.R.: Rossum's Universal Robots*, Marsilio, Venezia, 2015. P. 32.

Il Segugio Meccanico dormiva e non dormiva, viveva e non viveva, ma nell'oscuro casotto d'angolo in fondo alla caserma vibrava leggermente, ronzando al fioco luore dell'una di mattina; incorniciato dalla grande finestra, un raggio di luna che pioveva dal cielo sereno sfiorava qua e là l'ottone, il rame e l'acciaio della bestia tremante. Riflessi lampeggiavano sui frammenti di cristallo rosso e sui sensibilissimi peli di nylon nelle narici della belva, che agitava debolmente otto zampe di ragno dalle punte.¹³⁹

Nel trattare del Segugio Bradbury riesce a raccontare tutte le sensazioni contrastanti che gli esseri umani, fatti di carne e sangue, provano di fronte a un essere meccanico che respira, si muove e agisce ma che, con l'aiuto della razionalità, sanno senza vita: *Il Segugio Meccanico dormiva e non dormiva, viveva e non viveva.*

Ronza come una mosca o una vespa, e questa caratteristica lo rende minaccioso in modo oscuro e silenzioso. Bradbury mostra uno stile di scrittura radicalmente differente, ad esempio, da quello di Asimov. Per lui non conta particolarmente la descrizione scientificamente corretta degli elementi messi in gioco nella letteratura, ma il loro valore simbolico: *la luna*, ente imperturbabile della natura, diventa così ciò che dà la luce all'oggetto immobile, vivo e non vivo, rappresentato dal Segugio, fatto di *ottone, rame e acciaio*, metalli artificiali che si richiamano alla fabbricazione di armi e manufatti da guerra.

Il Segugio, poi, mantiene in sé degli elementi di mimesi dalla natura (*i sensibilissimi peli di nylon nelle narici della belva*) e altri completamente aberranti (*le otto zampe di ragno dalle punte*).

Esso è l'attuatore finale del regime totalitario, insieme ai pompieri che bruciano i libri. Nel momento subito seguente a questa descrizione, il protagonista, Montag, che nasconde in sé già i semi del dubbio rispetto al mestiere dei pompieri, prova ad avvicinarsi alla belva meccanica:

«Ciao» disse Montag, affascinato come sempre dalla belva morta, la belva semiviva. Nelle notti in cui si annoiavano, cioè ogni notte, gli uomini scendevano dalle pertiche d'ottone e attivavano le combinazioni automatiche del sistema olfattivo del Segugio, dopodiché liberavano qualche ratto, a volte polli o gatti che bisognava comunque annegare, e scommettevano su quale il Segugio avrebbe afferrato prima entro il perimetro della caserma.¹⁴⁰

Si noti anzitutto la modalità di descrizione che utilizza Bradbury per riferirsi al Segugio: *la belva morta, la belva semiviva*, sempre mantenendo alto il senso di ambiguità di fronte al robot.

Si racconta, poi, di come i pompieri, nelle notti in cui non ci fossero libri da bruciare, utilizzino la tecnologia del Segugio, capace di percepire qualsiasi odore e di neutralizzare e uccidere qualunque essere vivente, per puri scopi ludici: si prendono polli, gatti o ratti *che bisognava comunque annegare* (asserzione alla volontà del regime di eliminare qualsiasi elemento della distruzione naturali in favore di elementi virtuali e artificiali) e si scommette su quale il Segugio annienti per primo.

¹³⁹ R. Bradbury, *Fahrenheit 451* (1953), trad. it. *Fahrenheit 451*, Mondadori, Milano, 2015, P. 23.

¹⁴⁰ Ivi, p. 24.

È il gioco del potere che assume forme sempre più perverse: se prima si facevano combattere due cani, alla pari, assieme, ora il divertimento è nel vedere la macchina uccidere tre esseri viventi in diverso ordine tra loro.

Ormai [ndr. Montag] preferiva restarsene in cuccetta, sdraiato con la faccia al muro, ad ascoltare gli scoppi di risa al piano inferiore, lo scalpiccio delle zampe di topo che risuonava come una corda di pianoforte, il gemito di gatto che pareva un violino e il profondo silenzio-movimento del Segugio che balzava nella luce cruda come una libellula, cercando la vittima e tenendola finché l'ago era stato inserito; dopodiché tornava al suo casotto come se avessero spento l'interruttore.¹⁴¹

Attraverso il suo stile, ricco di metafore di ogni genere, Bradbury fonde qualcosa come la musica, da considerarsi legato al mondo dell'arte, di per sé distante dalla violenza autoritaria e dal mondo della guerra in quanto tale, alle urla mostruose provocate dalla morte meccanica prodotta dal Segugio, e alle risate sadiche del piano inferiore.

Quello dei pompieri è un sadismo diffuso e distribuito, che non si cura della natura né della sofferenza altrui. Non appena finito questo spettacolo, Montag si avvicina al Segugio:

Montag toccò il muso. Il Segugio brontolò. Montag fece un balzo indietro. La belva si alzò a metà nel casotto e lo guardò con un lampo verde-azzurro dei bulbi oculari al neon, improvvisamente attivi. Il ruggito si ripeté, bizzarra e stridula combinazione di crepitio elettrico, sfrigolare di frittura, di metallo e un girare d'ingranaggi arrugginiti e invecchiati dal sospetto. "No, no, amico" disse Montag con il cuore che batteva forte. Vide l'ago argentato sporgere di un buon paio di centimetri, ritrarsi e dopo un attimo sporgere di nuovo. Il ruggito rientrò nel corpo della belva, che rimase a fissarlo. Montag arretrò di un passo e il Segugio uscì dal casotto. Lui impugnò la pertica e quella, reattiva, lo innalzò verso il soffitto senza far rumore.¹⁴²

La tecnologia, dunque, avanza a dismisura, fino a conoscere la coscienza dell'uomo prima che lui stesso e gli altri ne siano completamente consapevoli.

E serve la non-vita, il male: è lo strumento di controllo per eccellenza.

Alla fine del romanzo, ci rendiamo conto che l'avventarsi del Segugio su Montag all'inizio della vicenda non è affatto casuale: l'uomo nasconde parecchi libri nella sua casa. E comincia a nutrire molti dubbi sul suo lavoro.

Nell'equilibrio del romanzo, dunque, il Segugio Meccanico appare tutt'altro che secondario.

Verso il finale del racconto, infatti, Beatty, capo dei pompieri e figura di grande potere, dopo aver scovato i dubbi e le problematiche di Montag, decide di costringerlo a bruciare la sua stessa casa con i libri:

¹⁴¹ Ivi, p. 25.

¹⁴² *Ibidem*.

“Bene” disse Beatty. “Stavolta ci sei cascato tu. Il vecchio Montag pretendeva di volare vicino al sole ma si è bruciato le maledette ali e si domanda perché. Non sono stato abbastanza chiaro, quando ho mandato il Segugio a casa tua?”¹⁴³

Beatty ha avvertito Montag con il Segugio, lo ha minacciato. Non serve il diretto avvento dei pompieri o la rabbia feroci di una polizia corrotta, per minacciare basta il rumore prodotto dal terribile Segugio e dalle sue otto zampe.

Il capo dei pompieri vuole costringere Montag a bruciare la sua stessa casa, non teme in nessun modo che questo possa fare pazzie, proprio perché c'è il Segugio nei dintorni, in caso, pronto ad uccidere l'irriverente e ribelle protagonista.

Qualcosa, tuttavia, sbaglia nei calcoli, o meglio calcola fin troppo bene: Montag brucia Beatty invece che la sua stessa casa, corre dietro la siepe in cui aveva nascosto i libri e ne mette in salvo qualcuno per poi scappare via.

A quel punto, arriva sulla scena il Segugio, pronto a rintracciare Montag per annientarlo definitivamente:

Con il fruscio di una foglia d'autunno che cade, il Segugio Meccanico arrivò sulla scena. Avanzava dalle ombre oltre il prato, muovendosi con tale scioltezza da sembrare una nuvola di fumo grigio-nerastro divenuta solida e spinta in silenzio su Montag. Fece un sol balzo, piombando sulla vittima da un buon metro di altezza, le zampe di ragno e l'ago con la procaina proiettato dall'unico dente furioso. Montag lo investì con un fiore di fuoco che avvolse la belva metallica in un alone dai petali gialli, azzurri e arancio. Mentre il Segugio atterrava, mandando a sbattere l'uomo con il suo lanciafiamme contro il tronco di un albero distante tre metri, a Montag sembrò rivestito di una corazza nuova. Sentì che il mostro gli graffiava una gamba, l'afferrava e per un attimo vi affondava l'ago; poi il fuoco lo spedì in aria, strappò le ossa di metallo alle giunture e fece esplodere la belva dall'interno.¹⁴⁴

L'uomo può ancora molto, secondo Bradbury, anche rispetto al robot. Perché il robot è fatto di materia ed esegue degli ordini precisi, che nulla possono contro la volontà di ribellione e distruzione di un uomo che difende la sua vita, i suoi principi e i suoi diritti. L'impressione di indistruttibilità è data, in Fahrenheit, dalla bolla ideologica di costante paura creata dal regime.

Il robot è utilizzato, quindi definitivamente come oggetto di controllo, in tutte le sfaccettature possibili: è morte matematica, che non si cura di altro che degli ordini ad essa impartiti. È imitazione della vita con la sua forma canina, ma aberrazione spaventosa con le sue gambe da ragno. Sembra indistruttibile fino a che non prende fuoco, sotto l'attacco coraggioso di un ribelle.

Sul finale, Montag riesce a fuggire al segugio dopo un lungo inseguimento. Nasconde il suo odore nelle acque ed è accolto da una comunità di intellettuali esiliati aldilà della città. L'intero inseguimento è proiettato su tutte le tv nazionali.

¹⁴³ Ivi, p. 89.

¹⁴⁴ Ivi, p. 97.

Poiché il regime non può ammettere in nessun modo di aver fallito, decide di compiere un atto di una crudeltà dissoluta:

Gli uomini intorno al fuoco si sparsero a guardare. Sullo schermo, un uomo girò l'angolo. Il Segugio Meccanico apparve improvvisamente nell'inquadratura e i fanali dell'elicottero proiettarono intorno all'uomo una decina di colonne luminose, simili alle sbarre di una gabbia. Una voce gridò: "E' Montag, la caccia è finita". L'innocente rimase impietrito, con la sigaretta che bruciava tra le dita. Fissò il Segugio senza sapere cosa fosse, e forse non lo seppe mai. Alzò gli occhi al cielo, alle sirene che ululavano. La telecamera si tuffò in basso e il Segugio balzò nell'aria con un ritmo e un tempismo che avevano qualcosa d'incredibilmente bello. L'ago scattò e per un attimo rimase sospeso nello sguardo di tutti, come per dar tempo al vasto pubblico di cogliere la scena: la vittima terrorizzata, la strada deserta e l'animale d'acciaio che sembrava un proiettile capace di fiutare la preda. [...] La raggiunsero nello stesso momento e la vittima fu afferrata dalla belva.¹⁴⁵

L'autorità non ha pietà per nessuno se ha bisogno di preservarsi. Il ritmo e il tempismo con cui il nuovo Segugio agisce per uccidere ciò che, con un sostantivo che non lascia dubbi, Bradbury definisce *innocente*, è *qualcosa d'incredibilmente bello*. È lo spettacolo della tecnica utilizzata a scapito del bene e dell'umanità stessa: tutto ciò che conta è che tutti possano vedere che il protagonista sia ucciso, anche se non è esattamente lui.

Il distaccamento dalla realtà, di nuovo, diventa un tema centrale e fondamentale in quasi tutte le opere che trattano di androidi.

Gli androidi non sono capiti, sono utilizzati per controllare e violentare la popolazione civile, per causare guerre: in Asimov, invece, il tema non è trattato direttamente, ma è sotteso nei pilastri narrativi del suo universo.

La necessità di sottostare alla prima Legge della Robotica svela, con il suo contrario, una realtà ricca di uomini capaci di utilizzare robot in tutte le possibilità più oscure e violente immaginabili. C'è solo un racconto in cui una delle Leggi è parzialmente rimossa. In questa sede, sarà sicuramente utile analizzarne alcuni dettagli:

"Avrei dovuto essere messa al corrente dell'esperimento in corso" mormorò la psicologa [N.d.r. Susan Calvin.]. "La U.S. Robots non aveva il diritto di apportare cambiamenti ai cervelli posizionali senza l'autorizzazione di uno psicologo." Bogert alzò le sopracciglia e sospirò. "Siate ragionevole, Susan. Il vostro parere non sarebbe stato ascoltato comunque. In questa il governo era deciso a procedere in un certo modo. Gli interessava la propulsione iperatomica, e ai fisici eterici interessava non avere tra i piedi robot che intralciassero il loro lavoro. Erano tutti determinati a procurarsi robot speciali, anche se questo significava alterare la Prima Legge. Noi abbiamo dovuto ammettere che era possibile costruire modelli di un certo tipo, e loro in cambio ci hanno assicurato solennemente che ne occorrevano soltanto dodici, che questi dodici li avrebbero usati solo sull'Iperbase, che li avrebbero distrutti una volta messo a punto il propulsore e che avrebbero preso tutte le precauzioni possibili. E hanno insistito sulla segretezza. Ecco come sono andate le cose."¹⁴⁶

¹⁴⁵ Ivi, p. 119.

¹⁴⁶ I. Asimov, *The Complete Robot* (1982), trad. it. *Tutti i miei robot*, Mondadori, Milano, 1989, p. 449.

A mettere a rischio l'intero ecosistema robotico, creando 12 robot che non rispettano completamente la Prima Legge, è proprio un'azienda sotto le pressioni del governo: particolare inquietante che fa sottendere come, se nella letteratura sono state previste o analizzate situazioni di dolore o disfatta violenta causata dall'avvento dei robot, queste situazioni critiche si abbiano soprattutto a causa di corruzione, difetti umani, autorità e volontà di potere.

L'androide fa costantemente riflettere l'uomo su se stesso, la sua identità e, soprattutto, nei testi tra il 1900 e il 1960, su suoi limiti.

3.3 Robot e uomo: i limiti della specie umana?

L'uomo può utilizzare i robot come lavoratori e come militari, insomma per i più disparati impieghi legati alla sua stessa volontà.

Il robot di per sé è un oggetto metallico, tecnologico e pronto ad essere adoperato dall'uomo.¹⁴⁷ Ma è estremamente simile a lui. E in generale l'automa o l'androide non gli sono solo affini: lo superano in forza, intelligenza e altre capacità.

Così, di fronte ai robot, l'uomo si trova di fronte a un oggetto identico a lui ma che riesce a compiere azioni molto più drastiche e importanti. Si trova, insomma, di fronte ai suoi stessi limiti biologici.

E inoltre, in questo contesto, cosa accadrebbe se, nell'equazione, si cambiasse qualche variabile fino a che a controllare questi oggetti non fosse più l'essere umano ma anzi, diventassero completamente indipendenti?

Nella prima letteratura dei robot, analizzata in questo capitolo, ciò avviene spesso e nelle più disparate modalità: i robot sono immagine speculare dell'uomo, imperfetti come lui, arroganti, violenti e confusi.

Ripartendo da *R.U.R.*, nei momenti finali del dramma, i robot prendono il potere:

RADIUS: [Sale sulla barricata] Robot di tutto mondo! Il potere dell'uomo è abbattuto. Con la conquista della fabbrica siamo diventati padroni di tutto. L'era dell'uomo è tramontata! È cominciato un nuovo mondo! Il governo dei Robot.¹⁴⁸

Gli androidi non mostrano alcuna timidezza nella loro nuova posizione di potenti. Čapek, in questo modo, sembra citare velatamente il Manifesto di Marx. I robot si sono uniti e dopo essere stati sfruttati senza scrupolo dagli uomini, si sono ribellati a loro, uccidendone il più possibile.

Nel Terzo Atto si scopre che il genocidio, o meglio l'estinzione, è avvenuta: non c'è praticamente più alcun uomo sulla terra. L'unico uomo sulla terra rimane Alquist, il più modesto tra i dirigenti della R.U.R.

I robot sono in crisi profonda perché, uccidendo tutti gli uomini, hanno perso la conoscenza necessaria loro per la riproduzione. Chiedono quindi ad Alquist aiuto per risolvere questo problema:

¹⁴⁷ È bene ricordare e sottolineare come i Robot di R.U.R. siano prodotti, secondo l'autore, in modo chimico. Si tratta quindi di esseri umani organici, comunque automatizzati. Questo dettaglio, a cui Čapek teneva particolarmente, è stato tuttavia sempre più dimenticato nel corso della maggior parte delle autorizzazioni, fatto che causò, assieme alla spettacolarizzazione generale del tema robotico, la rabbia e le proteste dell'autore. K. Čapek, *Rossumovi univerzální roboti* (1929), trad. it. *R.U.R.: Rossum's Universal Robots*, Marsilio, Venezia, 2015. P. 32.

¹⁴⁸ Ivi, p. 143.

DAMON: Dicci il tuo prezzo. Ti daremo qualsiasi cosa.
 ROBOT 1: Signore, svelaci come conservare la vita.
 ALQUIST: Vi ho già detto... vi ho già detto di rintracciare degli uomini. Solo gli uomini possono procreare. Ricreare la vita. Far tornare tutto com'era. Robot, ve lo chiedo per l'amor di Dio: trovateli!
 ROBOT 3: Abbiamo cercato ovunque, signore. Non ci sono più uomini.
 ALQUIST: oh... oh... oh... ma perché li avete massacrati tutti?
 ROBOT 2: Volevamo essere come gli uomini. Volevamo diventare uomini.
 RADIUS: Volevamo vivere. Siamo più abili. Abbiamo imparato tutto. Siamo in grado di fare qualsiasi cosa.
 ROBOT 2: Ci avete dato le armi. Siamo dovuti diventare padroni.
 ROBOT 3: Signore, abbiamo visto gli errori degli uomini.
 DAMON: Si deve uccidere e dominare, se si vuole essere come gli uomini. Leggete la storia! Leggete i libri degli uomini! Si deve dominare e massacrare, se si vuole essere come gli uomini!
 ALQUIST: Oh, Damon, nulla è più estraneo all'uomo che la propria immagine!¹⁴⁹

Nulla è più estraneo all'uomo *che la propria immagine*. In una frase, sul finale del dramma, si racchiude la chiave di lettura più utile non tanto solo per *R.U.R.* quanto anche per questo stesso sottocapitolo.

Ogni qualvolta l'uomo provi a riprodursi virtualmente, artisticamente e tecnologicamente, non può riuscire al massimo nella sua impresa: ogni immagine che si ha dell'uomo è estranea ad esso, come l'umanità è estranea ai massacri della storia, fa parte di altre dinamiche culturali e umane. L'umanità non è di certo quella dei robot armati da burocratici e politici assetati di sangue, ma quella dell'ultimo uomo rimasto vivo sulla terra che si chiede il perché di ciò che è accaduto.

I robot di *R.U.R.* spiegano di essere *in grado di fare qualsiasi cosa* e di essere *più abili* degli uomini.

Gli uomini hanno tecnicamente ricreato dei lavoratori, delle macchine, a loro immagine e somiglianza; queste si sono credute superiori, come Lucifero nei confronti di Dio, si sono ribellate ai loro creatori e hanno sterminato la loro razza; si sono sentite più potenti e vincenti, più abili nel fare le cose; quando si sono rese conto della follia completa del loro atto, era troppo tardi.

I limiti dei robot della Rossum sono estremamente istruttivi: perché, in realtà, non sono soltanto i limiti delle macchine rispetto all'uomo, quanto i limiti di moltissimi uomini, pronti ad armarsi e uccidere senza pietà, nei confronti della loro stessa specie.

Della stessa varietà, poi, sono molti dei robot arroganti in Asimov: in questo senso il racconto più è senz'altro il Robot Scomparso.

Si tratta dello stesso racconto citato nella chiusura del precedente sottocapitolo. Tra i robot senza la Prima Legge nel cervello positronico ce n'è in particolare uno che riesce a fuggire ai controlli. Compito di Susan Calvin, la robopsicologa, quello di ritrovarlo:

¹⁴⁹ Ivi, p. 149.

“So benissimo cosa significherebbe eliminare la Prima Legge, non sono un bambino. Significherebbe instabilità completa, senza soluzioni possibili alle equazioni del campo positronico.”
“Sì, dal punto di vista matematico. Ma provate a tradurre la cosa in curdo linguaggio psicologico. Tutti gli esseri viventi normali, consciamente inconsciamente, provano rancore se qualcuno cerca di imporre loro la propria volontà. Se a volersi imporre è una persona inferiore, o che si ritiene inferiore, il rancore è più forte. Sotto il profilo fisico, e fino a un certo grado anche sotto il profilo mentale, un robot, qualsiasi robot, è superiore agli esseri umani. Che cosa lo rende servile, dunque? Solo la prima Legge! Senza di essa non potreste permettervi di dare alcun ordine a un robot, perché verreste subito ucciso. E voi questa la chiamate semplicemente instabilità?”¹⁵⁰

Il robot, dunque, nuovamente, si sente ed è superiore, tanto fisicamente, quanto mentalmente (*fino a un certo grado*) rispetto all'essere umano.

Questa percezione che il robot ha di se stesso come macchina indistruttibile e come essere superiore all'uomo è sicuramente centrale per riflettere su quanto l'uomo, quando si trova nell'atto di creazione tecnologica, riesca a costruire qualcosa di simile a se stesso, ma che ne rappresenta solamente la *propria immagine*.

Il robot *Nestor-10*, che non ha la Prima Legge implementata come gli altri robot, si sente libero, dopo aver ricevuto l'ordine di sparire, di sfidare e mettere in difficoltà gli umani della base.

Nestor-10 rappresenta una produzione antropica, superiore al suo creatore, che per errore del suo stesso creatore gli sfugge.

Attraverso una serie di tecniche brillanti, la dottoressa Calvin riesce a scovare il robot scomparso a cui era stato dato l'ordine di sparire da un generale:

“Mi avevano ordinato di scomparire...” Avanzò ancora di un passo. “Io non devo disobbedire. Finora non mi avevano trovato... Lui penserà che sono un buono a nulla... Mi ha detto... Ma non è così, invece... Io sono forte e intelligente...”
Le parole venivano fuori a raffiche. Il robot avanzò ancora di un passo. “Io so tante cose... Adesso penserà... cioè, adesso che sono stato trovato... È una vergogna... Ma non mi coprirò di vergogna... Io sono intelligente... E trovato da un semplice padrone... che è debole...lento...”
Un altro passo... e un braccio di metallo colpì Susan Calvin nella spalla, spingendola giù. Con la gola compressa, la robopsicologa lasciò andare un urlo soffocato.¹⁵¹

Il robot, completamente soffocato dalla sua volontà prevaricatrice di dimostrarsi superiore agli esseri umani, cade in un loop mentale, arriva quasi ad aggredire la dottoressa Calvin e poi cade a terra, autodistruggendosi.

La furbizia e le competenze umane, quindi, tanto in Asimov quanto in Čapek, riescono a sopraffare e a dimostrarsi superiori, all'ultimo, della forza delle macchine.

Questo perché però le macchine diventano e sono solo riflessi del carattere umano, delle mere imitazioni volte a servirlo e riverirlo, ad essere utilizzate da lui.

¹⁵⁰ I. Asimov, *The Complete Robot* (1982), trad. it. *Tutti i miei robot*, Mondadori, Milano, 1989, p. 450.

¹⁵¹ Ivi, p. 476.

Per gli autori, trattare di robot con il complesso di superiorità all'essere umano è modo per far riflettere i lettori su temi quali razzismo, arroganza e prevaricazione umana:

La Calvin accennò un sorriso. “Ah, già. Vi avrei detto tutto prima dell’esperimento se fossi stata sicura dell’esito positivo. Vedete, Nestor-10 aveva un complesso di superiorità che peggiorava sempre più col tempo. Gli piaceva pensare di sapere più cose dell’uomo, e che i robot in generale fossero più in gamba. Per lui era diventata una specie di ossessione. [...] Così, per una frazione di secondo, ha dimenticato o non ha voluto ricordare che gli altri robot potevano essere più ignoranti degli esseri umani. Il suo stesso senso di superiorità l’ha fatto cadere in trappola. Arrivederci, generale.”¹⁵²

Sicuramente *Nestor-10*, sotto alcuni punti di vista, era effettivamente superiore agli uomini. Ma soprattutto *gli piaceva pensare di sapere più cose dell’uomo e che i robot in generale fossero più in gamba*.

Insomma, nell’androide si era creato un vero e proprio pregiudizio razziale e pregiudizievole, nei confronti del genere umano, inteso come l’Altro.

L’esempio più brillante che esprime al massimo le potenzialità del tema sul rapporto Uomo-Robot è, però, *Essere razionale*, racconto del 1941 legato al ciclo di Powell e Donovan, due grandi investigatori robotici a lavoro per la *US Robotics*.

In questo racconto, Powell e Donovan hanno il compito di montare un nuovo tipo di robot: si tratta dei *QT-1*, una serie di androidi altamente sviluppati e intelligenti al primo test ufficiale.

Subito, però, un problema appare evidente ai due protagonisti. *Cutie*, infatti, non crede di essere stato montato da loro, ma pensa di essere stato creato da un Essere Superiore:

Alla fine il robot parlò con il freddo timbro caratteristico dei diaframmi metallici. “Ti rendi conto della gravità di una simile affermazione, Powell?”
“Qualcosa ti avrà pur costruito, Cutie” osservò Powell. “Tu stesso ammetti che la tua memoria, in tutta la sua completezza, sembra essere riaffiorata dal nulla assoluto una settimana fa. Io ti sto spiegando il fenomeno. Donovan e io ti abbiamo montato usando i componenti che ci sono stati spediti.”
Cutie si guardò le lunghe dita flessibili, ostentando un atteggiamento stranamente umano da cui trapelava perplessità. “Ho l’impressione che debba esistere una spiegazione più soddisfacente di questa. Che tu abbia creato me sembra improbabile.”¹⁵³

Il robot dalla super intelligenza non può affatto accettare che, alla base della sua nascita, non ci siano altro che due semplici americani di mezza età.

Anche in questo caso, l’*essere razionale*, cioè *Cutie*, funziona su due livelli: da una parte mette in evidenza quanto le creazioni antropiche e artificiali siano ricche di imperfezioni, proprio in quanto umane, dall’altra è egli stesso denuncia di un certo atteggiamento umano, che nega le evidenze e i dati di fatto per seguire un dogma che rispecchi il suo wishful thinking.

¹⁵² Ivi, p. 477.

¹⁵³ Ivi, p. 273.

QT-1 è il primo robot senziente che si domandi effettivamente delle sue origini. A nulla, però, serviranno le ulteriori precisazioni dei due scienziati riguardo il suo ruolo e la sua natura.

Cutie è un essere razionale, ed è qui che si evolve la geniale ironia asimoviana. Proprio perché è razionale, questo robot non può in nessun modo accettare una spiegazione semplice sulla sua nascita, anche perché sembra illogico che due esseri inferiori come Powell e Donovan possano essere creatori di qualcosa di così grande:

Il robot obbedì e disse, serafico:

“Sono arrivato a una conclusione”.

Donovan lo guardò torvo e mise da parte quel che restava del panino. “Se si tratta di una di quelle menate...”

Powell, con impazienza, gli fece cenno di tacere. “Dì pure, Cutie, che ti stiamo ad ascoltare.”

“In questi ultimi due giorni mi sono analizzato attentamente” disse il robot, “e i risultati delle mie riflessioni sono molto interessanti. Ho cominciato dall’unica ipotesi certa che mi sono sentito in grado di formulare. Io esisto perché penso...”

“Giove santo” gemette Powell. “Un robot Cartesio!”[...]¹⁵⁴

L’invenzione del robot scettico e cartesiano, Cutie, è anche occasione per riflettere en passant sullo stile di Asimov: molto spesso drasticamente attento alla descrizione dei processi scientifici che compongono il suo mondo narrativo, utilizza l’ironia come mezzo formale per abbassare costantemente il livello drammatico della situazione ad un piano più umano ed esterno al testo. È la situazione stessa che si abbassa attraverso momenti paradossali, come quello appena riportato.

In ogni caso, il processo di ragionamento di *QT-1* rimane una brillante esposizione in piccola riproduzione di come si evolve una riflessione umana rispetto alla vita, alla morte e alle genesi delle cose. Prima nel robot nasce il dubbio, poi questo dubbio viene comprovato da alcune verifiche, così ci si muove verso le prime riflessioni più complesse per poi trarre nuove conclusioni, sempre più articolate:

Cutie si mise a ridere. Era una risata molto poco umana, il suono più meccanico che avesse mai prodotto con la bocca: acuto ed esplosivo, e preciso e scandito come il ticchettio di un metro-nomo. “Guardatevi!” disse alla fine. “Lungi da me ogni disprezzo, s’intende, ma guardatevi un po’! Siete fatti di un materiale molle e flaccido, debole e deteriorabile, che è costretto per alimentarsi a dipendere dall’ossidazione alquanto inefficace di materia organica... come quella.” indicò con disapprovazione ciò che restava del panino di Donovan.¹⁵⁵

Di nuovo, quindi, il tema della superiorità della macchina rispetto all’uomo si presenta grandemente.

L’uomo è un essere limitato: dorme, è fatto di carne, ha bisogno di mangiare. *Qt*, invece, è *un prodotto finito*. Così l’automa inventa un Dio, un Essere Superiore e diverso dall’uomo stesso

¹⁵⁴ Ivi, p. 287.

¹⁵⁵ Ivi, p. 288.

come suo creatore: un Dio che prevede la sostituzione dei vecchi fedeli, gli uomini, con i nuovi, perfetti, robot, capaci di seguirlo ovunque.

E, insomma, un ulteriore capovolgimento ironico: da una riflessione per così dire logica e razionale, il robot è giunto per deduzione, anche per via della sua grande arroganza, a pensare che gli uomini non solo non possano averlo creato, ma che verranno completamente sostituiti.

“Non c’è altro Padrone all’infuori del Padrone” disse, “e QT-1 è il suo profeta.”
[...] “Temo” intervenne Cutie “che i miei amici obbediscano a un essere ben superiore a te.”¹⁵⁶

I due uomini, ovviamente, si trovano in forte disaccordo con l’androide. Provano a dimostrargli con le buone e con le cattive che non alcun Padrone né alcun profeta, ma ormai Cutie è perso nel suo dogma, proprio come gli estremisti religiosi tra gli uomini.

È questa la sede per trarre una conclusione importante: nel bene o nel male, nessun autore tra il 1900 e il 1960 immagina il robot aldilà dell’essere umano, dei suoi errori, dei suoi difetti, dei suoi vizi e delle sue virtù morali.

Sul finire del racconto, però, il robot ribelle salva la vita ai due uomini e svolge la sua mansione prefissata, pur sempre sentendosi un profeta: ed è qui che intervengono con forza le Tre Leggi della robotica, per cui, in ogni occasione e in ogni possibile risvolto produttivo, un robot non può danneggiare gli esseri umani.

Così il robot razionale *QT* è chiuso nella propria trappola e bugia, che serve alla fin fine ad avvantaggiare la vita degli esseri finiti che lui reputa inferiori.

Il tema del robot può essere occasione per ragionare sui difetti e le limitatezze dell’essere umano, ma su una cosa tutti gli autori di questa fase letteraria sembrano concordare: alla fine, è sempre l’uomo ad averla vinta sulle macchine e sui robot.

Egli né la causa e l’effetto.

¹⁵⁶ Ivi, p. 298.

4. Da robot ad androide: l'evoluzione degli androidi dal 1960 al 1990

4.1 Introduzione e cronologia

Dal 1960 al 1990 i robot letterari raggiungono una nuova importante fase evolutiva.

Innanzitutto, come si potrà notare dalla cronologia, la maggior parte dei testi che trattano di robot non sono più nella forma di racconto, ma di romanzo: la fantascienza, grazie a una serie di cambiamenti culturali e assume maggiore rilievo commerciale.

La stessa idea di una fantascienza perlopiù composta di romanzi non era pensabile prima dei pieni anni Sessanta.¹⁵⁷

In questi tre decenni, poi, il tema moltiplica le sue sfumature formali: ad esempio, molti robot perdono la loro funzione fisica, diventando computer e intelligenze artificiali.¹⁵⁸

Anche il transumanesimo diviene particolarmente discusso: se un uomo ha gli arti robotici e un robot gli organi sintetici e la capacità di ragionamento, il limite tra umano e non umano sfuma drasticamente.

Se per la letteratura sui robot della prima fase del XX secolo le due figure centrali furono principalmente Asimov e Čapek, in questa fase lo scrittore principale è P. K. Dick.

Attraverso la sua opera più nota, *Ma gli androidi sognano pecore elettriche?*, Dick¹⁵⁹ segna in modo drastico la discussione riguardo l'automa, tanto che molte delle sue intuizioni narrative non sono ancora state del tutto superate oggi nella riflessione intellettuale.¹⁶⁰

Il rapporto tra robot ed essere umano non è più, a questo punto, un rapporto utile a definire i limiti umani in senso negativo, ma completamente ontologico: chi è l'essere umano? Fino a che punto un uomo può definirsi uomo e fino a che punto un androide può definirsi umano o non-umano? In cosa consiste il concetto di umanità?

¹⁵⁷ In questo senso, appare utile citare il saggio di Ursula K. Le Guin *Science Fiction and Mrs Brown*, del 1976, in cui c'è un'importante riflessione sulla natura letteraria della fantascienza, sulla sua dignità oltre la letteratura di genere e in riferimento a temi di natura fondamentale.

¹⁵⁸ *2001: Odissea nello spazio*, capolavoro di A. C. Clarke, scritto assieme al regista S. Kubrick, è uno degli esempi più rilevanti di questo filone.

¹⁵⁹ P. K. Dick, *Do Androids Dream of Electric Sheep?* (1968), trad. it. *Ma gli androidi sognano pecore elettriche?*, Fanucci, Feltre, 2002.

¹⁶⁰ Basti leggere il primo capitolo di questa tesi, da pagina 14 a pagina 29, e la relativa bibliografia, per rendersi conto della concreta importanza dell'opera di P. K. Dick sulla robotica in senso etico, sociale e antropologico.

Il successo delle opere di autori come Dick e Clarke riporta Asimov a scrivere di robot, tema abbandonato precedentemente a favore di scritture divulgative: la seconda fase della sua scrittura sugli androidi contiene tra i suoi più grandi capolavori, come *l'Uomo Bicentenario*.¹⁶¹

Se la discussione sulla natura umana diventa totalizzante in questi testi (lasciando da parte temi come quello del lavoro e del controllo, ad esempio), l'androide diviene occasione per porsi domande sul rapporto che intercorre tra uomini e donne e sulla sessualità: la donna-bambola torna alla ribalta grazie a testi come *La fabbrica delle mogli* di Ira Levin e alle figure femminili nello stesso Dick.¹⁶²

Che cosa definisce le differenze tra uomo e donna? Fino a che punto pretendono gli uomini che le donne siano vicine a silenziosi androidi? Cosa rimane della sessualità e dell'eros in un mondo in cui il limite tra oggetto ed essere umano è sempre più labile?

Di seguito inserisco una cronologia che sia il più possibile completa: in questo caso saranno nominati molti più testi rispetto a quelli che saranno analizzati effettivamente.

Questo è conseguenza della nuova complessità del tema robotico: non slegabile del tutto, ad esempio, dalle intelligenze artificiali, che sono robot virtuali (algoritmi che pensano e agiscono come robot ma senza corpo).

Cronologia

I. Asimov – Seconda fase del Ciclo dei Robot	1960-1992
P. K. Dick – Racconti	1960-1982
P. K. Dick – I simulacri	1965
P. K. Dick – Ma gli androidi sognano pecore elettriche?	1968
A. C. Clarke – 2001: Odissea nello spazio	1968
S. Lem – Vuoto assoluto	1971
I. Levin – La fabbrica delle mogli	1972
J. Russ – The female man	1975
D. Adams – Guida galattica per autostoppisti	1979
I. Asimov – I robot dell'alba	1983
I. Asimov – I robot e l'Impero	1985

¹⁶¹ È lo stesso Asimov a ritenere che *l'Uomo Bicentenario* sia il suo miglior racconto di robot mai scritto. Si tratta quindi di un punto fondamentale nella comprensione dell'autore.

¹⁶² Nel 1984 viene pubblicato *A cyborg manifesto* di Donna Haraway, in cui si sostiene filosoficamente l'importanza che può avere la cibernetica nella questione di genere. Il testo ha avuto un'importante influenza sul movimento femminista ed è ancora oggi ampiamente discusso.

4.2 Robot-uomini o uomini-robot: il senso dell'uomo di fronte agli androidi

Scrivere di androidi, come si è visto nel corso di questa tesi, è sempre stato legato al riflettere sulle caratteristiche dell'essere umano: siano queste capacità magiche, volontà autoritarie o limiti morali. Ma per la prima volta, dagli anni Sessanta in poi, i romanzi legati ai robot sono diventati occasione di ragionamento sulla definizione stessa di umanità: che cosa è umano e cosa non lo è?

Qual è il confine che ci delimita dall'Altro? Qual è il rapporto etico che intercorre tra noi e un oggetto che, in modo identico al nostro, ragiona, riflette e crea?

E, soprattutto, di fronte a questa grande evoluzione tecnologica, che permette di creare uomini-specchio, delle vere e proprie illusioni di atomi, come si può reagire? Qual è la nostra posizione di uomini di fronte al perfetto raggiro della tecnica?

Nel romanzo *Ma gli androidi sognano pecore elettriche?*¹⁶³, il mondo descritto è una vera e propria distopia: una guerra nucleare, combattuta per futili motivi, ha distrutto tutte le creature viventi e ridotto la Terra a una bettola squallida, dove polveri nucleari cadono costantemente e tutto è abbandonato all'artificialità. Rick Deckard, il protagonista, è un cacciatore di taglie che lavora per la polizia di San Francisco: il suo compito è quello di recuperare tutti quegli androidi che, sempre più sofisticati, sfuggono alle aziende e si nascondono tra gli esseri umani. Nella vicenda raccontata nell'episodio del romanzo, gli androidi sono di una nuova tipologia, particolarmente intelligente:

Mentre entrava nel proprio ufficio, Rick udì la voce della segretaria, Ann Marsten, dietro di lui. «Signor Deckard, lo sa che cosa è successo al signor Holden? Gli hanno sparato.» Lo seguì nell'atmosfera viziata dell'ufficio chiuso e accese il filtro dell'aria. «Sì» rispose assente. «Dev'esser stato uno di quei nuovi droidi superintelligenti messi in circolazione dall'Associazione Rosen» disse la signorina Marsten. «Ha letto il dépliant della ditta e i fogli con le specifiche? L'unità cerebrale Nexus-6 che usano adesso è in grado di operare selezioni in un campo di due miliardi di miliardi di elementi, o su dieci milioni di sequenze neurologiche specifiche.»¹⁶⁴

I rapporti di forza tra robot e umani, senza le tre leggi di Asimov, sono più inquietanti e violenti: Holden, collega di Rick e cacciatore di taglie, è in coma per via degli androidi, che gli hanno sparato senza remore. Ma il solo concetto di applicare delle taglie agli androidi, in un certo modo, li qualifica come qualcosa di più che meri oggetti. Un cacciatore di taglie, per definizione, uccide o cattura uomini, non utensili.

¹⁶³ P. K. Dick, *Do Androids Dream of Electric Sheep?* (1968), trad. it. *Ma gli androidi sognano pecore elettriche?*, Fanucci, Feltre, 2002.

¹⁶⁴ Ivi, p. 28.

Già solamente per il suo lavoro, quindi, Rick Deckard si presenta come un personaggio dannato: deve cacciare un androide, un robot senza anima né umanità, il quale però è sottilmente considerato umano, assomiglia agli esseri umani completamente, ma al contrario loro non ha alcun problema empatico a

uccidere o ferire gli altri. Per la prima volta il tema dell'aspetto fisico diventa centrale: i sensi, di fronte agli androidi Nexus-6, superintelligenti e identici agli uomini, appaiono come una debolezza vera e propria. L'uomo, creando gli androidi, ha maledetto se stesso: se un androide vede un cacciatore umano, ne riconosce immediatamente gli stilemi e non teme a sparare, se accade il contrario, invece, le complicazioni emotive e sensitive sono tantissime: come si può avere la certezza di chi sia androide ed umano?

Rick rimase a fissare per parecchio tempo la civetta che sonnecchiava sul trespolo. Gli vennero in mente mille pensieri, pensieri sulla guerra, sui giorni in cui le civette erano come piovute dal cielo; si ricordò di quando durante la sua infanzia si era scoperto che una specie dopo l'altra era scomparsa e di come i giornali ne parlassero ogni giorno – le volpi un mattino, i tassi il seguente, finché la gente aveva smesso di leggere questi perpetui annunci mortuari degli animali. Pensò, anche, al suo bisogno di un animale reale; dentro di lui si manifestò ancora una volta un vero e proprio risentimento nei confronti della pecora elettrica, che lui doveva tenere e curare come se fosse viva. La tirannia di un oggetto pensò. Non sa neanche che io esisto. Come gli androidi, non è in grado di rendersi conto dell'esistenza di un altro.¹⁶⁵

Gli animali vivi sono una rarità nella Terra di *Anche gli androidi sognano pecore elettriche*. Se si vuole un gatto o un cane da compagnia, ci si deve pur sempre riferire all'artificialità, o pagare quantità spropositate di denaro.

¹⁶⁵ Ivi, p. 37.

Gli animali diventano, quindi, simbolo di status quo, che però sottende un messaggio preciso: l'animale-androide ha solo una comunanza fisica con l'animale, ma il rapporto con l'uomo che lo cura è sbilanciato completamente. Ecco dunque una delle chiavi di lettura più centrali dell'opera: *la tirannia di un oggetto*.

XIX secolo	1900-1960	1960-1990
<p>Il robot è una bambola che prende vita: come tale è illusione per gli stolti, violazione prometeica, oggetto meccanizzato. Sfugge dal controllo dell'uomo perché spetta a Dio il principio della creazione.</p>	<p>Il robot è una macchina perfettamente simile all'uomo: in quanto tale svolge principalmente la funzione di "schiavo". Aiuta l'uomo con ogni tipo di compito, a volte gli si ribella, altre diventa più complesso moralmente ed empaticamente, ma sempre a causa dell'uomo. Non ha nessun potere verso l'uomo, di per sé, né gli è indipendente.</p>	<p>Il robot è un androide: a volte vuole sentirsi essere umano, altre finge di essere tale per sopraffarlo. In ogni caso, il robot influenza nel bene o nel male, di sua spontanea volontà, la vita dell'essere umano. È spesso avvantaggiato e indipendente da lui.</p>
<p>Dio → Uomo → Oggetto</p>	<p>Uomo → Oggetto</p>	<p>Oggetto → Uomo</p>

I robot, nell'universo dickiano, sono dei tiranni: il rapporto tra loro e gli uomini ha compiuto la sua massima rivoluzione letteraria.

Per questo, nel mondo del romanzo, un importante slancio narrativo è dato dal test *Voight-Kampff*: attraverso alcune domande e un laser oculare, il test, inventato dai sovietici, dà la possibilità di capire chi è androide e chi non lo è. È l'empatia la chiave dell'umanità in P. K. Dick, non tanto intesa come la capacità di comprendere gli altri (in quanto gli androidi, in Dick, hanno forte facoltà di empatia razionale), quanto come incapacità ad agire violentemente verso gli esseri viventi se non per motivi difensivi. Il test *Voight-Kampff* ha, difatti, il limite strutturale di non poter riconoscere differenze tra androidi e uomini particolarmente crudeli o vittime di psicopatologie particolari.¹⁶⁶

¹⁶⁶ «ritengono che una esigua classe di esseri umani non sia in grado di superare il test di Voigt-Kampff. Se tu li sottoponesti al test nell'ambito di un'operazione di polizia li classifichereesti come dei robot umanoidi. Tu avresti commesso un errore... ma loro nel frattempo sarebbero morti.» Rimase in silenzio, adesso, in attesa della risposta di Rick. «Ma questi individui» disse Rick «si dovrebbero trovare...» - Ivi, p. 35.

Lei ci rifletté un po' su, come se fino ad allora non l'avesse saputo. «Insomma» disse infine «lei, un semplice dipendente di un dipartimento di polizia, si trova in una posizione unica. Capisce cosa voglio dire?» Gli lanciò uno sguardo pieno di malizia. «Quanta della vostra produzione attuale» chiese Rick «è costituita dai modelli equipaggiati con il Nexus-6?» «Tutta» disse Rachael. «Sono sicuro che la scala Voigt-Kampff farà il suo dovere con loro.» «Altrimenti dovremo togliere dal mercato tutti i modelli con il Nexus-6.» Gli occhi neri mandavano scintille; lo guardava in cagnesco mentre l'ascensore terminava la discesa e le porte scorrevoli si aprivano. «Siccome i vostri dipartimenti di polizia non sono all'altezza del facile compito di intercettare l'insignificante numero di Nexus-6 che sfuggono al controllo...»¹⁶⁷

Nel suo primo incontro con la co-protagonista del romanzo, Rachael, Rick è costretto ad esaminarla con il test *Voigt-Kampff*. Questo test è l'unica garanzia e il punto di forza dello stato (evidentemente debole) nei confronti di un'azienda, che inventa tattiche per sabotare le forze di polizia: tra un mondo a rischio di gravi pericoli e il futuro della propria compagnia, la famiglia Rosen non ha alcun dubbio e cerca di rendere impossibile il lavoro dei cacciatori di androidi. In questo tipo di dinamiche risiede una critica alla corruzione e alla cupidigia umana. Rachael è un androide *Nexus-6*, ma la famiglia la presenta come fosse una donna schizoide e costringe Rick a sottoporla al test:

Rick, scelta la domanda numero tre, disse: «Per il suo compleanno le regalano un portafogli di cuoio.» Entrambi i quadranti registrarono una risposta che superava il settore verde e arrivava nel rosso; gli aghi sventagliarono con violenza e poi si fermarono. «Non l'accetterei» disse Rachael. «E poi denuncierei alla polizia la persona che me l'ha dato.» Dopo aver buttato giù un appunto Rick continuò, passando all'ottava domanda del questionario di Voigt-Kampff. «Suo figlio le mostra una collezione di farfalle, e anche il barattolo che usa per ucciderle.» «Lo porterei dal dottore.» La voce di Rachael era bassa ma ferma. Di nuovo le due lancette registrarono una risposta, ma stavolta non andarono altrettanto lontano. Annotò anche questo. «Sta guardando la tv» continuò «e all'improvviso s'accorge che una vespa le si è posata sul polso.» «L'ammazzerei subito» rispose pronta Rachael. Le lancette, stavolta, non registrarono quasi nulla: solo un debole tremore di un attimo. Lui l'annotò e scelse con molta attenzione la domanda successiva. «Su una rivista trova un fotocolor a piena pagina di una ragazza nuda.» Fece una pausa. «È un esame per scoprire se sono un androide» chiese Rachael, acida «o se sono omosessuale?» Le lancette non si mossero. Rick continuò: «A suo marito la fotografia piace.» Le lancette ancora non indicavano alcuna reazione. «La ragazza» aggiunse «è sdraiata a pancia sotto su una grande, bellissima pelle d'orso.» Le lancette rimasero inerti, e Rick si disse: Tipica reazione da androide.¹⁶⁸

Le domande che misurano l'empatia non sono le classiche che ci aspetteremmo: non sono relative al comportamento nel rispetto degli uomini, ma degli animali. L'estinzione degli animali ha procurato un trauma tale nel mondo che la reazione empatica degli esseri umani si misura non parlando di loro simili, quanto di altri esseri viventi. Non è un escamotage casuale, quanto un utile metodo per rimarcare la lotta tra la tirannide degli oggetti (la non-vita, che costantemente si espande ed esiste) e la sopravvivenza solidale dei viventi. Tanto la capacità di sacrificarsi l'uno

¹⁶⁷ Ivi, p. 38.

¹⁶⁸ Ivi, p. 41.

per l'altro, quanto l'empatia sono le uniche non-caratteristiche del complesso robot nella letteratura di P. K. Dick.

Rick Deckard riuscirà a catturare tutti gli androidi proprio perché questi si tradiscono tra loro:

Torcia laser pronta, Rick si voltò di scatto e si accovacciò per fronteggiare la rampa di scale. Una figura femminile stava salendo agilmente e lui la conosceva; la riconobbe e abbassò la torcia laser. "Rachael?" mormorò, perplesso. Possibile che l'avesse seguito con la sua aeromobile, che l'avesse pedinato fin qui? Perché poi? "Tornatene a Seattle! Lasciami in pace; Mercer mi ha detto che devo farlo." Ma poi vide che non si trattava di Rachael. "Per quello che siamo stati l'uno per l'altra" disse l'androide avvicinandosi a lui con le braccia tese davanti a sé, come per abbracciarlo. I vestiti, pensò lui, c'è qualcosa che non va. Però gli occhi, gli occhi sono gli stessi. E ce ne sono altri come questo; ce ne possono essere legioni come lei, ognuna con il proprio nome, ma tutte Rachael Rosen – Rachael, il prototipo, usato dai fabbricanti per proteggere gli altri. Le sparò mentre lei, con fare implorante, si stava per gettare su di lui.¹⁶⁹

Rick Deckard si trova a uccidere, con prontezza, la donna-androide che ama, con la quale ha passato del tempo al letto assieme: è solo la sua immagine, certo, *perché ce ne sono altri come questo; ce ne possono essere legioni come lei, ognuna con il proprio nome, ma tutte Rachael Rosen*. Ma questo non cambia l'impatto morale, per l'uomo: fisicamente preme il grilletto, in un attimo, mentre l'immagine, l'illusione, corre da lui ad abbracciarlo. La situazione è drammatica, dolorosa, ma solo dalla parte dell'essere vivente: il robot non viveva prima, né vivrà dopo. Si spegne. Mentre per un androide concedersi fisicamente ed emotivamente non significa nulla, per un uomo, qualunque uomo esso sia, comporta complicazioni senza precedenti.

Il protagonista riesce a sopravvivere solamente perché è avvisato della minaccia dietro le sue spalle da un altro uomo anziano, che individua nel profeta Mercer.

Aldilà delle interessanti complicazioni teologiche nella lettura del romanzo, un uomo aiuta un altro uomo a sopravvivere a un oggetto, che invece tradisce altri oggetti senza problemi.

È la solidarietà tra esseri umani e viventi a rendere possibile la vittoria dell'uomo sulla macchina: una vittoria esistenziale e ontologica, molto più che sociale. Non si tratta più di una riflessione relativa al ruolo dell'androide nella società, ma al rapporto tra morte e vita.

Sempre ragionamenti sul dolore e l'esistenza caratterizzano, invece, il *paranoid android* inventato dallo scrittore di fantascienza umorista D. Adams: Marvin.¹⁷⁰

In un angolo, tutto triste, sedeva un robot, con la testa d'acciaio luccicante abbandonata tra le luccicanti ginocchia d'acciaio. Anche il robot era abbastanza nuovo, ma benché fosse bello lucido e ben costruito, sembrava che le varie parti del suo corpo più o meno umanoide non fossero montate perfettamente. In realtà lo erano, ma c'era qualcosa nell'insieme che faceva pensare che non lo fossero.¹⁷¹

¹⁶⁹ Ivi, p. 46.

¹⁷⁰ D. Adams, *The Hitchhiker's Guide to the Galaxy* (1979), trad. it. *Guida galattica per gli autostoppisti*, Mondadori, Milano, 2010.

¹⁷¹ Ivi, p. 77.

Il robot Marvin è vittima di una forte ironia situazionale e lo si nota in modo solido se lo si pone accanto a un autore in cui gli androidi raggiungono il massimo livello di drammaticità, cioè Dick. L'ironia di situazione è un'ironia *che in sé non è verbale, anche se può avvalersi delle parole ed essere rappresentata, sulla scena o sulla pagina.*¹⁷²

Marvin è soggetto dall'ironia proprio per via del canone letterario in cui si inserisce: i robot di Asimov e Dick sono freddi e macchinosi, mentre lui ha una principale caratteristica umana. Ma non certo una delle più nobili: è depresso, continuamente triste e lamentoso. Rachael di Dick e R. Olivaw di Asimov sono perfette copie degli esseri umani, oggetti ingannevoli e inquietanti: Marvin è sì, nuovo, ben costruito, ma *sembrava che le varie parti del suo corpo più o meno umanoide non fossero montate perfettamente. In realtà lo erano, ma c'era qualcosa nell'insieme che faceva pensare che non lo fossero.*¹⁷³

Il robot, opera razionale per eccellenza, è per la prima volta raccontato come goffo, triste e incapace.

Un ente che dovrebbe rispondere alle sole regole della programmazione è completamente vittima di pessimismo e tristezza: questo significa che o è stato programmato esattamente per tediare gli altri, o è semplicemente libero, e della sua libertà non ha saputo fare altro che questo.

Marvin è scontroso, indipendente dagli uomini e dagli alieni che vogliono controllarlo.

“Senti, Zaphod,” disse lei, dandogli una pacca su un braccio “Non preoccuparti per gli alieni. Saranno due tizi innocui, immagino. Manderò il robot a prenderli. Ehi, Marvin!”
Nell'angolo, la testa del robot si drizzò di colpo, mettendosi poi a tentennare impercettibilmente. Marvin si alzò in piedi come se fosse di qualche chilo più pesante di quanto era, e per attraversare la stanza fece quello a un osservatore esterno poteva sembrare uno sforzo immane ed eroico. Si fermò davanti a Trillian e fissò la sua spalla sinistra con espressione assente.
“È meglio che tu sappia che mi sento molto depresso” disse. La sua voce era bassa e disperata.
“Oddio!” mormorò Zaphod, e si abbandonò su una sedia.
“Guarda,” disse Trillian, in tono allegro e compassionevole “ho qui qualcosa da farti fare, che ti terrà la mente impegnata.”
“Non può funzionare” ronzò Marvin. “La mia mente è troppo vasta per poter essere riempita da una qualsiasi occupazione.”
“Marvin!” lo sgridò Trillian.
“E va bene” consentì Marvin. “Cosa vuoi che faccia?”
“Va all'entrata numero due e accompagna qui i due alieni che si trovano là. Tienili sotto sorveglianza.”
Dopo una pausa di un microsecondo e dopo avere calcolato raffinatamente la micromodulazione della voce e del suo timbro (in modo che fosse impossibile trovarvi un appiglio per offendersi), Marvin riuscì a comunicare tutto il disprezzo e il disgusto che provava per le cose umane.
“Tutto qui?” chiese.
“Sì” Rispose secca Trillian.
“Non è che mi piacerà farlo” disse Marvin.

¹⁷² F. Muzzioli, *Ironia*, Guida, Napoli, 2015, p. 85.

¹⁷³ D. Adams, *The Hitchhiker's Guide to the Galaxy* (1979), trad. it. *Guida galattica per gli autostoppisti*, Mondadori, Milano, 2010, p. 77.

Zaphod si alzò di scatto dalla sedia.
 “Non deve mica piacerti!” gridò. “Devi farlo e basta, capito?”
 “D’accordo,” disse Marvin con la voce di una campana rotta. “lo farò.”
 “Bene...” ringhiò Zaphod “fantastico... grazie...”
 Marvin si girò e alzò verso Zaphod i suoi occhi rossi e triangolari con la punta piatta.
 “Non è che vi sto deprimendo, vero?” domandò, preoccupato.
 “No, no Marvin,” gorgheggiò Trillian “va tutto bene, davvero...”
 “Non vorrei mai deprimervi.”
 “No, non preoccuparti,” gorgheggiò ancora Trillian “tu comportati pure spontaneamente, e le cose continueranno ad andare benissimo.”
 “Davvero non siete seccati?” indagò Marvin.
 “No, per niente, Marvin” zafolò Trillian. “Va tutto benissimo, davvero...La tua depressione non è che una delle tante cose che possono capitare nella vita.”
 Marvin lampeggiò un’occhiata elettronica.
 “La vita!” disse. “Non parlarci della vita!”¹⁷⁴

Il passaggio racchiude in sé ironie su vari livelli, che si incastrano l’una con l’altra. Il robot, costruito perché sia del modello (CVP, Come Vere Persone), quando viene incaricato di fare qualcosa, mette subito la verità davanti al richiedente: è depresso e non ha voglia di muovere un mignolo tanto che per un semplice spostamento *fece quello che a un osservatore esterno poteva sembrare uno sforzo immane ed eroico*. La differenza con i robot della tradizione precedente è chiara: ma il fatto che Marvin sia direttamente ispirato agli esseri umani è una presa in giro ironica a tutta la stirpe.

Quando viene avvisato che c’è qualcosa per lui da fare, per aiutarlo ad abbandonare la depressione, Marvin commenta spiegando che il suo cervello è troppo grande per trarne alcun vantaggio.

Un pregio, per il *paranoid android*, diventa un difetto.

Mentre gli altri robot obbedivano agli ordini ciecamente, Marvin, di fronte all’ordine, si lamenta, fa notare che non gli piace, lo fa senza convinzione.

Teme più che altro di deprimere e annoiare gli altri con il suo mood, ha insomma problemi di socialità e nel rapportarsi con gli altri.

Il finale di questa serie di battute tra Marvin, Trillian e Zaphod è rivelante: «“La vita!” disse. “Non parlarci della vita!».

Il robot, lamentandosi della vita, crea una sorta di doppia possibilità interpretativa: da una parte, a parlare, potrebbe essere la sua parte depressa. Dall’altra, però, il robot non è vita: il paradosso è che possa pronunciare una frase simile: non parlarci della vita, insomma, perché non ne faccio parte e perché in generale, ciò che tu chiami vita, per me è costante dolore.

¹⁷⁴ Ivi, p. 79.

Se la dignità di un robot possa essere considerata la stessa di un essere umano, poi, è stata una delle domande centrali del racconto di robot più famoso mai scritto, *L'uomo bicentenario* di Asimov. Considerato dall'autore stesso come il suo capolavoro¹⁷⁵ per quanto riguarda le storie di robot, *L'uomo bicentenario* racconta la storia di Andrew Martin, un androide differente dagli altri, nato con enormi capacità creative, per un errore negli algoritmi della *US robots and mechanical men*. Andrew viene venduto alla famiglia Martin e, oltre a servirne i componenti in modo coerente con le Tre Leggi e onesto, diventa anche un artista rinomato a livello internazionale:

Lui aveva scolpito il ciondolo in un batter d'occhio e la Signorina Piccola aveva detto: "È bello, Andrew. Lo mostrerò a papà". Il signore non aveva voluto credere che l'avesse fatto Andrew. "Di la verità, dove l'hai preso, Mandy?" Mandy era il nome della Signorina piccola. Quando lei gli ebbe assicurato che diceva la verità, lui si era rivolto a Andrew. "L'hai fatto proprio tu, Andrew?"
"Sì, Signore."
"Anche il disegno?"
"Sì, Signore."
"E da dove l'hai copiato, il disegno?"
"È una rappresentazione geometrica, Signore, che mi pareva s'adattasse alla venatura del legno."¹⁷⁶

Andrew non solo è un robot con capacità manuali, ma con un'importante creatività: la differenza è drastica. Chi dà a un uomo l'autorità di decidere cosa è umano e cosa non lo è? Qual è il confine tra l'oggetto e la vita? È solo nelle sue prerogative, come per gli androidi di Dick, oggetti freddi e privi di qualsiasi possibilità creatrice, vitale ed empatica, oppure come per Andrew di Asimov, se un robot mostrasse tutte le proprietà classicamente considerate dell'essere umano, questa linea di demarcazione sarebbe più difficile da individuare? Non solo, come si vedrà nell'avanzare della storia: *l'Uomo Bicentenario* ha in sé tutto il meglio che l'essere umano abbia mai offerto al mondo.

Adesso era la Signorina Piccola, che poi non era più così piccola, a costituire tutto il mondo di Andrew. Lei non aveva mai dimenticato che il primo pezzo di legno che Andrew aveva scolpito l'aveva fatto per lei. Lo teneva al collo, legato a una catena d'argento. Fu lei che un giorno criticò l'abitudine del Signore di regalare le opere di Andrew. "Insomma, papà, chi le vuole le deve pagare. Sono di valore."
"Non bisogna essere avidi, Mandy."
<Ma io non lo dico per noi, papà, lo dico per l'artista." [...]
"Lo sai che mi hanno offerto duecentocinquanta dollari per quella medaglietta? Andrew ha anche costruito alcune sedie che ho venduto per cinquecento dollari. In banca ci sono ormai duecentomila dollari, tutti frutto del lavoro di Andrew."
"Andrew, sei contento di possedere del denaro?"

¹⁷⁵ I. Asimov, *The Complete Robot* (1982), trad. it. *Tutti i miei robot*, Mondadori, Milano, 1989, p. 663 «Di tutto i racconti di robot che ho scritto, *L'uomo bicentenario* è il mio preferito e, credo, il migliore. Anzi, ho l'orribile sensazione che potrei non avere mai più voglia di superarlo, per cui penso che non mi cimenterò mai più in un'altra storia seria di robot. Ma non è detto. Non sono una persona eccessivamente prevedibile.»

¹⁷⁶ Ivi, p. 666.

“Sì, signore.”

“E come pensi di usarlo?”

“Per pagare cose che altrimenti dovrebbe pagare personalmente il Signore. Così vi eviterò delle spese, Signore.”¹⁷⁷

Una prima fase di umanizzazione viene proprio dalla coscienza di una bambina affezionata e dal buon senso di una famiglia: Andrew ha reso ricchissimo il signor John grazie alle sue qualità creative, così lui, nonostante per la legge sia una complicazione, vuole dargli buona parte dei soldi che gli spettano. Un oggetto, di regola, non può ovviamente possedere soldi, ma per la famiglia Martin Andrew è già ben di più: un amico, una tata, un artista.

Ma Andrew, fin da subito, nonostante assuma delle caratteristiche tipiche degli uomini, si mostra gentile e altruista al lettore: che queste caratteristiche positive siano per via di un programma o insista nella biologia dell'uomo, cambia forse il loro valore intrinseco?

Propensione creatrice e altruismo, due delle migliori caratteristiche dell'essere umano, sono implementate in un robot.

“Il denaro era tuo, Andrew.”

“Ma solo per un atto della vostra volontà, Signore. Non credo che la legge vi avrebbe impedito di tenervelo tutto.”

“La legge non può indurmi ad agire in modo sbagliato, Andrew.”

“Nonostante le spese che ho fatto e nonostante tutte le tasse, Signore, ho ancora quasi seicentomila dollari.”

“Lo so, Andrew.”

“Io voglio darveli, Signore.”

“Non li prenderò mai, Andrew.”

“Voglio darveli in cambio di una cosa che voi mi potete concedere, Signore.”

“Ah, sì? E che cosa sarebbe, Andrew?”

“La mia libertà, Signore.”

“La tua...”

“Vorrei comprarmi la libertà.”¹⁷⁸

La richiesta del robot per la libertà è un ulteriore avvicinamento alla sfera umana. Per l'androide acquistare la libertà è una questione puramente formale: per le leggi della Robotica sarà sempre costretto ad obbedire agli ordini degli uomini. Si tratta quindi di un passaggio apparentemente superficiale, ma di cui Andrew concepisce la profonda importanza.

La sola possibilità di definirsi libero, aldilà di ogni attuabilità pratica, rende Andrew meno distante da un qualsiasi essere vivente.

Il giudice gliela concorda dopo che un suo discorso lo ha commosso. Il tempo della narrazione è velocissimo, ci fa mettere pienamente nei panni di un robot, destinato a vivere per sempre, o quantomeno molto più a lungo di un essere vivente qualsiasi. John Martin viene a mancare e Andrew

¹⁷⁷ Ivi, p. 669-670.

¹⁷⁸ Ivi, p. 671.

comincia a vestirsi: anche rischiando più volte di essere ucciso, perché un robot, un oggetto simile all'uomo con cui i bulli possono sfogare le loro frustrazioni, non ha alcun diritto di essere salvato dalla violenza. Anzi, ora che Andrew è libero, chiunque può ferirlo o ucciderlo senza dover pagare nulla ad alcun proprietario: non ci sono incentivi che possano salvarlo.

Da un caso giuridico vincente, la libertà, se non applicata in senso più generale nell'ambito della società e supportata da giuste leggi e da una cultura del rispetto, diventa nulla.

La lotta di Andrew diventa una lotta all'inclusione del diverso, al rispetto nel senso più generale possibile: dove c'è coscienza non ci possono essere violenza e soprusi, all'interno di una società civile.

Attraverso George, figlio più piccolo di John, molto influente in assemblea, Andrew riesce a far passare alcune leggi che limitano la violenza sui robot da parte di esseri umani.

Il tempo scorre rapidamente e anche la figlia di John muore per anzianità.

Un susseguirsi di generazioni umane mostra gratitudine a un robot in modo sostanziale, e la volontà di maggiori diritti si estende.

Andrew spende tutto il suo tempo a cercare di sviluppare tecnologie che avvicinino alla biologia umana il corpo robotico: di queste ne giova tutta l'umanità, ampliando drasticamente la propria aspettativa di vita.

Il trittico di umanista, artista e scienziato è definitivamente compiuto. Il robot non solo è gentile, è stato legato per centinaia d'anni a una famiglia, è onesto: egli è stato grande artista, scienziato e attivista per i diritti civili.

Ha sacrificato qualsiasi aspetto della sua esistenza cosciente a favore delle cause in cui credeva. Solo alla fine, grazie alla sua morte, verrà riconosciuto come uomo dall'umanità tutta: l'Uomo Bicentenario:

Quel giorno Andrew apparve su una sedia a rotelle, perché riusciva a camminare solo a stento. Mentre tutta l'umanità stava a guardare, il Presidente Mondiale disse: "Cinquant'anni fa, voi, Andrew, foste dichiarato Robot Centocinquantenne". Fece una pausa, poi continuò, con tono più solenne: "Oggi, signor Martin, noi vi dichiariamo Uomo Bicentenario". E Andrew, sorridendo, strinse la mano al Presidente. ¹⁷⁹

Quella dell'Uomo Bicentenario è un'elaborazione del tema nuovamente differente: la definizione di umanità non sta nell'elemento della vita o della non-vita, come in Dick, ma nelle caratteristiche culturali che caratterizzano l'azione cosciente di ogni entità: non è una questione intrinseca di rapporto tra oggetti e soggetti, tra biologia e tecnica, ma tra azioni culturalmente più nobili e azioni culturalmente meno nobili.

¹⁷⁹ Ivi, p. 713.

Non tutti gli uomini compiono azioni umane, non tutti contribuiscono a una vita migliore sul pianeta. Se dunque una qualsiasi altra entità cosciente, soprattutto con grandi meriti, compie nella sua vita azioni particolarmente umane, per quale motivo deve essere esclusa dalla legge e priva di diritti?

Le differenze tra i due sono apparentemente sostanziali, ma in entrambi i casi trapela una sottesa quanto profonda fiducia per gli uomini e le loro caratteristiche migliori: solidarietà, empatia ed amore, dalla parte di Dick, salvano Rick Deckard da morte certa. Scienza, arte, civiltà e affetto rendono possibile che Andrew, alla fine, sia considerato Uomo.

4.3 Robot, sessualità e femminismo: fabbricare donne, fabbricare uomini

Se la discussione e le teorie su cosa sia o meno uomo e in cosa differisca o meno il robot dall'essere umano sono moltissime, in questo periodo rinasce anche un luogo letterario, quello della bambola-automa, che era presente molto spesso nella letteratura del XIX secolo.

Questo avviene, però, sotto una luce innovativa: quella della rivoluzione sessuale e del '68.

Anche solo analizzando le scene erotiche e il rapporto che intercorre tra Rick Deckard e Rachael Rosen in *Ma gli androidi sognano pecore elettriche?* si evince un cambiamento culturale nella concezione della donna:

Lui si avvicinò al letto. A forza di agitarsi Rachael riuscì a rigirarsi sulla pancia, seppellendo il viso nel bianco lenzuolo di sotto. "Questo è un nobile esemplare di letto pulito e vergine" affermò. "Solo ragazze nobili e pulite che..." S'interruppe, pensosa. "Gli androidi non possono avere figli" disse infine. "Ci perdiamo qualche cosa?" Lui finì di spogiarla, mettendo a nudo i suoi lombi pallidi e freddi. "Ci perdiamo qualche cosa?" ripeté. "Non lo so; non ho termini di confronto. Che si sente ad avere un figlio? Anzi che si sente ad essere nati? Noi non nasciamo mica; non cresciamo; invece di morire di malattia o di vecchiaia, ci consumiamo come formiche. Sempre le formiche: ecco che cosa siamo. Cioè, non te. Voglio dire, io: macchine chitinose dotate di riflessi, che non sono veramente vive."

Girò la testa d'un lato e gridò: "Io non sono viva! Non stai per andare a letto con una donna. Cerca di non rimanerci male, va bene? Hai mai fatto l'amore con un androide prima d'ora?"

"No" rispose lui, togliendosi la cravatta e la camicia. "Mi risulta -a quanto mi hanno detto- che è abbastanza convincente, se non ci stai su a pensare troppo. Se invece ci pensi troppo, se ti metti a riflettere su quello che fai... be', non puoi andare avanti. Per, emh... ragioni puramente fisiologiche." Chinandosi, Rick le baciò una spalla. "Grazie, Rick" disse lei con voce fioca. "Ricordati, però: non ci pensare su, fallo e basta. Non ti fermare a filosofeggiare, perché dal punto di vista filosofico è un macello: per tutti e due." [...] Stanotte stessa, pensò Rick mentre spegneva la luce sul comodino, ritirerò un androide Nexus-6 che somiglia tutto a questa ragazza nuda; sono finito esattamente dove Phil Resch aveva previsto. Prima vaci a letto, ricordò. E poi ammazzala. "Non ci riesco" disse ad alta voce, e si allontanò dal letto. [...] ¹⁸⁰

Rachael è sì, una donna-oggetto, una bambola, ma ci sono varie differenze rispetto al passato: prima di tutto, si mostra assolutamente disinibita nella sua volontà sessuale. È lei che, classica figura femminile nei romanzi di Dick (fredda e spietata), porta il cacciatore di taglie a compiere questo gesto risolutivo. È lei che lo avvisa, con piena coscienza, di non essere una donna, ma un androide. Deckard è debole, pensieroso, non riesce a smettere di pensare alle possibili conclusioni empatiche di una scelta come quella che sta compiendo: dovrà uccidere una donna identica a quella con cui sta per fare l'amore.

Rachael ha da sé la possibilità dell'inganno, non provando alcuna emozione contrastante: è una donna-bambola, ma in un contesto completamente differente rispetto a quello di Villiers de l'Isle

¹⁸⁰ P. K. Dick, *Do Androids Dream of Electric Sheep?* (1968), trad. it. *Ma gli androidi sognano pecore elettriche?*, Fanucci, Feltre, 2002. p. 129.

d'Adam. Una donna bambola che produce frode, che mette in profonda crisi la realtà apparente a suo vantaggio attraverso un momento di intimità con un uomo, grandemente indipendente e forte rispetto a lui.

Alla fine, Deckard cede alle avances della androide:

“Vieni a letto con me e Pris Stratton te la ritiro io. D'accordo? Perché non ce la faccio ad arrivare fino a questo punto e poi...”

“Grazie” disse lui; un senso di gratitudine – senza dubbio per effetto del bourbon – gli salì dal profondo e lo prese alla gola. Solo due, pensò. Adesso ne devo ritirare solo due; solo i due Baty. Ma davvero Rachael avrebbe fatto questo per lui? Evidentemente sì. Gli androidi la pensavano e funzionava così Eppure non gli era mai capitata una cosa del genere.

“Accidenti, vieni a letto” disse Rachael.

Lui ubbidì.¹⁸¹

L'inganno è compiuto: Deckard non decide di compiere l'atto sessuale al fine di compiacere i suoi sensi, ma per una promessa fattagli da Rachael che, come si è scritto nel precedente capitolo, ella stessa non rispetterà.

Rachael, anzi, ha voluto incastrarlo perché sa benissimo, avendolo provato empiricamente più volte, che per gli uomini il sesso è un qualcosa che va aldilà della mera fisicità. Il suo scopo è quello di rendere titanica l'impresa di uccidere il suo clone, l'altro *Nexus-6*, Pris Stratton. E solo il solidale avvicinamento tra esseri umani salverà Rick Deckard da morte certa, in un momento altamente simbolico del testo.¹⁸²

Il capovolgimento, anche qui, è totale:

XIX secolo	1900-1960	1960-1990
<p>La donna-automa è trattata come una bambola che deve sottostare ai bisogni dell'uomo in tutto e per tutto. Perlopiù è bellissima, silenziosa e compiacente.</p>	<p>L'automa smette di essere sessuato. Automi femminili si intravedono solamente in Čapek. Alcuni personaggi femminili di grande importanza, come Susan Calvin, appaiono, ma in generale il tema scompare dalla letteratura.</p>	<p>Il tema della donna e della sessualità torna pienamente nella letteratura robotica. La prima scrittrice a trattare il tema del robot, Joanna Russ, crea un automa maschile che agisce da bambola erotica. In generale, l'automa femminile è visto nella massima attenzione per quanto riguarda la battaglia femminista.</p>
<p>Donna subordinata all'uomo in ambito sociale e culturale.</p>	<p>Il tema femminista non è trattato nella fantascienza, in particolare quella robotica.</p>	<p>Il tema femminista diventa centrale. Le donne-automa hanno un ruolo profondamente attivo, o sono viste nella loro inattività in senso inquietante.</p>

¹⁸¹ *Ibidem*.

¹⁸² Cfr. p. 70 di questa tesi.

Un altro testo fondamentale, in questo senso, è *la fabbrica delle mogli* di Ira Levin. Pubblicato nel 1972 con il titolo inglese di *The Stepford wives*, il romanzo avrà un'influenza talmente notevole da condizionare il vocabolario inglese di uso comune, tanto che oggi, con *Stepford wife*¹⁸³, si indica una moglie tutta servile e incline alla sottomissione.

La protagonista è la progressista Joanna Eberhart, che si trasferisce con il marito nella cittadina di Stepford, in provincia. Qui, tuttavia, tutte le donne che Joanna incontra non sono altro che la mera rappresentazione dello stereotipo di casalinga: nessuna di loro ha tempo per sé, passano intere giornate a pulire casa e a cucinare per i propri mariti si defilano da qualsiasi questione legata ai diritti civili proposti dalla nuova arrivata. Joanna, attivista femminista, con un marito molto aperto e progressista, resta sconvolta dalla situazione.

In tale contesto, poi, la più importante associazione cittadina è quella degli uomini, dove alle donne è assolutamente proibito accedere. L'unica donna che condivide le idee di forte apertura di Joanna è Bobbie, sposata anch'essa con un marito progressista. ciononostante, entrambi i loro coniugi scelgono di entrare nell'associazione degli uomini. Con il susseguirsi degli eventi, la ripetitività ed il servilismo delle donne di Stepford si fa sempre più inquietante e assurdo:

But more would come. Fun, good pictures – and the bother of boots and snow-suits. Across the street, in the Claybrooks' living-room window, Donna Claybrook sat polishing what looked like an athletic trophy, buffing at it with steady mechanical movements. Joanna watched her and shook her head. They never stop, these Stepford wives, she thought. It sounded like the first line of a poem. They never stop, these Stepford wives. They something something all their lives. Work like robots. Yes, that would fit. They work like robots all their lives.¹⁸⁴

Il gioco satirico è incentrato nel rapporto che il testo ha con la propria realtà storica: le *Stepford wives*, donne che passano la loro intera vita a pulire e affaccendate in casa senza servire la società e avere opportunità di auto-determinazione, erano la maggioranza negli anni '70.

Descriverle come automi che *something something all their lives* e che *work like robots all their lives* ha una doppia valenza: all'interno del romanzo, indubbiamente, immette nel lettore il dubbio che le donne di Stepford possano essere robotiche e che ci sia un risvolto fantascientifico alla vicenda. All'esterno del romanzo, però, risalta quanto donne costrette ad essere casalinghe abbiano esattamente lo stesso ruolo sociale e umano di robot, macchine senza emotività, utili solo per le attività sessuali ed escluse da politica e decisioni.

La conclusione della vicenda del romanzo di Levin, però, è tutt'altro che ottimista:

¹⁸³ «a married woman who submits to her husband's will and is preoccupied by domestic concerns and her own personal appearance» – Per maggiori informazioni lessicali, cfr. Collins, 2019: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stepford-wife>.

¹⁸⁴ I. Levin, *The Stepford Wives* (1971), trad. it. *La fabbrica delle mogli*, Garzanti, Milano, 1977, p. 73.

‘Hi,’ she said. She held the doorjamb, and leaned to it and rested the side of her head against it. ‘I’m sorry to hear you’re in such a state,’ Bobbie said. ‘Sorry to be in it,’ she said. ‘I don’t mind cutting my finger a little,’ Bobbie said, ‘if it’ll ease your mind for you.’ She walked to a counter. Walked smoothly, steadily, gracefully. Opened a drawer. ‘Bobbie ...’ Joanna said. She closed her eyes, and opened them. ‘Are you really Bobbie?’ she asked. ‘Of course I am,’ Bobbie said, a knife in her hand. She went to the sink. ‘Come here,’ she said. ‘You can’t see from there.’ The rock music blared louder. ‘What’s going on upstairs?’ Joanna asked. ‘I don’t know,’ Bobbie said. ‘Dave has the boys up there. Come here. You can’t see.’ The knife was large, its blade pointed. ‘You’ll amputate your whole hand with that thing,’ Joanna said. ‘I’ll be careful,’ Bobbie said, smiling. ‘Come on.’ She beckoned, holding the large knife. Joanna raised her head from the jamb, and took her hand from it.¹⁸⁵

Quando anche Bobbie diventa completamente robotica e asettica, Joanna decide di portare fino alla fine le proprie indagini.

In uno slancio di suspense, tipicamente leviniano, v’è una lunga scena in cui Joanna chiede agli uomini dell’associazione e a Bobbie una prova concreta dell’assenza dei robot: questi la convincono ad entrare in casa di Bobbie, c’è la musica ad altissimo volume, la donna promette che si taglierà un dito per mostrare che non è robot attraverso qualche goccia del suo sangue, Joanna capisce di essere in una situazione senza vie di uscite, il capitolo si chiude.

Nel capitolo seguente viene mostrata una nuova Joanna, completamente tramutata in una moglie di Stepford, pronta a fare le faccende di casa senza lamentarsi della sua posizione subalterna, che incontra una nuova trasferita, *miss Austrian*.

Il romanzo si chiude così, lasciandoci intendere che sarà lei la nuova vittima del complotto.

Insomma, la società della *Fabbrica delle mogli* è una società in cui ogni donna che tenta di dissentire viene inglobata dal sistema per tornare ai suoi compiti scelti da altri: sebbene qui le donne siano esattamente come quelle concepite da Villiers de l’Isle d’Adam e nel XIX secolo, il romanzo ha un significato capovolto e capovolgente, cioè mettere in evidenza il problema femminile e le sue inquietanti conseguenze nella società americana e occidentali

Nel 1975, 3 anni dopo il romanzo di Levin, esce alle stampe *The female man* di Joanna Russ:

Ma anche la distopia femminista può presentare testi considerevolmente sperimentali, come *The Female Man* di Joanna Russ (1975, ma la sua genesi è alla fine degli anni Sessanta). Il libro della Russ è governato dal montaggio, costruito com’è ben su quattro “mondi paralleli”: quello di Janet, il lontano futuro di Whileaway, in cui le donne vivono felicemente senza gli uomini; quello di Jeannine, uguale al nostro ma senza la guerra mondiale, dove le donne sono del tutto integrate in un mondo subalterno; quello di Jael (detta anche Alice Reasoner), dove la secessione dei sessi ha costituito o domini separati di Womanland e di Manland, in guerra tra loro con esiti

¹⁸⁵ Ivi, p. 133.

cruenti; e quello di Joanna, il nome stesso dell'autrice, che sorveglia e tira i fili delle varie storie ("Non credete che sappia queste cose per sentito dire: sono lo spirito dell'autrice e so tutto").¹⁸⁶

Ed è nel "mondo" di Jael che appare la figura di Davy: un automa che ha il corpo perfetto ma praticamente esente da qualsiasi tipo di intelligenza razionale.

Per la prima volta, nel corso della storia della letteratura robotica, c'è un capovolgimento di questo tipo: è la donna, Jael, che sfrutta l'uomo-automata come pupazzo, in provocatoria e diretta polemica con i testi che l'hanno preceduta nel canone.

It's warm enough for Davy to go around naked most of the time, my ice lad in a cloud of gold hair and nudity, never so much a part of my home as when he sits on the rug with his back against a russet or vermilion chair (we mimic autumn here), his drowned blue eyes fixed on the winter sunset outside, his hair turned to ash, the muscles of his back and thighs stirring a little.
¹⁸⁷

Davy gira per la casa completamente nudo, Jael ne parla come fosse «*part of my home*», un oggetto vero e proprio, da collezione.

Come le barbie, le stereotipiche donne rappresentate nei giocattoli per bambine, Davy è biondo, ha gli occhi azzurri e un corpo perfetto.

Per il lettore c'è un doppio livello di straniamento: da una parte lo straniamento conferito dallo stile, fluido e sperimentale, dall'altra quella del cambiamento di senso shock, creato dal paradigma rivoluzionato da donna-oggetto a uomo-oggetto.

E questo tipo di shock non si ferma qui, perché Russ mostra scene vere e proprie di sesso tra l'androide e la donna. La possessività, tipicamente maschile, appartiene alla donna:

I'd had him. Davy was mine. Sprawled blissfully over him – I was discharged down to my fingertips but still quietly throbbing – it had really been a good one.¹⁸⁸

La modalità di concepire l'altro come un puro giocattolo sessuale, senza pensiero o coscienza, insista nelle dinamiche maschiliste, viene svelata attraverso il suo estremizzato contrario:

And I take precedence, of course. It is theoretically possible that Davy has (tucked away in some nook of his cerebrum) consciousness of a kind that may never even touch his active life – is Davy a poet in his own peculiar way? – but I prefer to believe not. His consciousness – such as it is and I am willing to grant it for the sake of argument – is nothing but the permanent possibility of sensation, a mere intellectual abstraction, a nothing, a picturesque collocation of words.¹⁸⁹

¹⁸⁶ F. Muzzioli, *Scritture della catastrofe*, Meltemi, Roma, 2007, p. 101.

¹⁸⁷ J. Russ, *The female man*, The women's press, London, 1985, p. 191.

¹⁸⁸ *Ibidem*.

¹⁸⁹ Ivi, p. 192.

La coscienza di Davy, il robot-schiavo, non è altro che una pittoresca collocazione linguistica di parole.

Il tema femminista, quindi, appare come uno dei più importanti in cui, nell'ultima fase del XX secolo, vengono trattati automi, androidi e robot.

Conclusioni

Questo studio ha cercato di comprendere quale fosse la fisionomia generale della figura tematica del robot nella letteratura occidentale dal XIX secolo fino al 1990. Nel farlo, ha tentato anche di chiarire i rapporti che intercorrono tra letteratura e realtà in questo contesto: provando cioè a capire fino a che punto la letteratura sui robot abbia avuto un'influenza sulle scienze e viceversa e per quale motivo, oggi, sia importante studiare il robot e le sue possibilità realizzative nella storia letteraria occidentale.

Ci si è accorti, anzitutto, che la maggior parte delle parole legate al tema vengono proprio dalla letteratura: robot e robotica in primis.

La capacità di ispirare l'immaginario e porre attenzione su tematiche importanti ha reso ambivalente il rapporto tra letteratura e scienza: tanto che tecnologia e robotica sfruttano le idee ritrovate nei libri di molti degli scrittori analizzati dalla tesi per tentare di realizzarle nella realtà. Anche per quanto riguarda le problematiche economiche, sia quelle già avvenute che quelle future, la letteratura sui robot ha colto e anticipato a grandi linee la complessità: disoccupazione, sfruttamento del lavoro, automatizzazione, globalizzazione.

È stato, inoltre, possibile riuscire a ricostruire tre fasi differenti dell'automa letterario: una prima fase ottocentesca, in cui l'automa è simbolo tra magia e possessività maschile, una seconda fase tra l'inizio del Novecento e il secondo dopo guerra, in cui il robot rappresenta la visione futura di problemi sociali e umani e, infine, una terza fase, tra gli anni '60 e la fine del secolo, in cui l'androide diventa occasione per ragionare tanto su cosa o meno sia umano, quanto sul rapporto tra uomo, donna e su concetti vicini al femminismo.

È infatti stata una delle più importanti osservazioni di questo studio quella legata allo stretto legame che c'è tra letteratura sui robot e problemi di genere: in tantissimi casi l'automa è una donna, o è l'occasione per discutere di problemi legati al ruolo della donna all'interno del contesto sociale occidentale.

La tesi, come già anticipato dall'Introduzione, non ha tenuto conto di alcuni testi classicamente considerati minori: racconti di riviste fantascientifiche dagli anni '30 agli anni '50, *penny dreadful* e *feuilleton*, poesia dedicata, transumanesimo.

È stato inoltre impossibile ricostruire problemi e fisionomie dei robot virtuali: le intelligenze artificiali.

Il lavoro, quindi, si avvia verso le proprie conclusioni con la raccomandazione che in futuro possano essere compiuti nuovi e differenti studi che abbiano l'opportunità di affinare e affrontare le tematiche e le problematiche elaborate più superficialmente da questa tesi.

Bibliografia e sitografia

Bibliografia primaria

D. Adams, *The Hitchhiker's Guide to the Galaxy* (1979), trad. it. *Guida galattica per gli autostop-pisti*, Mondadori, Milano, 2010.

I. Asimov, *The caves of Steel*, Panther books, London, 1958.

I. Asimov, *The naked sun*, Panther books, St Albans, 1960.

I. Asimov, *Robots and empire*, Ballantine Del Rey Books, New York, 1986.

I. Asimov, *The robots of dawn*, Ballantine Del Rey Books, New York, 1989.

I. Asimov, *The Complete Robot* (1982), trad. it. *Tutti i miei robot*, Mondadori, Milano, 1989.

R. Bradbury, *Fahrenheit 451* (1953), trad. it. *Fahrenheit 451*, Mondadori, Milano, 2015.

K. Čapek, *Rossumovi univerzální roboti* (1929), trad. it. *R.U.R.: Rossum's Universal Robots*, Marsilio, Venezia, 2015.

A. C. Clarke, *2001: A Space Odyssey* (1968), trad. it. *2001: Odissea nello spazio*, Nord, Milano, 2009.

P. K. Dick, *Do Androids Dream of Electric Sheep?* (1968), trad. it. *Ma gli androidi sognano pecore elettriche?*, Fanucci, Feltre, 2002.

W. Gibson, *Neuromancer* (1984), trad. it. *Neuromante*, Nord, Milano, 2004.

E.T.A. Hoffmann, *Der Sandmann* (1815), trad. it. *L' uomo della sabbia e altri racconti*; Rizzoli, Milano, 1994.

I. Levin, *The Stepford Wives* (1971), trad. it. *La fabbrica delle mogli*, Garzanti, Milano, 1977.

J. Russ, *The female man*, The women's press, London, 1985.

A. Villiers de l'Isle Adam, *L'Ève future* (1886), trad. it. *Eva futura*, con un saggio di Stéphane Mallarmé, Fabbri-Bompiani-Sonzogno, Milano, 1992.

K. Vonnegut, *Player Piano* (1952), trad. It. *Piano Meccanico*, Dial Press Trade, New York, 2006.

Bibliografia secondaria

R. Baldwin, *The globotics upheaval: globalisation [!], robotics, and the future of work*, Weidenfeld & Nicolson, London, 2019.

A. Caronia, *L'uomo artificiale*, Pubblicato sulla rivista Burattini n. 7, marzo 1986; n. 8, giugno 1986; n. 9, settembre 1986; n. 10-11, dicembre 1987.

R. Cingolani, G. Metta, *Umani e umanoidi: vivere con i robot*, Il mulino, Bologna, 2015.

B. Clarke, M. Rossini, *The Cambridge companion to Literature and the posthuman*, Cambridge University press, Cambridge, 2017.

M. Ford, *Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future* (2015), trad. it. *Il futuro senza lavoro: accelerazione tecnologica e macchine intelligenti: come prepararsi alla rivoluzione economica in arrivo*, Il Saggiatore, Milano, 2017.

C. Ginzburg, *Il formaggio e i vermi: il cosmo di un mugnaio del '500*, G. Einaudi, Torino, 2009.

D. J. Haraway, *A Cyborg Manifesto* (1984), trad. it. *Manifesto cyborg: donne, tecnologie e biopolitiche del corpo*, Feltrinelli, Milano, 1999.

E. J. Hobsbawm, *The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991* (1994), trad. It. *Il secolo breve*, BUR, Milano, 2013.

U. K. Le Guin, *Science Fiction and Mrs Brown*, Editori riuniti, Roma, 1985.

A. Mainardi, *Humour nero*, Barbieri, Manduria, 2005.

A. Marazzi, *Uomini, cyborg e robot umanoidi: antropologia dell'uomo artificiale*, Carocci, Roma, 2012.

F. Muzzioli, *Scritture della catastrofe*, Meltemi, Roma, 2007.

F. Muzzioli, *Ironia*, Guida, Napoli, 2015.

I. R. Nourbakhsh, *Robot Futures* (2013), trad. it. *Robot fra noi: le creature intelligenti che stiamo per costruire*, Bollati Boringhieri, Torino, 2014.

P. Orvieto, *Misoginie: l'inferiorità della donna nel pensiero moderno*, Salerno Editrice, Salerno, 2002.

J. Starobinski, *Le ragioni del testo*, Mondadori, Milano, 2003.

Sitografia

Online Etymology Dictionary, - Accesso settembre 2019: <https://www.etymonline.com/word/>.

A. Nocentini (2010), eLexico.com (versione software), Dizionario etimologico della lingua italiana.

Vocabolario Treccani online – Accesso settembre 2019: <http://www.treccani.it/vocabolario/>.

Le Trésor de la Langue Française informatisé, - Accesso settembre 2019: <http://www.cnrtl.fr/etymologie/>.

J. K. Jerome, *The dancing partner*, 1893, Accesso settembre 2019: https://en.m.wikisource.org/wiki/The_Dancing_Partner (2019).

M. Levitin, *The Triumph of Occupy Wall Street*, The Atlantic – Accesso settembre 2019: <https://www.theatlantic.com/politics/archive/2015/06/the-triumph-of-occupy-wall-street/395408/>.

E. A. Poe, *Maelzel's chess player*, Southern literary messenger, Baltimore, 1836. – Accesso settembre 2019 - <https://www.eapoe.org/works/essays/maelzel.htm>.

PIL della Cina, dell'India e statistiche relative - Accesso settembre 2019: <https://tradingeconomics.com/china/gdp>; <https://tradingeconomics.com/china/gdp-per-capita-ppp>; <https://tradingeconomics.com/india/gdp>; <https://tradingeconomics.com/china/gdp-per-capita-ppp>.